

SKRIPSI

PERKEMBANGAN KOTA KECIL LAWANG 1880-1942

Oleh

NATANAEL WIRATAMA LUKITAARIBOWO

NIM 121811433054

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2023

PERKEMBANGAN KOTA KECIL LAWANG 1880-1942

SKRIPSI

Oleh

NATANAEL WIRATAMA LUKITAARIBOWO

NIM 121811433054

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2023

ii

PERKEMBANGAN KOTA KECIL LAWANG 1880-1942

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga**

Oleh

NATANAEL WIRATAMA LUKITAARIBOWO

NIM 121811433054

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2023

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah karya tulis saya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Airlangga maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni hasil gagasan, penelitian, dan tulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Karya tulis ini bukan karya jiplakan, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surabaya, 7 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Natanael Wiratama Lukitaaribowo
NIM 121811433054

HALAMAN MOTTO

“...kalau terus ragu, takkan menghasilkan apa-apa,
ini bukan waktunya untuk itu.
Aku dititipi banyak hal oleh guruku,
dari yang penting sampai yang konyol.
Kamu juga begitu, kan? jumlahnya tak terhitung.
Bukankan ini sudah saatnya untuk kita?...
...untuk berubah dari yang dititipi, jadi yang menitipkan sesuatu.
Memang merepotkan, tapi kita tidak bisa terus begini.
Suatu saat kau juga akan jadi yang mentraktir
dan dipanggil guru Naruto.
Kita juga tidak bisa terus jadi anak-anak,
kalau ingin jadi shinobi keren seperti Asuma serta tuan Jiraiya.
Kuatkan dirimu...
ada yang harus kau lakukan.”

—Dialog Shikamaru pada Naruto
pasca kematian Jiraiya,
Naruto Vol. 44, Ch. 406

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini untuk
seluruh entitas yang telah mewarnai jalannya evolusi di bumi*

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perkembangan Kota Kecil Lawang 1880-1942
Nama : Natanael Wiratama Lukitaaribowo
NIM : 121811433054
Departemen : Ilmu Sejarah

telah disetujui untuk diajukan pada tanggal 1 bulan November tahun 2023 oleh:

Pembimbing Skripsi

Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.
NIP. 197105271999031001

dan telah berhasil dipertahankan di Surabaya pada tanggal 17 bulan November tahun 2023 di hadapan Dewan Penguji:

Ketua/Penguji 1

Dr. Johny Alfian Khusyairi, S.Sos., M.Si., M.A
NIP. 197106201999031002

Penguji 2

Dr. Sarkawi, S.S., M.Hum.
NIP. 197106291999021001

Penguji 3

Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.
NIP. 197105271999031001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah,

Dr. Sarkawi, S.S., M.Hum.
NIP. 197106291999021001

KATA PENGANTAR

Lawang hari ini hanyalah wilayah setingkat kecamatan di Kabupaten Malang. Seperti namanya, ia menjadi pintu masuk orang-orang untuk menuju Kota Malang dari sisi utara. Walau, saat ini lalu lintas Lawang lebih sepi, tidak seramai dahulu karena hadirnya jalur tol. Menghabiskan sebagian besar masa kecil di Lawang, membuat penulis terbiasa dengan lanskap dataran tinggi serta bangunan bercorak kolonial yang tersebar di segala penjuru wilayah. Kondisi demikian memang bukan terjadi dalam satu malam saja. Melainkan ada perjalanan historis panjang yang membentuk Lawang sedemikian rupa. Lalu, petualangan selama masa kuliah serta dinamika di dalamnya membawa penulis untuk belajar lebih peka dengan kondisi sekitar. Mengapa itu ada? Bagaimana itu berkembang? Apa saja dampaknya? dan pertanyaan lainnya.

Menulis mengenai sejarah Lawang merupakan tantangan bagi penulis. Rasa bingung dan pesimis tentang minimnya data selalu menghantui sejak memutuskan untuk menulis sejarah Lawang. Tidak banyak mahasiswa sejarah yang mengambil judul untuk skala lokal terlebih pada masa kolonial. Walau sebenarnya wilayah skala lokal—desa atau kota kecil—bisa saja memiliki nilai historis yang tidak kalah menarik untuk dikulik selain pemilihan *mainstream* macam kota-kota besar yang menjadi pusat dari suatu aspek hingga hari ini. Kelangkaan penelitian tersebut pada akhirnya mempertemukan penulis dengan banyak orang luar biasa, baik dalam alam pikir lewat membaca karya mereka ataupun bertemu secara langsung mereka yang ‘senasib’ dan ‘tersesat’. Salah satunya ialah Mas Ronal yang telah memulai lebih

dulu untuk menulis skripsi sebuah kota kecil yakni Mojosari saat mahasiswa dulu. Obrolan dengan beliau dalam beberapa pertemuan pun juga turut meyakinkan penulis untuk tetap *tatag* menulis skripsi berjudul *Perkembangan Kota Kecil Lawang 1880-1942*.

Adapun penelitian ini juga merupakan hasil dari bantuan banyak pihak, baik secara langsung atau tidak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Diri sendiri yang kuat untuk terus melangkah mencapai apa yang diimpikan. Tetaplah persisten dengan mimpimu, karena kehidupan yang lebih absurd akan menunggu di masa depan;
2. Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga serta dosen pembimbing sekaligus dosen penguji 3 yang senantiasa memberi masukan dan ‘dorongan’ agar segera menuntaskan skripsi;
3. Dr. Sarkawi, S.S., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan dosen penguji 2 yang memberi banyak masukan saat ujian skripsi kemarin;
4. Dr. Johny Alfian Khusyairi, S.Sos, M.Si., selaku dosen penguji 1 yang saya hormati serta memberi banyak masukan dalam penulisan skripsi ini baik saat mata kuliah seminar maupun saat ujian skripsi;
5. Dr. Samidi, S.S., M.A., selaku dosen wali yang kooperatif dan suportif bagi penulis selama berkegiatan di perkuliahan;

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga yang sudah banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam banyak hal selama masa perkuliahan, serta admin prodi yang memberi banyak bantuan terkait mengurus hal administratif di perkuliahan;
7. Ayah, Ibu, Mbak, yang berperan besar sebagai keluarga dalam memberi dorongan material dan emosional sejak dalam kandungan hingga beranjak dewasa ini. Lalu, Alm. Akung yang sering menanyakan kabar perkuliahan penulis walau akhirnya harus pergi jauh untuk selamanya saat proses penelitian skripsi ini;
8. Arlina Dwi Oktafiah yang telah mau menjadi tempat untuk menampung keresahan serta pemberi bantuan emosional hingga skripsi ini tuntas. Semoga hal baik yang kita lakukan saat ini bisa menuai hal baik juga di kemudian hari. Semangat kita!;
9. Teman seperjuangan di Ilmu Sejarah Unair angkatan 2018, terkhusus Habi, Bagas, Pavel, Yogis, Bambang, Edgar, Kak Ros, Izza, Dannete, Robi, Dea, Bima, Kelpin, dll. Serta kawan-kawan lintas angkatan yang membantu penulis baik dalam ranah intelektual maupun hal lain, Mas Andri dan Mas Dhanang (2017), serta Pradana (2019). Karena semua adalah guru dan semua adalah murid, kita setara!;
10. BSO Pakarsajen yang menjadi tempat numpang tidur dan *ngadem* dengan lantunan musik gamelannya, serta Kementerian Kajian Aksi dan Strategis BEM FIB Unair 2019 yang memberi banyak pengalaman berpikir dalam berbagai persepektif pada penulis;

11. Kawan-kawan prodi lain yang memberi penyegaran topik pembicaraan dalam proses di dunia perkuliahan, yakni MA. Affan dan Cak Zul (Sasindo 2018), serta almh. Adella (Antropologi 2018) yang telah membuka pemikiran penulis mengenai warna-warni kehidupan yang ada;
12. Kawan-kawan sejak masa SD yang masih berkomunikasi hingga sekarang dan secara tidak langsung turut serta membantu selama hiruk-pikuk perkuliahan, Rexa, Thomas, Ipam, dan Agung;
13. Para guru, Mas Ronal Ridhoi yang telah memberi bantuan intelektual terkait historiografi kota kecil, Mas Yusril Mirza yang membantu dalam peta-peta kolonial serta obrolan cagar budaya lainnya, dan Pak Dwi Cahyono atas bantuan pemahaman Lawang masa klasik;
14. Keluarga baru selama magang di Balar Jogja tahun 2021, Teman seperjuangan magang, Febri, Aldi, Baban, Hafiz (UNJA), dan Pandhu (UNUD). Terima kasih juga kepada Mas Heri, Mbak Yani, dan Mbak Erika yang memberi ilmu baru mengenai penanganan temuan arkeologi selama magang. Lalu, Pak Didik dan Mas Bayu yang memberi ilmu baru dalam operasionalisasi perpustakaan serta kemudahan akses literatur untuk skripsi ini selama di perpustakaan Balar Jogja;
15. Teman-teman kelompok 126 KKN-BBM periode 63;
16. Seluruh kawan-kawan Ekspedisi Sungai Batanghari 2022 terlebih anggota kelompok 8, Bang Maskur, Bang Dewa, Liza, dan Oca yang membersamai penulis selama ekspedisi. Lalu Bang Ego, Mas Jusuf,

Heru, dan Irgi yang berkenan memberi bantuan intelektual maupun material selama penelitian skripsi ini.

17. Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Laboratorium Historiografi Sejarah Universitas Negeri Malang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang Kantor Arkeologi BRIN), dan seluruh situs internet yang sudah mendigitasi arsip dengan baik serta membuka aksesnya secara terbuka;

18. Pak Yono Kasturi atas kesediaannya untuk berbagi ilmu pengetahuan lewat koleksi peta Lawang masa kolonial yang dimiliki selama penelitian skripsi ini. Lalu, Mas Luqman yang telah menjadi pionir dalam mengangkat sejarah Lawang di banyak tulisannya di *Facebook* serta menjadi salah satu inspirasi dalam penulisan skripsi ini, terus *makaryo* mas! Pak Budiman dan kawan baru lainnya selaku pegiat sejarah di Kota Pasuruan yang menjadi bagian cerita penulis dalam perjalanan untuk menelusuri arsip mengenai Lawang di Pasuruan;

19. Untuk semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk seluruh makhluk hidup yang mewarnai peradaban bumi!

Penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dengan beberapa kekurangan yang ada. Penulis terbuka untuk segala kritik dan saran agar berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Besar harapan pula agar

penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk arah pembangunan Lawang yang lebih berorientasi cagar budaya. Namun, yang paling penting ialah bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya lintas disiplin tak hanya ilmu sejarah.

Surabaya, 17 November 2023

Natanael Wiratama Lukitaaribowo

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah kajian sejarah perkotaan untuk melihat perkembangan sebuah wilayah dengan lokus spasial Lawang dan temporal 1880 hingga 1942. Lawang pada awalnya sebuah desa yang sebagian besar lahannya digunakan untuk perkebunan, baik tanaman subsisten maupun komersial. Atas dasar kebutuhan distribusi hasil perkebunan yang lebih efisien, maka dibangun jalur kereta api antara Surabaya hingga Malang yang juga melewati Lawang. Opsi moda transportasi demikian yang akhirnya membuka wilayah pedalaman ke potensi lain. Seperti Lawang yang akhirnya dikenal sebagai wilayah untuk bervakansi orang-orang Eropa dari kota pesisir, seperti Surabaya. Lawang yang awalnya hanya sebagai hunian semi permanen, lambat laun mulai dilirik untuk menjadi hunian permanen orang-orang Eropa. Penelitian ini bermaksud untuk melihat adanya perkembangan wilayah Lawang dari sebuah desa menjadi kota kecil. Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah yang diawali dengan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah dalam penelitian ini didapat secara daring dan luring yang meliputi *Staatsblad*, *Volkstelling*, surat kabar sezaman, buku sezaman, serta data kartografi dalam beberapa masa, antara lain tahun 1882, 1893, 1914, 1936, dan 1940. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Lawang mengalami perkembangan menjadi sebuah kota kecil. Hal ini ditinjau secara jumlah penduduknya maupun infrastruktur dalam ruang kota yang berkembang dalam satu kawasan di pusat kota. Walau demikian status administrasi Lawang tidak mengalami perubahan, yakni tetap menjadi *onderdistrict* hingga akhir masa kolonial.

Kata kunci: *kota kecil, Lawang, perkembangan, ruang kota, kolonial*

ABSTRACT

This research is an urban history study to look at the development of an area with the locus of Lawang and the period of 1880 to 1942. Lawang was originally a village where most of the land was used for plantation purposes, both subsistence and commercial. Based on the need for more efficient distribution of plantation products. Then a railway line was built between Surabaya and Malang, which also passed through Lawang and eventually opened the hinterland to other potentials. Lawang became known as an area for Europeans traveling from coastal cities, such as Surabaya. Lawang, which was initially only a semi-permanent residence, gradually began to be looked at as a permanent residence for Europeans. This research aims to look at the development of the Lawang area from a village to a town. This research uses a history method that begins with topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources in this research were obtained online and offline, including *Staatsblad*, *Volkstelling*, colonial newspapers, old books, and cartographic data from 1882, 1893, 1914, 1936, and 1940. This research concluded that Lawang developed into a town. This was seen in terms of population and infrastructure in the urban space that developed downtown. However, Lawang's administrative status did not change, remaining an *onderdistrict* until the end of the colonial period.

Keywords: *town, Lawang, development, urban space, colonial*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Kerangka Konseptual	13
1.7. Metode Penelitian.....	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II GEOHISTORI DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAWANG	24
2.1. Geohistori Lawang	24
2.2. Administrasi Pemerintahan	33
BAB III DARI DESA PERTANIAN MENJADI TEMPAT VAKANSI, 1880-1900	40
3.1. Penggunaan Lahan.....	40
3.2. Kawasan Permukiman.....	44

3.3.	Jaringan Transportasi.....	49
3.4.	Tempat Peristirahatan dan Rekreasi	51
BAB IV KOTA KECIL (<i>TOWN</i>) LAWANG, 1900-1942		56
4.1.	Tumbuh Menjadi Kota Kecil.....	57
4.2.	Kondisi Masyarakat.....	59
4.3.	Perkembangan Ruang Kota Lawang	68
4.4.	Infrastruktur Kota Lawang	77
4.4.1.	Jaringan Jalan.....	77
4.4.2.	Fasilitas Perekonomian	83
4.4.3.	Tempat Hiburan dan Rekreasi.....	86
4.4.4.	Perkembangan Permukiman dan Fasilitasnya.....	91
4.4.5.	Pendidikan dan Kesehatan	104
BAB V KESIMPULAN		110
DAFTAR PUSTAKA		115
LAMPIRAN.....		121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penyematan Titel ‘Kotta’ pada Lawang dalam Surat Kabar Tahun 1881 (Atas) dan 1898 (Bawah)	4
Gambar 2. 1 Peta Sketsa <i>Controle-Afdeeling</i> Lawang.....	37
Gambar 3. 1 Peta Penggunaan Lahan di Lawang 1882	41
Gambar 3. 2 Sawah di Lawang sebelum tahun 1880	42
Gambar 3. 3 Perkebunan Kopi di Lawang Tahun 1875.....	43
Gambar 3. 4 Peta Lawang Tahun 1893.....	46
Gambar 3. 5 Halte Lawang 1880-1888.....	50
Gambar 3. 6 Air Terjun Baung ca. 1935.....	55
Gambar 4. 1 Peta Lawang Tahun 1914.....	70
Gambar 4. 2 Peta Lawang Tahun 1936.....	72
Gambar 4. 3 Pembagian Nama Jalan pada Peta Perencanaan Wilayah Barat Laut Lawang Akhir Tahun 1920-an	74
Gambar 4. 4 Peta Lawang Tahun 1940.....	76
Gambar 4. 5 Pola Jalan Grid Pada Kompleks Sumber Waras	80
Gambar 4. 6 Korban Selamat dari Mobil Opelette Setelah Bertabrakan dengan Mobil Lain di Lereng Simpang.....	82
Gambar 4. 7 Aktivitas di Pasar Lawang ca. 1916	83
Gambar 4. 8 Aktivitas di Pasar Lawang ca. 1931	84
Gambar 4. 9 Hotel Montagne Lawang ca. 1929	86
Gambar 4. 10 Bangunan Vila yang Kemudian Menjadi Hotel Demneheuvel dan Bloemhove ca. 1910-1931	87
Gambar 4. 11 Café-Restaurant Elite Lawang Tahun 1920-an.....	90
Gambar 4. 12 Kediaman Han Tiauw Tjiang di Lawang Tahun 1925.....	92
Gambar 4. 13 Rumah N.A.M. van Aken Rancangan Coesman Citroen di Tawangsari ca. 1916.....	93
Gambar 4. 14 Pendeta dan para jemaat Gereja Protestan Lawang Tahun 1935 ...	95
Gambar 4. 15 Bangunan Panti Asuhan Putri Kristen Prostestan Lawang	96
Gambar 4. 16 Bangunan Gereja Katolik Lawang Tahun 1920-an.....	98
Gambar 4. 17 Letak Masjid di Lawang Pada Peta Tahun 1914.....	100
Gambar 4. 18 Letak Makam Eropa (Kerkhof) dan Makam Islam atau Pribumi di Sumber Waras Tahun 1914.....	101
Gambar 4. 19 Kerkhof Lawang Tahun 1947	102
Gambar 4. 20 Fasilitas Pendidikan di Lawang Tahun 1914	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemerintahan Daerah Hindia Belanda Abad Ke-19	34
Tabel 4. 1 Populasi Penduduk Lawang Tahun 1918, 1920, 1930, dan 1935	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Staatsblad van Nederlansch-Indie* No. 120 tahun 1883 121
 Lampiran 2 *Staatsblad van Nederlansch-Indie* No. 129 Tahun 1891..... 123
 Lampiran 3 *Staatsblad van Nederlansch-Indie* No. 19 Tahun 1892..... 124
 Lampiran 4 *Staatsblad van Nederlansch-Indie* No. 714 Tahun 1934..... 125
 Lampiran 5 Tabel Informasi Seputar Penyewaan Kamar Beberapa Hotel di Lawang Tahun 1930..... 128
 Lampiran 6 Bangunan Gereja Protestan di Lawang Tahun 1923 129
 Lampiran 7 Interior Gereja Katolik Lawang..... 130
 Lampiran 8 Kondisi *Schoolweg* Lawang Tahun 1920-an 131
 Lampiran 9 *Societeit* Lawang ca. 1900-1940 132
 Lampiran 10 *Societeit* Lawang dan *Huize Nellie Marie* ca. 1924-1925 133
 Lampiran 11 Kantor Pos dan Telegraf Lawang ca. 1930..... 134
 Lampiran 12 Stasiun SS Lawang ca. 1910..... 135
 Lampiran 13 Kondisi Jalan di Depan Stasiun Lawang (*Heerenstraat*) 136
 Lampiran 14 *Badplaats* Polaman ca. 1905-1925..... 137
 Lampiran 15 Prasasti Pembangunan Gereja Protestan Lawang..... 138
 Lampiran 16 Prasasti Pembangunan Gereja Katolik Lawang Tertanggal 20 Januari 1918..... 139
 Lampiran 17 Tinggalan Arkeologi Kolonial Berupa Kotak Pos (*Brievenbus*) yang Berada di Depan Kantor Pos Lawang 140
 Lampiran 18 Gardu Listrik ANIEM di Jalan Argopuro, Lawang..... 141
 Lampiran 19 Gardu Listrik ANIEM di Jalan Argopuro, Lawang..... 142
 Lampiran 20 Tiang Listrik ANIEM di Jalan Argopuro, Lawang 143
 Lampiran 21 Peta Perencanaan Wilayah Barat Laut Lawang Akhir Tahun 1920-an 144
 Lampiran 22 Perbandingan Nama-nama Jalan di Lawang dari Peta *Uitbreidingsplan Lawang Noord-Westelyk Gedeelte* dengan Nama Jalan Saat Ini 145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kota di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kehadiran bangsa atau masyarakat lain dengan berbagai latar belakang sosial-budaya. Salah satu yang memiliki pengaruh besar ialah dengan kedatangan orang-orang Eropa. Tetapi jauh sebelum adanya pengaruh Eropa, sudah ada penataan kota pada periode klasik yang mengacu pada konsep kosmologi Hindu. Pada periode ini kota-kota secara khusus di Jawa dibagi menjadi dua macam berdasar geografinya—budaya dan ekonomi, yakni kota pesisir dan pusat kerajaan.¹

Kota pesisir berfungsi sebagai wilayah perdagangan. Serta pusat kerajaan berada di pedalaman yang termasuk wilayah agraris. Pembagian kota pada periode ini juga terlihat pada masa kolonial Belanda. Pembagian ini berorientasi pada fungsi ekonomi sebuah wilayah, yakni pesisir dan pedalaman. Berbeda dengan periode klasik, kota pesisir khususnya di Jawa pada masa kolonial memiliki perkembangan peran. Selain sebagai kota perdagangan, wilayah pesisir juga menjadi pusat politik pemerintahan. Kota-kota pesisir ini banyak dibangun di atas bekas rawa-rawa. Kondisi rumah yang dibangun di atasnya kurang sehat, menurut orang-orang Belanda.² Berangkat dari alasan tersebut, mereka pun mulai memindahkan kawasan hunian ke wilayah pedalaman pada akhir abad ke-19. Lalu

¹ Handinoto, *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX: Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 1.

² Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 3.

membentuk pemukiman, dan akhirnya kota sebuah kota, yang dinamakan kota pedalaman atau *hinterland*.

Wilayah pedalaman cenderung memiliki lanskap dataran tinggi dengan kontur tanah yang rapat. Kondisi demikian membuat wilayah di pedalaman sejak pertengahan abad ke-19 dipergunakan sebagai area perkebunan serta resor pemulihan. Lawang merupakan salah satu dari sekian wilayah pedalaman yang areanya dimanfaatkan demikian. Walau belum ditemukan data spesifik terkait perkebunan Lawang masa *cultuurstelsel*. Namun yang pasti penggunaan lahan Lawang sebagai perkebunan terlihat pada 1870-an yang merupakan pengaruh Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang membuka kesempatan bagi swasta untuk masuk ke perkebunan di Jawa.³ Komoditas yang sebagian besar memenuhi lahan Lawang ialah perkebunan kopi, baik swasta maupun milik negara.

Selain perkebunan, Lawang juga sudah dikenal sebagai tempat untuk pemulihan diri sejak pertengahan abad ke-19. Letaknya yang berada di antara gugusan dataran tinggi, membuat iklimnya sejuk dan dijadikan opsi untuk pemulihan. Pada deskripsi mengenai Lawang tahun 1840-an, diketahui telah ada sebuah penginapan berupa pasanggrahan di Lawang.⁴ Hal yang ditawarkan Lawang pada masa itu ialah, lanskap pegunungannya, pemandian polaman, serta akses yang tidak jauh untuk ke reruntuhan Kerajaan Singosari.

³ Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 190.

⁴ P.A. Schill, "Iets over Lawang en Omstreken," *Tijdschrift voor Nederlands Indie, Tweede Deel* (Batavia, 1842), hlm. 43.

Masifnya perekonomian pasca kebijakan juga berdampak pada wilayah pedalaman, terlebih yang perkebunannya memiliki potensi komoditas ekspor. Jalan-jalan menuju wilayah tersebut mulai diperbaiki guna memudahkan pengangkutan hasil perkebunan ke kota pesisir.⁵ Hal tersebut juga berdampak di wilayah Lawang dengan dibangunnya stasiun pada 1879 sebagai bagian pembangunan jaringan rel kereta Surabaya-Pasuruan-Malang tahun 1878 hingga 1879. Kemudahan akses menuju Lawang itu, membuatnya mulai terjadi perkembangan wilayahnya.

Mobilisasi pun terjadi dari kota pesisir ke pedalaman secara lebih cepat. Orang-orang Eropa kemudian mulai bepergian ke wilayah pedalaman untuk sekadar melakukan liburan dari rutinitas di kota atau untuk menyembuhkan penyakitnya. Lawang merupakan salah satu destinasi yang dituju oleh orang-orang Eropa dari kota pesisir. Bahkan disebut Lawang merupakan destinasi favorit orang Eropa dari Surabaya yang sedang sakit dan ingin menyembuhkan diri.⁶ Hal demikian membuat Lawang muncul banyak rumah penginapan untuk merespon kebutuhan dari mereka yang berlibur di Lawang. Ramainya minat juga tampak dari penuhnya persewaan vila di Lawang pada momen hari Paskah 1886.⁷

⁵ Arlyana Abubakar et al., *Dari Rimba Menjadi Kota: Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020), hlm. 350.

⁶ S. De Graff dan D. G. Stibbe, *Encyclopaedie Van Nederlandsche- Indie*, Tweede Druk, Tweede Deel ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff-Leiden: N. V v/h. E. J. Brill, 1918), hlm. 538.

⁷ *Soerabaijisch handelsblad* 20 Mei 1886.

Wilayah Lawang jika merujuk pada *Staatsblad Van Nederlansch-Indie* No. 120 tanggal 19 April 1883 diklasifikasikan secara administrasi sebagai *onderdistrict* pada *Residentie* Pasuruan.⁸ Walau sebagai *onderdistrict*, dalam pemberitaan di surat kabar kolonial akhir abad ke-19, nama Lawang juga tersemat kata *kotta* yang memiliki arti kota pada awal nama daerahnya (lihat gambar 1.1).

Gambar 1. 1 Penyetaman Titel ‘Kotta’ pada Lawang dalam Surat Kabar Tahun 1881 (Atas) dan 1898 (Bawah)

Sumber: *Soerabaijasch handelsblad* 31 Desember 1881; *De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad* 2 Maret 1898.

Melihat penyetaman *kotta* pada surat kabar kolonial, umumnya dipakai untuk wilayah yang lebih besar dan memiliki peran dalam perekonomian dan politik pemerintahan, seperti *kotta* Surabaya, *kotta* Pasuruan atau *kotta* Malang. Namun dalam beberapa pemberitaan mengenai Lawang, kerap dijumpai penyetaman *kotta* di dalamnya walau statusnya pada saat itu hanya sebagai *onderdistrict*.

⁸ *Staatsblad van Nederlansch-Indië* no. 120 tahun 1883.

Titel *kotta* yang disematkan pada *Onderdistrict* Lawang ini agaknya merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang terjadi di Lawang pada akhir abad ke-19. Dalam salah satu surat kabar kolonial tahun 1889 sudah menyebut Lawang perlahan mulai menjadi *kleine kotta* atau yang memiliki arti sebagai kota kecil.⁹

Adanya pertumbuhan tersebut tentunya membuat Lawang secara tata ruang mulai berkembang. Awal abad ke-20, wilayah Lawang mulai terjadi perkembangan kotanya dengan dibangun infrastruktur berorientasi kolonial. Area sepanjang jaringan jalan dan rel kereta Lawang kemudian didominasi dengan bangunan-bangunan kolonial. Tinggalan materi berupa bangunan kolonial di Lawang juga bisa terlihat hingga sekarang. Jumlah bangunan kuno yang telah diidentifikasi pada penelitian terdahulu, yakni sebanyak 84 bangunan (2008) serta 53 bangunan (2015).¹⁰

Dominannya bangunan infrastruktur kolonial di pusat kota Lawang, menunjukkan adanya suatu perkembangan kota masa kolonial di dalamnya. Walau Lawang hanya setingkat *onderdistrict* atau desa pada masa itu. Sehingga,

⁹ *Bataviaasch Nieuwsblad* 31 Mei 1889.

¹⁰ Terminologi bangunan kuno dalam penelitian terdahulu memakai klasifikasi cagar budaya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang secara garis besar merupakan benda, bangunan, atau struktur yang berumur 50 tahun atau lebih. Objek yang diidentifikasi pada penelitian tersebut tidak hanya objek tinggalan kolonial saja. Tetapi mencakup masa pasca kemerdekaan. Adapun terkait perbedaan jumlah bangunan dipengaruhi perbedaan cakupan wilayah penelitian atau faktor lain selama observasi lapangan. Selain faktor internal penelitian, juga dipengaruhi fakta di lapangan bahwa beberapa bangunan kuno di Lawang ada yang sudah dirobohkan. Lihat Pamela Dinar Rahma, et. al., "Pelestarian Kawasan Pusat Kota Lawang," *arsitektur e-Journal* 1, no. 3 (2008): hlm.192.; Putri Ayu Pertiwi, "Pengaruh Kegiatan Perdagangan Pasar Lawang Terhadap Perubahan Bangunan Kuno Di Sekitar Pasar Lawang" (Universitas Brawijaya, 2015); Ida Soewarni, et. al., "Arahan Pengembangan Wisata Bangunan Bersejarah Di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang," dalam *Prosiding SEMSINA 2019 (SUB TOPIK 1)*, (2019), hlm. I-37.

peneliti berusaha untuk merekonstruksi sejarah perkembangan kota kecil Lawang dari tahun 1880 hingga 1942.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, pembahasan utama dalam penelitian ini ialah perkembangan wilayah di Lawang dari yang sebelumnya diperuntukkan area perkebunan menjadi kota kecil dengan rangkaian infrastruktur kota. Adapun ditentukan rumusan masalah guna memberi batasan pada pembahasan penelitian ini, yakni bagaimana perkembangan Lawang dari sebuah desa pertanian menjadi kota kecil tahun 1880 hingga 1942.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perkembangan wilayah di Lawang pada masa kolonial. Lawang mengalami transformasi wilayah pada masa kolonial. Dari yang sebelumnya merupakan area perkebunan dan resor pemulihan. Kemudian tumbuh beragam infrastruktur kota di sepanjang jaringan jalan, hingga membentuk perluasan ruang kota. Adapun dengan terbatasnya data dalam melihat pertumbuhan wilayah melalui data kartografi dan tulisan. Diharapkan penelitian ini menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan tema sejenis ataupun penelitian disiplin lain mengenai Lawang masa kolonial.

Lalu, untuk manfaat dari penulisan ini ialah menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam sejarah perkotaan dalam skala lokal yakni kota kecil Lawang pada masa kolonial. Historiografi kota kecil masih belum banyak diteliti dan ditulis. Sehingga, diharapkan historiografi ini dapat digunakan sebagai

bahan referensi, informasi serta sumber bagi pembaca ataupun peneliti lainnya. Penulisan ini juga diharapkan bisa memperkaya literatur sejarah perkotaan, baik sejarah kota kecil atau dengan fokus spasial Lawang. Diharapkan juga penulisan ini dapat menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan potensi wilayah serta kajian konservasi cagar budaya di Lawang. Mengingat sebaran tinggalan arkeologis berupa bangunan masa kolonial di Lawang sangat banyak dan sebagian besar cenderung hanya dibiarkan tanpa perawatan tertentu, bahkan hingga dirobohkan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi spasial dan temporal. Batasan spasial penelitian ini ialah kawasan Lawang. Konteks wilayah Lawang pada masa kolonial terdapat dikotomi, yakni Lawang sebagai *onderdistrict* dan *controle-afdeeling*. Status ganda tersebut tentunya menyebabkan perbedaan luas wilayah. *Controle-afdeeling* Lawang sangat luas dibanding *onderdistrict*-nya karena membawahi dua *district* di *Afdeeling* Bangil dengan pusat kotanya berada di *onderdistrict* Lawang (lihat gambar 2.1).

Konteks wilayah Lawang sebagai sebuah *controle-afdeeling* terlampau luas untuk dimuat dalam penelitian. Serta pada masa tertentu, status ini tidak relevan tatkala masa Depresi yang melanda Hindia Belanda pada 1930-an yang membuat industri perkebunan, terlebih gula terkena dampak. Agar menghemat anggaran, pemerintah kolonial kemudian memberlakukan penggabungan daerah-daerah. Lawang yang sebelumnya berada dalam administrasi *Afdeeling* Bangil, pada tahun 1934 berpindah ke *Regentschap* Malang.

Penelitian ini secara spesifik memilih Lawang dalam konteks wilayah sebagai *onderdistrict* dengan kawasan bangunan serta infrastruktur kolonial yang berada di sepanjang ruas jalan utama. Konsep keruangan di Lawang dalam penelitian ini butuh dipertegas, karena luas administratif masa kini dengan kolonial memiliki perbedaan. Beberapa desa yang merupakan bagian administratif kecamatan Lawang saat ini, belum tentu merupakan bagian Lawang pada masa kolonial. Data kartografi kolonial dengan spasial Lawang menjadi acuan dalam membatasi penelitian ini. Selain itu, penyebutan kota bagi Lawang dalam penelitian ini didasarkan pada banyak pemberitaan surat kabar kolonial yang lebih melihat spasial Lawang sebagai sebuah kota, karena banyaknya penduduk Eropa serta kelengkapan infrastruktur kotanya. Walaupun secara administratif, wilayah Lawang masih tetaplah sebuah *onderdistrict* yang statusnya tidak dinaikkan menjadi kota hingga akhir masa kolonial.

Batas temporal awal penelitian ialah tahun 1880 yang merupakan satu tahun setelah jaringan kereta api yang menghubungkan Surabaya-Pasuruan-Malang selesai dibangun pada 1879. Temporal ini juga merupakan rangkaian dari pasca diterapkannya liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Implikasi dari kebijakan tersebut ialah dibukanya pulau Jawa bagi perusahaan swasta, sehingga wilayah agraris yang notabene masuk dalam kawasan pedalaman terjadi modernisasi secara tata ruang kota serta pertumbuhan penduduk. Lawang yang pada abad ke-19 merupakan salah satu wilayah dengan komoditas kopi dengan lanskap dataran tinggi, menjadi opsi orang-orang Eropa untuk melakukan pemulihan di sana.

Batas akhir merupakan periode akhir dari kolonial Belanda di Hindia Belanda. Kendati proses peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang tidaklah sama di semua wilayah. Namun, periode ini dipilih sebagai batas akhir dengan mempertimbangkan masih ada perkembangan serta dinamika pada kota kecil Lawang setidaknya hingga sebelum masa pendudukan Jepang.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait perkembangan kota masa kolonial sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun, kebanyakan hanya berfokus pada spasial kota-kota besar saja yang memiliki peran sentral. Spasial yang termasuk ke dalam kota pedalaman terlebih pada skala mikro berupa kota kecil belum banyak dibahas, seperti wilayah Lawang. Penelitian sejarah mengenai wilayah Lawang pada masa kolonial telah dilakukan sebelumnya, namun hanya berfokus pada elemen atau infrastruktur tertentu yang ada di Lawang serta berasal dari disiplin ilmu yang berbeda di luar ilmu sejarah. Sehingga, penelitian berjudul "*Perkembangan Kota Kecil Lawang 1880-1942*" dikatakan belum pernah ada yang menulis.

Penelitian skripsi dengan kajian seperti ini tidak dilepaskan dari beberapa penelitian dan karya literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian skripsi ini meliputi artikel jurnal, skripsi, dan buku-buku. Adapun penelitian terdahulu yang spesifik menulis tentang Lawang masa kolonial antara lain: Penelitian skripsi oleh Wara Arum Sekaring Catri berjudul

Rumah Sakit Jiwa Lawang Tahun 1902-1942.¹¹ Skripsi tersebut membahas mengenai sejarah salah satu infrastruktur di Lawang pada masa kolonial, yakni Rumah Sakit Jiwa. Pembahasan tersebut tidak berfokus pada fisik dan arsitektur bangunan tersebut. Melainkan sistem organisasi serta pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa Lawang pada tahun terkait.

Penelitian lain mengenai Lawang masa kolonial juga ditulis oleh disiplin ilmu selain ilmu sejarah. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada objek peninggalan kolonialnya. Seperti sebuah artikel jurnal berjudul *Pelestarian Kawasan Pusat Kota Lawang* oleh Pamela Dinar Rahma, et. al.¹² Lalu terdapat penelitian skripsi berjudul *Pengaruh Kegiatan Perdagangan Pasar Lawang Terhadap Perubahan Bangunan Kuno Di Sekitar Pasar Lawang* oleh Putri Ayu Pratiwi.¹³ Kedua penelitian tersebut meneliti objek kuno di Lawang dengan memakai kriteria bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yakni benda, bangunan, atau struktur yang berumur lebih dari 50 tahun—termasuk di dalamnya objek kolonial—pada pusat kota Lawang. Penelitian lain ialah *Tipologi Ragam Hias Rumah Tinggal Kolonial Belanda di Ngamarto-Lawang* oleh Hanny Perwitasari, et. al.¹⁴ Penelitian tersebut merupakan penelitian arsitektur dengan memilih objek

¹¹ Wara Arum Sekaring Catri, “Rumah Sakit Jiwa Lawang Tahun 1902-1942” (Universitas Airlangga, 2018).

¹² Pamela Dinar Rahma, et. al., *op. cit.*

¹³ Pratiwi, *op. cit.*

¹⁴ Hanny Perwitasari, et. al., “Tipologi Wajah Bangunan Rumah Tinggal Kolonial Di Ngamarto - Lawang,” *arsitektur e-Journal* 2, No. 1 (2009), 1–20.

kolonial pada salah satu area di Lawang yang terdapat beberapa tinggalan kolonial.

Penelitian sejarah mengenai kota kecil juga telah dilakukan sebelumnya, seperti skripsi berjudul *Kertosono 1830-1896: Dinamika Kota Kecil (Town) di Tepi Sungai* oleh Achmad Muslih.¹⁵ Lalu, sebuah buku yang sebelumnya juga merupakan hasil dari penelitian skripsi, berjudul *Mojosari 1884-2020: Perubahan Ekologi Sebuah Kota Kecil di Jawa Timur* oleh Ronal Ridhoi.¹⁶ Kemudian juga ialah buku hasil penelitian Geertz selama di Pare alias Mojokuto, yakni *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*.¹⁷

Buku yang mengkaji tentang Lawang secara spesifik belum banyak, sehingga dalam penelitian ini memakai buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Seperti buku berjudul *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX: Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*.¹⁸ Buku yang ditulis oleh Handinoto ini menguraikan mengenai perkembangan kota di Jawa. Bagaimana konsep kota tradisional Jawa hingga penataan kota modern yang menggabungkan dua konsep (bawaan Eropa dengan tradisional).

¹⁵ Achmad Muslih, "Kertosono 1830-1896: Dinamika Kota Kecil (Town) di Tepi Sungai" (Universitas Airlangga, 2021).

¹⁶ Ronal Ridhoi, *Mojosari 1884-2020: Perubahan Ekologi sebuah Kota Kecil di Jawa Timur* (Malang: Naila Pustaka, 2020).

¹⁷ Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986).

¹⁸ Handinoto, *op. cit.*, 2015.

Lalu, ada buku yang ditulis Reza Hudiyanto berjudul *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa, 1914-1950*.¹⁹ Buku ini membahas secara luas perkembangan kota di Malang, ditinjau dari dinamika masyarakatnya (Pribumi) yang melalui pergantian penguasa politik. Dinamika tersebut tidak lain dari adanya perkembangan fungsi kota. Pada periode pertama (1914-1930) merupakan modernisasi dari yang sebelumnya bercorak agraris atau perkebunan menjadi kota yang multifungsi secara ekonomi-politik. Periode selanjutnya (1930-1950) mulai hadir kelas-kelas dalam kota yang timpang dalam keterjangkauan akses (khususnya politik) di kota. Dinamika masyarakat kota di Malang ini merentang tiga zaman, kolonial, pendudukan Jepang, hingga Indonesia awal kemerdekaan.

Selanjutnya adalah buku berjudul *Arkeologi Perkotaan Gorontalo: Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Kota Lama Gorontalo* yang ditulis oleh Irfanuddin Wahid Marzuki.²⁰ Buku ini membahas mengenai perkembangan kota Gorontalo baik secara struktur, komponen kota serta kehidupan sosial budaya berdasar tinggalan materi berupa bangunan atau jaringan yang menghubungkan kota. Titik berat periode dalam buku ini ialah pada masa kolonial. Sebaran bangunan indis serta struktur kota kolonial sangat kental pada wilayah Gorontalo. Kendati buku ini memiliki *locus* yang jauh dari Lawang. Namun konsep arkeologi perkotaan dalam melihat perkembangan kota dapat

¹⁹ Reza Hudiyanto, *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa, 1914-1950* (Yogyakarta: Lilit, 2011).

²⁰ Irfanuddin Wahid Marzuki, *Arkeologi Perkotaan Gorontalo: Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Kota Lama Gorontalo* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2020).

digunakan untuk spasial Lawang dengan objek material sebagai data pendukung penelitian.

Terakhir ialah buku berjudul *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*.²¹ Buku ini menjelaskan kondisi budaya di Hindia Belanda di mana ide-ide Eropa beradaptasi dengan hal dan aspek tradisional di sekitarnya. Buku ini menitikberatkan pada penjabaran lewat tujuh unsur kebudayaan, yakni ide-ide Eropa yang berkembang menjadi Kebudayaan Indis di Hindia Belanda dijelaskan secara satu persatu dengan tujuh unsur kebudayaan tadi. Sehingga, pembahasan dalam buku tidak menyoal satu jenis saja, seperti gaya bangunan, namun lebih luas kepada keseharian masyarakat Eropa di Hindia Belanda, khususnya wilayah Jawa.

1.6. Kerangka Konseptual

Dengan mengangkat judul "*Perkembangan Kota Kecil Lawang 1880-1942*", penelitian ini memiliki fokus secara metodologis dalam sejarah kota. Permasalahan dalam sejarah kota oleh Kuntowijoyo dikatakan sangat luas sekali, seluas sejarah sosial itu sendiri.²² Luasnya kajian sejarah kota tentu berkaitan dengan kota yang merupakan wadah dari kompleksitas berbagai aspek kehidupan yang ada.²³

²¹ Soekiman, *op. cit.*

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 63.

²³ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 14.

Kota bagi seorang ahli ekologi dikaitkan dengan masalah kependudukan yang terpisah karena latar belakang kemakmuran dan kebudayaan. Adapun pemahaman secara ekonomi, kota oleh Weber dianggap sebagai wilayah yang permukimannya lebih condong ke kegiatan perdagangan-komersial ketimbang pertanian.²⁴

Pemahaman kota juga bisa dipahami lewat demografi pada sebuah wilayah. Jumlah penduduk menjadi dasar penentu klasifikasi sebuah kota. Terdapat beberapa kelas dalam kota-kota yang dijabarkan oleh Nelissen antara lain:

1. Kota kecil atau *town* yang jumlah penduduknya antara 20.000 hingga 50.000;
2. Kota atau *city* yang memiliki jumlah penduduk antara 50.000 hingga 100.000;
3. Kota metropolitan atau *metropolis* dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000.²⁵

Adapun jika memakai konteks pembagian kota administratif berdasar sensus penduduk di Hindia Belanda tahun 1930, maka bisa dibagi menjadi:

1. Kota kecamatan atau *onderdistrict*, yakni desa besar dengan jumlah penduduk kurang dari 10.000 jiwa;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁵ P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota Terdiri Dari Tiga Bagian. Bagian Kedua: Teori Sosiologi dan Kota* (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1984), hlm. 87.

2. Kota kawedanan atau *district* dengan jumlah penduduk 10.000 hingga 25.000 jiwa;
3. Kota kabupaten atau *Afdeeling* dengan jumlah penduduk 25.000 hingga 100.000 jiwa;
4. Karesidenan, yakni kesatuan dari beberapa kabupaten yang ibukotanya memiliki jumlah penduduk 100.000 hingga 150.000 jiwa.²⁶

Pembahasan mengenai perkembangan kota, erat kaitannya dengan perspektif evolusioner. Perkembangan kota dikaitkan dengan hadirnya pedesaan atau *village*.²⁷ Desa menjadi representasi masyarakat tradisional yang sederhana. Lalu kota merupakan representasi masyarakat modern. Perkembangan kota dalam perspektif evolusioner ini oleh Bergel disebut memiliki beberapa istilah yang menunjukkan alur dari perkembangan kota, antara lain:

1. *Village* atau desa, dipahami sebagai permukiman yang berisikan para petani. Pada wilayah ini tidak ada dominasi berlebih antar satu desa dengan yang lain;
2. *Town* atau kota kecil, secara umum merupakan permukiman kota yang mendominasi dan mempengaruhi pedesaan dalam beberapa segmentasi;
3. *City* atau kota besar, merupakan permukiman perkotaan yang mendominasi serta mempengaruhi wilayah pedesaan serta perkotaan;

²⁶ N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020), hlm. 43-44.

²⁷ Basundoro, *op. cit.*, 2012, hlm. 19.

4. *Metropolis*, merupakan sebuah kota yang menjadi pusat sebuah aktivitas atau kegiatan.²⁸

Pemahaman lain mengenai perkembangan kota juga dikemukakan Branch, seorang ahli planologi yang memahami unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan tersebut lebih pada situasi atau kondisi dari wilayah setempat. Situasi tersebut antara lain:

1. Kondisi geografis, dasar dari pemilihan wilayah untuk pembentukan kota serta mempengaruhi fungsi dan morfologinya;
2. Aspek lahan dari kota, perubahan ruang dalam kota dipengaruhi oleh kondisi geologis-geomorfologis serta fungsi yang ada pada kota tersebut;
3. Sejarah-budaya, berpengaruh pada karakter kota baik secara fisik maupun sosial masyarakatnya.²⁹

Sementara itu Claesen dan Skalnik, melihat perkembangan sebuah kota akan berbeda satu dengan yang lain di tiap wilayahnya. Dari hal tersebut, kemudian muncul dua model pembentukan kota antara lain, Pertama ialah kota yang terbentuk dari unit yang lebih kecil contohnya dari sebuah kampung, desa, atau gabungan dari beberapa desa. Lalu kedua ialah kota yang terbentuk dengan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20-21.

²⁹ Marzuki, *op. cit.*, hlm. 38.

rancangan serta perencanaan dari awal. Namun perkembangan tiap kota akan memiliki perencanaan sendiri.³⁰

Perkembangan wilayah Lawang merupakan perkembangan dari *village* atau desa ke *town* atau kota kecil. Lawang yang awalnya hanya sebagai area perkebunan dan vakansi. Selanjutnya berkembang menjadi kota kecil karena adanya dominasi atau pengaruh kolonial yang membentuknya. Wilayah Lawang pun mulai tampak perubahan fungsi dan orientasi wilayah. Kondisi geografi Lawang yang berada di dataran tinggi pula yang menjadi landasan awal ke mana lanskap Lawang ini akan dibentuk dan difungsikan seperti apa.

Berdasar klasifikasi demografi, Lawang dapat dikategorikan sebagai kota kecil atau *town*. Kota Lawang pada 1920 memiliki jumlah penduduk sebesar 20.856 jiwa. Lalu meningkat menjadi 25.839 pada 1930. Varian penduduknya juga sangat heterogen antara lain Pribumi, Eropa, Cina, dan Timur Asing. Heterogenitas yang ada menunjukkan mobilitas yang cukup tinggi ke Lawang. Adapun jika memakai pembagian kota administratif berdasar sensus penduduk Hindia Belanda 1930 maka Lawang seharusnya berada di tingkatan sebagai sebuah kota kawedanan.

Adapun jika merujuk alur perkembangan kota dari perspektif evolusioner. Lawang termasuk kategori kota kecil atau *town*. Hal ini ditinjau dari data kartografi sepanjang awal abad ke-20. Pusat kota Lawang telah terbentuk di

³⁰ Henri J.M. Claessen dan P. Skalnik, *The Early State*, (Den Haag: The Hague, 1984) dalam Rifki Firdaus, "Perkembangan Kota Padang 1870-1945" (Universitas Indonesia, 2010), hlm. 2.

sepanjang jalur transportasi dengan dimulai dari area stasiun kereta api. Infrastruktur kota ini memiliki orientasi kolonial yang meliputi perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, hotel, serta permukiman Eropa berdiri di sepanjang ruas jalan pos dan kereta api. Walau demikian pusat kota berada di sekitar lahan agraria yang juga tersebar permukiman Pribumi berupa desa atau kampung.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui wilayah Lawang dari yang sebuah desa pertanian menjadi sebuah kota kecil. Peneliti berupaya merekonstruksi peristiwa dan fenomena menjadi sebuah historiografi yang sistematis dan kronologis. Perangkaian tersebut disusun menggunakan metode penelitian sejarah yang oleh Kuntowijoyo dijabarkan menjadi lima tahap. Tahapan tersebut antara lain: pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir historiografi.³¹

Pemilihan topik oleh Kuntowijoyo didasarkan pada dua aspek, kedekatan emosional dan intelektual. Kedekatan emosional yang dimaksud ialah berkaitan dengan kedekatan peneliti terhadap wilayah Lawang sebagai tempat menghabiskan sebagian masa kecil. Selain itu, terkait banyaknya sebaran bangunan kolonial di Lawang yang tidak terawat hingga dihancurkan yang seharusnya memiliki potensi untuk menjadi bangunan cagar budaya atau kawasan cagar budaya. Selanjutnya, kedekatan intelektual ialah berkaitan dengan kegemaran peneliti dengan kajian geografi kesejarahan dan kajian arkeologi—

³¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

termasuk di dalamnya mengenai cagar budaya. Kedua hal tersebut kemudian yang menjadi dasar untuk peneliti mengambil topik perkembangan Lawang masa kolonial dengan memperhatikan analisis kartografi serta aspek material untuk melihat perubahan atau perkembangan lanskap wilayah Lawang dari masa ke masa.

Tahap selanjutnya, ialah heuristik atau pengumpulan sumber. Tahap ini merupakan pengumpulan kepingan-kepingan peristiwa sejarah yang sesuai dengan topik atau judul penelitian ini. Sumber yang didapat berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapat peneliti berupa lembaran negara (*Staatsblad*), data demografi (*Volkstelling*), dan surat kabar dari abad ke-19 hingga abad ke-20. Surat kabar yang didapat, antara lain: *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Indische Courant*, *De Locomotief*, *De locomotief: nieuws-, handels- en advertentie-blad*, *De Maasbode*, *De Nieuwe Vorstenlanden*, *De Preanger-bode*, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, dan *Soerabaijasch handelsblad*. Sumber primer tersebut diperoleh secara daring melalui situs *Delpher* dan *Leiden University Libraries Digital Collections*.

Penelitian ini tidak hanya berpaku pada sumber tulisan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber tulisan yang didapat untuk spasial dengan skala lokal. Sehingga, digunakan pula sumber non-tulis berupa peta sezaman, foto-foto yang menggambarkan situasi Lawang masa kolonial, serta tinggalan arkeologi masa kolonial yang masih ada di Lawang.

Data kartografi yang diperoleh ialah peta wilayah Lawang tahun 1882, 1893, 1914, 1936, dan 1940. Data kartografi wilayah dalam lima tahun yang berbeda tersebut, kemudian harus diolah oleh peneliti karena peta yang menggambarkan spasial Lawang terpecah menjadi beberapa fragmen gambar peta. Pengolahan untuk menyatukan peta-peta tersebut menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan memperhatikan proporsi dan skala gambar agar tidak terjadi perbedaan antara fragmen peta yang digabung. Adapun juga diperoleh data kartografi yang lebih spesifik ke poin tertentu, seperti peta sketsa administratif *Controle-afdeeling* Lawang yang diperoleh dari buku *Atlas de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Oost-Indie* serta peta perencanaan sisi barat Lawang yang diperoleh dari buku *Gids voor Lawang*.

Sumber berupa peta serta foto masa kolonial didapat secara daring melalui beberapa situs, yakni *Delpher*, *Leiden University Libraries Digital Collections*, *Wereldculturen*, *Gettyimages* dan *Delcampe*. Sementara akses peta secara luring diperoleh dengan mendokumentasi langsung koleksi peta milik Pak Yono Kasturi, yakni peta *Wandelkaart van Lawang en Omstreken* yang dirilis oleh *Lawang Vooruit* tahun 1936. Selanjutnya untuk foto tinggalan arkeologi kolonial yang ada di Lawang diperoleh secara langsung oleh dokumentasi pribadi peneliti serta dokumentasi Saudara Thomas Yanu. Foto yang didapat di lapangan tersebut meliputi; prasasti pembangunan Gereja Protestan (in situ), prasasti pembangunan Gereja Katolik (in situ), kotak pos '*brievenbus*', gardu listrik A.N.I.E.M sebanyak dua bangunan, dan tiang listrik A.N.I.E.M sebanyak satu tinggalan.

Selanjutnya sumber sekunder yang didapat berupa referensi literatur (fisik maupun elektronik) seperti buku yang sebagian besar merupakan koleksi pribadi. Lalu, referensi lainnya baik berupa buku, artikel jurnal, majalah, skripsi, dan disertasi didapat secara luring maupun daring melalui Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Laboratorium Historiografi Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta (sekarang Kantor Arkeologi BRIN), situs *Leiden University Scholarly Repository*, *Colonialarchitecture*, *Delpher*, dan *HathiTrust*.

Sumber-sumber yang telah didapat peneliti, selanjutnya akan dilakukan kritik sumber. Kritik sumber terdapat dua macam, yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern menitikberatkan pada penampilan luar dari sumber, apakah otentik atau tidak. Sebagian sumber yang dipakai peneliti sebagian besar bersifat digital yang berasal dari situs daring. Maka yang dilihat adalah keabsahan sebuah alamat situs terkait, apakah situs internet tersebut memiliki kapabilitas atau tidak. Situs yang diakses yakni *Delpher*, *Leiden University Libraries Digital Collections*, dan *Wereldculturen*, memiliki riwayat yang kredibel selaku pihak yang melakukan digitalisasi dan penyimpanannya.

Setelah melakukan kritik ekstern, dilanjutkan ke tahap kritik intern. Kritik intern memiliki fokus kepada substansi dan kontekstual sumber-sumber yang didapat. Dilakukan pula komparasi data dari satu sumber terhadap sumber lain yang telah diperoleh peneliti untuk melihat kesinambungan sejarah. Seperti dalam

menentukan asal tahun peta *Wandelkaart van Lawang en Omstreken* yang didapat secara luring. Peneliti tidak mendapati informasi yang menyatakan tahun pembuatan peta tersebut. Sehingga, dilakukan komparasi dengan sumber surat kabar kolonial untuk melihat konteks sejarah, dan didapat angka tahun 1936 sebagai tahun pembuatan peta oleh perhimpunan *Lawang Vooruit*.

Tahap selanjutnya, ialah interpretasi atau penafsiran. Di sini, subjektivitas peneliti dibutuhkan untuk memahami dan menafsirkan sumber. Interpretasi sendiri menurut Kuntowijoyo dibagi menjadi dua macam, yakni analisis dan sintesis.³² Secara garis besar, analisis berarti menguraikan suatu data dari sumber yang diperoleh. Sementara sintesis berarti menyatukan, tidak lain merangkai fakta-fakta dari berbagai sumber yang diperoleh.

Setelah didapatkan benang merah melalui serangkaian olah data sejarah. Tahap selanjutnya yang juga merupakan akhir ialah historiografi. Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk menarasikan kepingan-kepingan sejarah lewat berbagai data sejarah (tulis dan non tulis) sehingga terbentuk sebuah tulisan sejarah atau historiografi.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya berisi delapan sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

³² *Ibid.*, hlm. 78-80.

BAB II berisi mengenai gambaran umum Lawang abad ke-19 yang ditinjau berdasar geohistori serta administrasi wilayah Lawang. Geohistori mengkaji sejak masa prakolonial hingga masa kolonial abad ke-19. Sementara administrasi wilayah, memberi gambaran mengenai situasi politik kolonial yang memengaruhi administrasi Lawang yang beberapa kali mengalami perpindahan.

BAB III membahas tahap pertama perkembangan kawasan Lawang tahun 1880 hingga 1900. Secara rinci, bab ini membahas mengenai penggunaan lahan di Lawang pada abad akhir abad ke-19. Serta nilai guna rekreasi lewat adanya vila-vila milik pejabat kolonial yang tersebar di Lawang. Lalu hadirnya rel kereta api yang menghubungkan pesisir dan pedalaman, berdampak pada kawasan Lawang di tahun-tahun tersebut termasuk aktivitas masyarakat di dalamnya.

BAB IV membahas tahap kedua perkembangan kawasan Lawang mulai tahun 1900 hingga 1942. Pada bab ini membahas perkembangan Lawang sebagai sebuah 'kota kecil'. Ruang kota tumbuh di sepanjang jalur transportasi utama dengan sekitarnya masih terdapat corak pedesaan atau perkampungan. Infrastruktur kota berkenaan dengan interelasi masyarakat Lawang yang cukup heterogen di masa tersebut.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

GEOHISTORI DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAWANG

Wilayah Lawang hari ini terbentuk dari proses sejarah yang panjang. Kondisi wilayah saat ini kurang tepat untuk menggambarkan kondisi di masa lalu yang telah melewati proses perubahan selama beberapa abad. Proses sejarah ini tidak hanya tentang manusia. Namun juga bagaimana lingkungan atau alam yang dihuni membentuk relasi dengan manusia yang juga memiliki dinamikanya sendiri—politik, sosial, dan budaya. Relasi demikianlah yang memberi warna tersendiri dalam sebuah peristiwa masa lalu.

2.1. Geohistori Lawang

Ruang geografi—alam atau lingkungan—merupakan panggung serta menjadi faktor eksternal manusia dalam sebuah peristiwa sejarah. Unsur geografis memiliki peran integral dalam analisis sebuah kajian sejarah.¹ Interaksi lingkungan dengan manusia maupun sebaliknya berpengaruh pada berubahnya kondisi geografis sebuah wilayah.²

Pembahasan geohistori pada sub bab ini secara umum memberi perhatian aspek geografi, baik alamiah maupun buatan manusia dalam hubungan timbal balik manusia dan permukaan bumi.³ Adapun penelaahan sejarah Lawang sudah sepatutnya tidak menafikan unsur alam dalam dinamika sejarah yang ada di

¹ M. Dwi Cahyono, *Wanwacarita: Kesejarahan Desa-Desa Kuno di Kota Malang* (Malang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2013), hlm. 15.

² Ronal Ridhoi, *op. cit.*, hlm. 21.

³ Agus Aris Munandar et al., *Pedoman Kajian Geografi Sejarah Indonesia* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2006), hlm. 2.

dalamnya. Unsur alamiah ini juga memengaruhi bagaimana arah pembangunan Lawang sepanjang masa kolonial.

Melihat peta jenis tanah, wilayah Lawang mayoritas memiliki jenis tanah latosol, terutama latosol coklat kemerahan.⁴ Tanah latosol merupakan jenis tanah yang berwarna merah, kuning, dan coklat, sangat lapuk, dan kaya akan residu besi dan biasanya ditemukan di daerah tropis yang lembab.⁵ Tanah latosol memiliki sifat tanah yang subur, serta tahan terhadap erosi.⁶ Jenis tanah ini cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Kondisi demikian membuat penggunaan lahan di Lawang pada masa kolonial diperuntukkan untuk lahan perkebunan dengan komoditas yang dominan berupa kopi (lihat gambar 3.1).

Secara topografi, wilayah Lawang memiliki kontur yang lumayan rapat dan diapit oleh dua dataran tinggi. Gunung Arjuno pada sisi barat serta Pegunungan Tengger pada sisi timur. Lawang merupakan titik tertinggi dengan ketinggian 534 M di antara *Afdeeling* Malang dan *Afdeeling* Bangil.⁷ Pada data mengenai variasi suhu di *Regentschap* Malang tahun 1836, nama Lawang disebut di dalamnya dengan rerata suhu 75°F atau 23,8°C.⁸ Suhu ini tergolong sejuk untuk sebuah wilayah di daerah tropis.

⁴ Pemerintahan Kabupaten Malang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021* (Malang: Pemerintah Kabupaten Malang, 2019), hlm. II-8.

⁵ Baca D.S.G. Thomas, ed., *The Dictionary of Physical Geography Fourth Edition* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc, 2016), hlm. 314-315.

⁶ Pemerintahan Kabupaten Malang, *op. cit.*, hlm. II-7.

⁷ R.D.M. Verbeek dan R. Fennema, *Geologische Beschrijving van Java en Madoera Deel I* (Amsterdam: Joh. G. Stemler Cz., 1896), hlm. 192.

⁸ H.J. Domis, *De residentie Pasoeroeang op het eiland Java* ('s-Gravenhage: HSJ de Groot, 1836), hlm. 26.

Geografi Lawang yang berada di antara dua dataran tinggi membuatnya menjadi sebuah daerah pelana.⁹ Daerah pelana sendiri merupakan bagian rendah di antara pegunungan berupa celah (*pass*) yang terjadi karena erosi sungai ataupun gletser.¹⁰ Bagian rendah tersebut kemudian yang membentuk jalur di antara dua puncak gunung, memiliki tekanan rendah yang memisahkan dua area bertekanan tinggi.¹¹

Pemahaman kondisi geografis Lawang sebagai sebuah daerah pelana atau celah pegunungan ini bisa ditinjau dari geomorfologi sejarah Malang. Wilayah Malang hari ini dahulunya merupakan sebuah danau purba. Kawasan Malang pada Kala Pleistosen Bawah hingga Pleistosen Atas masih berupa sebuah cekungan yang dalam.¹² Bentuk tersebut karena kawasan Malang diapit oleh gugusan gunung, antara lain Pegunungan Tengger dan Semeru di sisi timur, Gunung Kawi dan Arjuno di sisi barat, serta Pegunungan Kapur di sisi selatan.

Hipotesis tersebut berawal dari sebuah penelitian Mohr (1922) yang melihat dataran Malang memiliki tanah berwarna coklat dan terkadang hampir hitam.¹³ Warna tersebut menjadi pertanda bahwa wilayah Malang pernah terdapat sebuah danau purba yang mengalami pengeringan menjadi sebuah dataran tinggi, karena airnya terbuang keluar lewat aliran Sungai Brantas dengan palungnya

⁹ Daldjoeni menyebut wilayah Lawang dengan *zadelgebied* atau daerah pelana sebagai salah satu area yang berada di antara hulu dan delta Sungai Brantas, lihat Daldjoeni, *Geografi Kesejarahan II: Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), hlm. 85.

¹⁰ Mulyono Tjokrodikaryo et al., *Kamus Istilah Geologi dan Geografi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hlm. 33.

¹¹ Thomas, *op. cit.*, hlm. 105.

¹² M. Dwi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 16.

¹³ E. C. Jul. Mohr, *Grond von Java en Sumatra* (Amsterdam: J. H. de Bussy, 1922), hlm. 68-69.

membentuk dasar terdalam dari danau purba tersebut.¹⁴ Selama pengeringan danau, muncul hutan-hutan di dalamnya yang juga memberi lapisan humus tebal di dalam tanahnya.¹⁵ Munculnya manusia beserta kelompok yang terbentuk, lahan hutan tersebut akhirnya pun dibuka untuk pertanian dan lambat laun memunculkan peradaban seperti Tumapel dan Singosari di dataran ini.

Kondisi lanskap Lawang juga digambarkan dalam beberapa catatan perjalanan pada awal abad ke-19. Raffles dalam perjalanannya ke Malang dari Pasuruan tahun 1815 menyebut Lawang sebagai wilayah singgahnya sebelum menuju Singosari. Raffles menyebut sepanjang jalan antara Pasuruan ke Lawang merupakan hutan-hutan yang didominasi pohon *waringen* atau beringin.¹⁶

Selanjutnya Junghuhn, seorang geolog asal Belanda juga pernah menyebut Lawang dalam laporan perjalanannya menuju Gunung Arjuno di tahun 1840-an. Kondisi Lawang yang digambarkan Junghuhn ialah pola permukiman pedesaan, serta adanya sawah dan ladang budidaya di sekitarnya.¹⁷ Lalu, dikatakan juga terdapat fragmen bekas hutan di sekitar ladang budidaya.

Secara garis besar, Lawang dalam laporan atau catatan perjalanan awal abad ke-19, kerap dijadikan tempat singgah sejenak untuk melanjutkan ke lokasi lain. Letaknya yang secara geografis di antara dataran tinggi Arjuna dan Tengger. Menjadikannya satu-satunya jalur yang menghubungkan sisi utara (Surabaya dan Pasuruan) dengan sisi selatan (Malang). Peran penghubung tersebut juga mungkin

¹⁴ Daldjoeni, *op. cit.*, 2019, hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Thomas Stamford Raffles, *The History of Java* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2019), hlm. 384.

¹⁷ Franz Wilhelm Junghuhn, *Java, deszelfs gedaante, bekleeding en inwendige structuur* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1853), hlm. 1142.

berkaitan dengan nama Lawang yang merupakan kata dalam bahasa Jawa memiliki arti sebagai pintu, gerbang, gapura, atau jalan masuk.

Pemaknaan harfiah kata Lawang tersebut bisa saja benar jika ditinjau dari temuan arkeo-historisnya pada abad ke-19. Pasca keruntuhan Majapahit tahun 1400 Çaka atau 1478 M¹⁸, seorang Patih Majapahit pergi ke Singoro, dekat ibu kota Malang sekarang. Di Singoro ia menikah dengan putri seorang Wali bernama Kyai Gede Sengore.¹⁹ Setelah kematian keduanya, putra dari Patih tersebut pergi menuju daerah Gadadang, di mana ia mengambil nama Rongo Permono.²⁰

Perlahan ia berhasil mendapat seluruh wilayah di sana. Daerah Supit Urang, yang merupakan bagian dari wilayah penguasa Rongo Permono berkembang pesat. Penduduk Supit Urang membangun kota yang dikelilingi tembok.²¹ Berdirinya kembali kerajaan Hindu, yakni Supit Urang tentunya direspon oleh penguasa masa itu yakni Sultan Demak. Pasukan kesultanan Demak kemudian melancarkan penyerangan menembus benteng yang akhirnya mencapai ibukota di *Kotta Bedak* atau Kutobedah. Situasi demikian membuat Rongo Permono melarikan diri ke Gunung Buring dan ia segera meninggal sesampainya di sana.²²

¹⁸ Keruntuhan Majapahit lebih tepat jika dikatakan berkala dan tidak pakem dan secara cepat pada satu tahun saja. Tahun 1400 Çaka/1478 M merupakan tahun terjadinya perebutan kekuasaan oleh Girindrawarddhana terhadap Bhre Kertabhumi. Beberapa prasasti dari Girindrawarddhana tahun 1408 Çaka/1486 M menyebut ia sebagai Sri Maharajasri Wilwatika. Hal tersebut menunjukkan kerajaan Majapahit masih eksis. Dibanding keruntuhan, lebih tepat jika dikatakan sebagai kemunduran. Runtuhnya kerajaan Majapahit ialah sekitar tahun 1519 M dengan kerajaan Demak yang menaklukkannya kerajaan Majapahit. Lihat Timbul Haryono, "Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawarddhana," *Humaniora* V (1997): hlm. 110-111.

¹⁹ Domis, *op. cit.*, hlm. 68.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

²² *Ibid.*

Tembok yang dibangun oleh kerajaan Supit Urang memiliki total panjang 29 Duitische mijlen atau $\pm 214,81$ km.²³ Rute tembok ini memanjang dari pantai selatan, daerah Panganglélé atau Rawa Udangan, lalu membentang di puncak Gunung Kawi, selanjutnya membentang di perbatasan utara Malang dan Pasuruan ke arah Desa Porong, lalu dari Desa Porong ke Desa Tengger, melalui lautan pasir dan melewati gunung Semeru, dan menuju pantai selatan.²⁴

Adapun bekas reruntuhan tembok pembatas tersebut masih terlihat pada akhir abad ke-19 di Lawang walau lokasi tepatnya masih belum jelas. Heering dalam catatannya menyebut, ia melihat fondasi tembok tersebut digali di sebuah perkebunan kopi dan tembok tersebut terbuat dari bata merah.²⁵ Kemungkinan nama Lawang berasal dari tembok yang mengelilingi wilayah Malang, dengan lorong atau pintu utaranya berada di wilayah yang disebut sebagai Lawang.

Pada catatan perjalanan di Lawang akhir abad ke-19, masyarakat Pribumi Lawang sendiri justru memahami nama Lawang bukan sebagai pintu atau gerbang penghubung wilayah. Tetapi sebagai sebuah *winddeur* atau pintu angin. Pemahaman tersebut berasal dari adanya hembusan angin muson timur yang

²³ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69-70.; Nama-nama wilayah yang disebut oleh Domis masih bisa diidentifikasi dalam konteks geografi saat ini. Panganglélé bisa diidentifikasi sebagai Dusun Panggang Lele yang berada di Malang selatan. Lalu Rawa Udangan yang juga berada di area pantai selatan, kemungkinan di sekitar wilayah yang saat ini dikenal sebagai Pantai Pondok Urang (Dusun Sumberagung, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang). Lalu untuk Desa Porong, penulis lebih condong untuk mengidentifikasi sebagai Desa Sumber Porong (Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) ketimbang sebagai Kelurahan Porong di Kabupaten Sidoarjo. Lihat Devan Firmansyah dan Febby Soesilo, *Sejarah Daerah Malang Timur: Mengenal Toponimi dan Sejarah Lokal Desa-Desa di Daerah Pakis dan Sekitarnya* (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 358.

²⁵ Catatan Heering sayangnya tidak menyebut secara spesifik letak dari perkebunan kopi tersebut. Lihat P Heering, *Indische Schetsen* (Leiden: E. J. Brill, 1886), hlm. 168.

melewati wilayah Lawang dengan kekuatan yang menakutkan.²⁶ Pemahaman nama Lawang oleh masyarakat asli ialah berdasar pengalaman dan relasi dengan alam, yakni lanskap natural Lawang yang dilewati angin muson timur tiap musim kemarau.

Toponimi Lawang tersebut hadir pada abad ke-19, berdasar pengetahuan masyarakat Lawang masa itu mengenai siklus alam yang ada di wilayahnya. Serta sebuah kemungkinan yang terbangun lewat fragmen arkeologis di Lawang. Namun, terlalu dini untuk menyebut nama Lawang pertama kali muncul pada masa awal Demak atau karena alasan geografis saja. Sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait toponimi Lawang serta kajian geohistori Lawang di masa mendatang.

Nama Lawang juga merupakan kata dalam bahasa Jawa Kuna yakni *Lawang* yang kurang lebih memiliki arti serupa dalam bahasa Jawa, yakni sebagai pintu, gerbang, gapura, atau jalan masuk.²⁷ Namun konteks Lawang sebagai sebuah wilayah belum ditemukan pada masa klasik. Tetapi wilayah-wilayah di sekitar Lawang telah disinggung dalam prasasti dan manuskrip, seperti Ketindan, Meling, serta Bukit Wedon.²⁸

Sumber tertua yang setidaknya menyebut eksistensi wilayah di Lawang masa klasik ialah dengan ditemukannya Prasasti Katiden sejumlah dua buah,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ P. J. Zoetmoelder, *Kamus Jawa Kuna Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 577.

²⁸ Ketindan merupakan nama wilayah setingkat desa di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang saat ini; Meling merupakan nama wilayah setingkat dusun di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang; Bukit Wedon merupakan lanskap natural berupa bukit yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Secara spesifik terletak di Dusun Turi, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

yakni Prasasti Katiden I dan Katiden II atau Lumpang. Keduanya dituliskan pada lempeng tembaga dan dikeluarkan masa Majapahit, yakni bulan kesembilan atau bulan Caitra tahun 1314 Çaka untuk Prasasti Katiden I dan bulan pertama atau bulan Çrawana tahun 1317 Çaka untuk Prasasti Katiden II.²⁹

Eksistensi wilayah Lawang, terlebih dalam konteks desa Ketindan lebih ditunjukkan pada Prasasti Katiden I. Masyarakat Lawang kuna boleh jadi telah ada sejak masa klasik khususnya di Ketindan yang berada di wilayah Lawang, tepatnya berada di lereng gunung Arjuno, sisi barat pusat kota Lawang. Isi prasasti tersebut telah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Titi Surti Nastiti yang isinya sebagai berikut:

Recto

1. itu supaya diketahui penduduk di kelurahan Katiden. demikian pula para *waddhana* di Lumpang.
2. Demikian perintahku kepada penduduk di Katiden. Oleh karena diperbolehkan menombak (Binatang) buruan
3. (dan) tidak (merupakan suatu) dosa jika (binatang tersebut) memakan tanaman larangan yang tumbuh di seluruh bumi Katiden. Aku
4. meneguhkan perintahnya yang moksa di Krttabhuwana (yang berbunyi: penduduk Katiden dan para *waddhana* di Lumpang) diperbolehkan menombak (binatang buruan) jika (binatang tersebut) memakan tanaman.
5. (yang) tumbuh. (menombak) pelbagai macam (binatang) buruan bukan (merupakan suatu) dosa. Keputusan raja jika telah dibaca dipatuhi hendaknya.

Verso

1. oleh penduduk di Katiden (dan) dipegang teguh. (Keputusan ini dikeluarkan pada) bulan ke-9 tahun Çaka 1314.³⁰

²⁹ Merujuk pada perhitungan L. Ch. Damais (1955), maka isi Prasasti Katiden I dikeluarkan antara tanggal 24 Maret dan 22 April 1392 M dan Prasasti Katiden II antara tanggal 17 Juli dan 15 Agustus 1395 M, dalam Tri Surti Nastiti, "Prasasti Katiden," *Monumen: Karya Persembahan Untuk Prof. Dr. R. Soekmono, Lembaran Sastra Seri Penerbitan Ilmiah No. 11 Edisi Khusus*, 1990, hlm. 258-259.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 259.

Pada isi Prasasti Katiden I, memuat informasi bahwa Katiden atau Ketindan (di Lawang) merupakan setingkat kelurahan. Muatan informasi lain pada prasasti tersebut ialah berkaitan pada aspek pelestarian lingkungan. Pertama, diketahui terdapat tanaman larangan yakni jenis-jenis tertentu yang tidak bisa diambil sembarangan.³¹ Selanjutnya ialah berkenaan dengan penduduk di Katiden diperbolehkan membunuh binatang buruan yang memakan tanaman larangan, secara implisit bahwa tidak semua binatang buruan dapat dibunuh kecuali merusak lingkungan.

Sumber lain selain prasasti yang memuat eksistensi wilayah Lawang tampak pada beberapa mansukrip, seperti kitab Pararaton dan Desawarnana atau Negarakertagama. Eksistensi Lawang pada Kitab Pararaton tampak pada beberapa bagian isinya, seperti yang telah diterjemahkan oleh Padmapuspita:

“Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapël terdiri dari orang-orang yang tidak baik, bendera, dan bunyi-bunyian penuh, rusaklah daerah sebelah utara Tumapël, mereka yang melawan banyak yang menderita luka. Tentara Daha yang melalui jalan utara itu berhenti di Mëmëling.”³²

Mëmëling pada bagian akhir yang menjadi pemberhentian tentara Daha diidentifikasi pada saat ini sebagai dusun Meling yang saat ini merupakan bagian desa Bedali, kecamatan Lawang.

Selanjutnya pada Desawarnana atau Negarakertagama, Lawang menjadi salah satu wilayah yang dilewati rombongan Hayam Wuruk dalam perjalanan

³¹ Jenis-jenis tanaman larangan tersebut masih belum diketahui rinciannya. Dikarenakan dalam isi prasasti tidak menyebut tanaman-tanaman apa saja yang termasuk larangan.

³² Terjemahan dengan ejaan yang telah disempurnakan oleh penulis. Lihat K.J. Padmapuspita, *Pararaton Teks Bahasa Kawi Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jogjakarta: Penerbit Taman Siswa, 1966), hlm. 71.

Majapahit ke Lumajang. Pada *Negarakertagama* Pupuh 55:2b-d terjemahan Slamet Muljana berbunyi:

“...Tatkala subakala berangkat menuju Banyu Hanget, Banir, dan Talijungan. Bermalam di Wedwawedan, siangnya menuju Kuwarahan, Celong, dan Dadamar, Garuntang, Pagar Telaga, Pahanjangan, sampai di situ perjalanan beliau.”³³

Terjemahan Hadi Sidomulyo:

“...ia berangkat melalui Bañu hangêt, Banir, dan Talijungan, bermalam di Wêdhwa-wêdwan. Pada hari berikut melewati Kûwarâha dan Cêlong, serta Dadamar, Garantang, Pagêr Talaga, dan Pahañangan...”³⁴

Dalam kutipan *Negarakertagama* tersebut ada beberapa lokasi yang disebut antara lain Bañu hangêt, Banir, Talijungan, dan Wêdhwa-wêdwan. Namun lokasi yang bisa dikaitkan dengan lokasi masa kini, ialah Wêdhwa-wêdwan. Lokasi Wêdhwa-wêdwan kemungkinan merupakan bukit Wedon di sebelah barat jalan raya Lawang.³⁵

2.2. Administrasi Pemerintahan

Kondisi politik serta kebijakan kolonial yang senantiasa berubah, membuat letak administratif suatu wilayah tidak jarang mengalami perubahan. Sehingga, dalam membahas Lawang masa kolonial tidak bisa berpatokan dengan administratif saat ini. Cakupan desa atau dusun di bawah nama Kecamatan Lawang masa sekarang serta administrasi Kecamatan Lawang yang saat ini berada di bawah pemerintahan Kabupaten Malang, belum tentu sama dengan yang ada

³³ Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Negarakretagama* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 376.

³⁴ Hadi Sidomulyo, *Napak Tilas Perjalanan Mpu Prapanca* (Jakarta-Surabaya: Wedatama Widya Sastra, Yayasan Nandiswara, Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unesa, 2007), hlm. 81.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

pada masa kolonial dengan konteks zaman serta politik yang sudah berbeda dengan masa sekarang.

Melihat Lawang pada konteks masa lampau tentu berkaitan dengan situasi politik pemerintahan yang berlaku pada zaman tersebut. Pada abad ke-19 pemerintahan di Hindia Belanda memiliki corak sentralisasi. Hal ini merupakan implementasi dari *Regeringsreglement* tahun 1854 yang akhirnya menjadi dasar bentuk dan struktur administrasi skala pusat maupun daerah.³⁶

Tabel 2. 1 Pemerintahan Daerah Hindia Belanda Abad Ke-19³⁷

Pemerintahan Eropa	Wilayah	Pemerintahan Pribumi	Wilayah
Residen	Residensi/ Karesidenan	-	-
Asisten-Residen	<i>Afdeeling</i>	Regent/Bupati	<i>Regentschap</i>
Kontrolir	<i>Controle-Afdeeling</i>	Patih	District
Aspiran Kontrolir	-	Wedana	<i>Onderdistrict</i>
		Asisten-Wedana	-

Sumber: Handinoto, *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad XX*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 240.

Peraturan tersebut menempatkan Gubernur Jenderal sebagai komando dengan wewenang yang tinggi. Wilayah administrasi Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja (*Ambts-Kringen*), yang diperintah oleh *ambtenaaren*. Seluruh *ambtenaar* atau pegawai pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada pusat (Gubernur Jenderal) dan dalam pelaksanaannya, Gubernur Jenderal

³⁶ Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang* (Jakarta: Dewaruci Press, 1981), hlm. 11.

³⁷ Pada struktur pemerintahan skala daerah, Residen mengepalai beberapa *afdeeling*. Tugas Residen ialah memimpin serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di *afdeeling*. Pada sisi pemerintahan Pribumi, terdapat kabupaten atau *regentschap* yang dikepalai oleh bupati atau *regent*. Wilayah kerja *regentschap* secara umum merupakan wilayah kerja Asisten-Residen. Namun Asisten-Residen bukan menjadi kepala wilayah. Asisten Residen berbagi wilayah kerja dengan *Regent*. Asisten Residen merupakan penasihat bagi *Regent* namun tidak menjadi atasannya. *Ibid.*, hlm. 52; Handinoto, *op. cit.*, 2015, hlm. 240-247.

ini dibantu oleh lima departemen.³⁸ Alur pemerintahan pada masa ini hanya hubungan satu arah antara atas dan bawah. Corak ini setidaknya berlaku hingga 1900-an sebelum akhirnya berubah menjadi desentralisasi pada tahun 1903.

Selanjutnya pada pembagian tugas para pegawai pemerintah nanti dibagi ke dalam dua macam, pemerintahan Eropa (*Nederlandsche Binnenlands Bestuur* atau N.B.B) dan pemerintahan Pribumi (*Inlands Binnenlands Bestuur* atau I.B.B). Kedua macam pemerintahan tersebut dipimpin oleh para pegawai dari Eropa dan Pribumi. Pemerintahan keduanya kemudian dibagi berdasar hirarkinya (lihat tabel 2.1).

Secara administratif, Lawang pada abad ke-19 berada dalam wilayah Karesidenan Pasuruan. Karesidenan Pasuruan dibagi menjadi 3 *Afdeeling*, yakni *Afdeeling* Pasuruan, *Afdeeling* Bangil, dan *Afdeeling* Malang.³⁹ Pada pertengahan abad ke-19, Lawang merupakan sebuah desa yang dipimpin oleh satu *Petinggi* dan *Bekel*.⁴⁰ Wilayah Lawang saat itu termasuk dalam administrasi *Afdeeling* Malang.

Selanjutnya pada 1880-an melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indie* no. 120 tahun 1883, Lawang memiliki administrasi setingkat *onderdistrict* serta masih di bawah *District* Karanglo, *Regentschap* Malang. Pelaksanaan pemerintahan

³⁸ Departemen Kehakiman (Justitie), Departemen Pekerjaan Umum (Burgerlijke Openbare Werken), Departemen Dalam Negeri (Binnelands Bestuur), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Onderwijs Eeredienst en Nijverheid), dan Departemen Keuangan (Financie). Handinoto, *op. cit.*, 2015, hlm. 239.

³⁹ Dalam pembahasan selanjutnya, penyebutan *Afdeeling* akan memakai *Regentschap* ataupun sebaliknya. Penyebutan keduanya akan menyesuaikan konteks dari sumber primer yang ditemukan.

⁴⁰ Jcz. J Hageman, "Schetsen van Malang Omstreken," dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel I*, 1853, hlm. 44-45.

onderdistrict tersebut, Lawang memiliki administrasi setingkat *assitent-wedana*, di bawah Singosari sebagai *wedana*.

Pada awal 1890-an, Lawang secara administrasi pindah dari *Afdeeling* Malang ke *Afdeeling* Bangil. Perpindahan ini mengacu dengan adanya *Staatsblad* no. 129 tahun 1891 dan *Staatsblad* no. 19 tahun 1892. Perpindahan administrasi tersebut hanya merubah wilayah saja. Status Lawang pada *Afdeeling* Bangil tetap menjadi *onderdistrict* dengan sebagian kecil bekas wilayah Lawang yang berada di *Afdeeling* Malang, District Singosari, berganti menjadi *onderdistrict* Bedali.⁴¹ Batas *onderdistrict* Lawang dan Bedali ialah desa Meling dan Polaman. Garis batas tersebut juga yang sebagai perbatasan antara *Afdeeling* Bangil dan Malang.

⁴¹ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* no. 19 tahun 1892.

Gambar 2. 1 Peta Sketsa Controle-Afdeeling Lawang

Sumber: Diolah dari J. Mooij, *Atlas de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Oost-Indie*, (Wetevreden: Topografische Inrichting, 1925).

Namun setahun sebelum penetapan *Onderdistrict* Lawang di bawah *Afdeeling* Bangil (1892). Sebenarnya Lawang memiliki status baru pada wilayah administrasi *Afdeeling* Bangil. Lawang menjadi *controle-Afdeeling* yang membawahi District Poerworedjo dan District Wonoredjo di *Afdeeling* Bangil.⁴² Staatsblad terkait pemilihan Lawang sebagai *controle-Afdeeling* merupakan amandemen dari Staatsblad tahun 1881 dengan Poerworedjo sebagai nama *controle-Afdeeling* sebelumnya.

⁴² *Staatsblad van Nederlandsch Indie* no. 129 tahun 1891; *Controle-afdeeling* merupakan pembagian wilayah administratif yang berada di bawah *afdeeling* (N.B.B.) namun kedudukannya di atas *district* (I.B.B.). Wilayah ini dipimpin oleh seorang kontrolir yang tugasnya ialah membantu kepala pemerintahan wilayah dalam mengawasi apakah instruksi dan perintahnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Pribumi maupun penduduk. Seorang kontrolir juga harus mempunyai kemampuan sosial dan pengetahuan mendalam mengenai bahasa dan budaya penduduk pada wilayah ia bertugas, sehingga kontrolir memiliki kontak langsung yang intens dengan para penduduk. Handinoto, *op. cit.*, 2015, hlm. 245-246.

Nama Lawang yang menggantikan Poerworedjo, mempertimbangkan situasi Lawang pada saat itu yang dikenal sebagai sebuah permukiman Eropa.⁴³ Adapun luas wilayah *Controle-Afdeeling* Lawang bisa dibilang hampir sebesar *Afdeeling* Bangil itu sendiri (Lihat gambar 2.1). Sementara pusat kota dari *controle-Afdeeling* ini ditempatkan di *onderdistrict* Lawang.

Lawang kembali mengalami perpindahan administrasi pada 1930-an. Kondisi ekonomi yang mengalami krisis (masa Depresi) membuat banyak industri terutama sektor perkebunan seperti gula, mengalami kemunduran. Kemunduran industri tersebut pula berakibat pada pengurangan dan penggabungan daerah-daerah untuk penghematan anggaran pemerintah kolonial. Sebelum masa Depresi, pada tahun 1927 pusat pemerintahan Karesidenan Pasuruan dipindah ke Malang dari yang sebelumnya berada di Pasuruan.⁴⁴ Perpindahan tersebut didasarkan industri perkebunan yang berkembang pesat di Malang, serta Malang yang menjadi kota yang otonom (*stadsgemeente*) pada 1914. Empat tahun setelah pusat pemerintahan Karesidenan Pasuruan dipindah ke Malang, berdasar *Staatsblad van Nederlandsch Indie* no. 427 tahun 1931, Karesidenan Pasuruan kemudian dihapus dan berganti menjadi Karesidenan Malang yang membawahi *Regentschap* Pasuruan, *Regentschap* Bangil dan *Regentschap* Malang.

Lawang sendiri baru mengalami perpindahan administrasi pada tahun 1934. Berdasar *Staatsblad van Nederlandsch Indie* no. 714 tahun 1934, wilayah

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ F.J.M. Van Liempt, *Kroniek der Stadsgemeente Malang Over de Jaren 1914-1939* (Soerabaia: G. Kolff & Co, 1939), hlm. 120.

Lawang yang sebelumnya masuk dalam administrasi *Regentschap* Bangil. Kemudian dipindah ke *Regentschap* Malang. Status Lawang sebagai *controle-afdeeling* pula sudah tidak ada. Tiga desa yang sebelumnya berada di bawah *controle-afdeeling* Lawang kemudian dimasukkan ke dalam *District* Poerworedjo, *Regentschap* Bangil. Sementara, status Lawang yang baru ialah hanya sebagai *onderdistrict* di bawah administrasi *District* Singosari, *Regentschap* Malang. *Onderdistrict* Bedali yang sebelumnya berbatasan dengan *Onderdistrict* Lawang, wilayahnya dipecah dan dibagi ke dalam administrasi *Onderdistrict* Singosari dan Lawang.

BAB III

DARI DESA PERTANIAN MENJADI TEMPAT VAKANSI, 1880-1900

Kepentingan ekonomi kolonial yang diimplementasikan melalui *cultuurstelsel* pada tahun 1830 hingga 1870 setidaknya membagi wilayah di Jawa menjadi dua jenis, yakni daerah *collecting center* sebagai pengumpul hasil perkebunan yang berada di pesisir serta daerah perkebunan yang berada di pedalaman. Geografi pedalaman Jawa yang berada di daerah dataran tinggi dianggap cocok untuk ditanam beberapa komoditas ekspor yang sudah ditetapkan pemerintah kolonial seperti, kopi, gula, dan indigo.

Serangkaian dinamika politik kolonial yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 memberi corak baru dalam perkebunan di Jawa. Melalui UU Agraria tahun 1870, wilayah perkebunan mulai dibuka pengelolaannya untuk partikelir. Liberalisasi ekonomi tersebut membuat banyak industri perkebunan berkembang di daerah pedalaman. Perkembangan industrialisasi tersebut akhirnya membuka potensi daerah pedalaman Jawa lebih dari sekedar wilayah perkebunan saja. Termasuk Lawang yang merupakan sebuah desa pertanian kurun abad ke-19.

3.1. Penggunaan Lahan

Geografi Lawang yang berupa lembah atau celah gunung, membentuk suatu kondisi tanah yang cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Tipe penggunaan lahan yang ada di Lawang abad ke-19 terdapat dua macam, yakni menggarap tanaman subsisten dan menggarap tanaman komersial. Tanaman

subsisten ditanam dengan sistem persawahan¹ dan tegalan². Sementara tanaman komersial digarap menggunakan sistem perkebunan.³

Gambar 3. 1 Peta Penggunaan Lahan di Lawang 1882

Sumber: Diolah dari digitalcollections.universiteitleiden.nl

Data terkait penggunaan lahan Lawang pada masa *cultuurstelsel* belum dapat ditemukan secara rinci. Namun, penggunaan lahan Lawang pasca UU Agraria 1870 bisa tampak variannya dengan temuan peta sezaman (lihat gambar 3.1). Walau demikian penggunaan lahan di Lawang masa *cultuurstelsel* bisa dilihat dari catatan perjalanan Junghuhn di Lawang tahun 1840-an. Catatan tersebut sudah menyebut adanya sawah serta ladang budidaya di Lawang. Terlebih juga dikatakan terdapat fragmen bekas hutan di sekitar ladang budidaya

¹ Sistem sawah mengacu pada lahan yang dikelilingi pembatas (pematang) untuk menahan air bagi budidaya tanaman di dalamnya. Paling umum yang ditanam dengan sistem ini ialah padi. Nawayanto, *Sejarah Lingkungan* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2013), hlm. 62.

² Sistem tegalan merupakan tipe penanaman tanaman pangan pada sebuah lahan kering secara tetap. Lihat Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 15.

³ Sistem perkebunan pada dasarnya menggarap tanaman berusia panjang atau tanaman penghasil panen yang ditanam pada sebuah lahan yang tetap. Lihat *ibid.*

yang menunjukkan telah adanya pembukaan hutan di Lawang. Tetapi catatan detail mengenai pemakaian lahan di Lawang untuk penanaman komoditas tertentu masa *cultuurstelsel* seperti kopi, tebu, dan indigo belum ditemukan.

Gambar 3. 2 Sawah di Lawang sebelum tahun 1880

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Lanskap Lawang sebagai wilayah pertanian baru tampak jelas pasca UU Agraria 1870. Kebijakan ini pada dasarnya memberi kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut dalam pengelolaan lahan dengan kontrak tanah selama 70 tahun. Pada peta penggunaan lahan di Lawang tahun 1882 (Lihat gambar 3.1), bisa diidentifikasi lahan agraria yang ada di Lawang, antara lain Kopi, Gelagah, Sawah, Tegalan, Kina, dan Bambu. Adapun untuk lahan kopi terdapat lahan yang dikelola oleh partikelir, yakni di Wonosari.

Melihat peta penggunaan lahan tersebut, maka bisa tampak bahwa komoditas kopi merupakan yang memenuhi sebagian besar lanskap wilayah Lawang akhir abad ke-19. Umumnya perkebunan kopi berkembang di lahan kosong yang jauh dari permukiman manusia dan cocok ditanam di pegunungan serta tidak memerlukan irigasi, sehingga pengelolaannya membutuhkan lahan luas serta tenaga kerja yang banyak.⁴ Kopi cenderung menyukai lahan bukaan baru yang biasanya kaya akan nutrisi organik.⁵ Maka dalam pembukaan lahan perkebunan kopi memang lebih banyak dilakukan pembukaan hutan. Hal tersebut juga berlaku dengan perkebunan kopi di Lawang yang mengonversi hutan di kaki gunung Arjuno sebagai lahan perkebunan kopi.

Gambar 3. 3 Perkebunan Kopi di Lawang Tahun 1875

Sumber: <https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/coffee-plantation-near-lawang-ca-1875-news-photo/526780738>

⁴ Frans van Baardewijk, "Rural response to intensifying colonial exploitation: Coffee, state, and society in Central and East Java, 1830-1880," in *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 153; Clifford Geertz, *Involusi Pertanian* (Depok: Komunitas Bambu, 2016), hlm. 68.

⁵ Nawiyanto, *op. cit.*, hlm. 41.

Pada sisi barat Lawang, mulai dari Karangsono, Ketindan, hingga Gebug. Dapat dilihat banyaknya perkebunan kopi pada area tersebut. Perkebunan kopi yang ada di sisi barat Lawang ini terdapat dua jenis lahan. Pertama, perkebunan yang tanahnya milik pemerintah kolonial. Kedua ialah milik partikelir atau pihak swasta yang menyewa tanah.

Hadirnya perkebunan kopi di Lawang merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Penerapan di Lawang berlangsung lima tahun pasca penetapan kebijakan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya perkebunan kopi swasta di Wonosari dengan nama *N.V. Cultuur Maatschapij*.

3.2. Kawasan Permukiman

Lawang memiliki corak permukiman berupa pedesaan. Corak ini ditandai dengan pengolahan lahan dilakukan oleh masyarakat setempat (Pribumi) dengan jumlah kelompok yang tidak terlalu besar. Hal ini juga sudah tampak pada laporan perjalanan tahun 1845 telah menyebut Lawang sebagai sebuah desa dengan penduduk yang terdiri dari 90 atau 100 rumah tangga.⁶

Seiring dengan dibukanya Lawang sebagai lahan pertanian serta terhubungnya Lawang dengan kota-kota pesisir melalui jalur kereta api Surabaya-Pasuruan-Malang, varian masyarakat yang tinggal di Lawang kemudian

⁶ Jcz., J. Hageman, *op. cit.* loc. cit.

bertambah. Orang-orang Eropa mulai datang dan tinggal di Lawang baik hunian permanen maupun semi-permanen. Hunian tersebut mayoritas memanjang di sepanjang jalur transportasi utama, mulai perbatasan Lawang (Distrik Karanglo)-Bambangan (Distrik Poerworedjo) hingga ke selatan menuju Singosari (lihat gambar 3.4). Pemukiman tersebut juga berada dekat dengan lahan sawah yang merupakan milik masyarakat Lawang serta berada dalam satu kawasan dengan perkampungan masyarakat Lawang.

Adapun dengan hadirnya rel kereta di Lawang memang berdampak pada pertumbuhan yang mulai hadir di sepanjang jalur tersebut. Pertumbuhan di sepanjang jalur transportasi bisa tampak dari deskripsi Heering mengenai lanskap Lawang pada tahun 1880 dalam buku *Indische Schetsen* yang sebagai berikut:

“Lawang adalah sebuah kampung yang membentang di sepanjang jalan pos utama, yang membentang tepat di sebelahnya dan sejajar dengan rel kereta api, dari utara ke selatan. Kampung ini terdiri dari deretan panjang gubuk-gubuk, kios-kios, yang satu tinggi, yang lain rendah, ada yang menjorok keluar dan dalam, yang condong ke depan dan ke belakang, sebagian besar sudah tua dan terlihat bobrok.”⁷

Pertumbuhan yang digambarkan pada tahun 1880 ialah hadirnya bangunan-bangunan seperti gubuk dan kios yang membentang di sepanjang jalur transportasi. Heering dalam deskripsinya juga menyebut kumpulan bangunan tersebut sebagai sebuah kampung. Material bangunan yang disebut Heering pada saat itu lebih banyak yang terbuat dari bambu.

⁷ Heering, *op. cit.*, hlm. 165.

Pada deskripsi tentang kondisi Lawang tahun 1889, bahan material bangunan di sepanjang jalan utama Lawang dikatakan sudah mengalami perubahan. Sebelumnya oleh Heering dideskripsikan sebagai sebuah gubuk bambu. Namun pada 1889 bahan material hunian sudah beralih ke bahan kayu dan batu. Serta jenis permukiman yang terbentuk tidak lagi semi permanen seperti sebelumnya. Melainkan sudah bertransformasi menjadi hunian permanen yang padat di sepanjang jalan.⁸

Gambar 3. 4 Peta Lawang Tahun 1893

Sumber: Diolah dari digitalcollections.universiteitleiden.nl

Selain dari kepadatan permukiman yang mulai tampak pada 1880. Aktivitas perekonomian di Lawang juga tampak melalui keberadaan pasar. Pasar Lawang pada tahun 1880 oleh Heering disebut beroperasi selama 6 hari dalam seminggu dengan puncak keramaiannya tiap hari Kamis. Terutama area yang menjual makanan serta pakaian berbahan kain kapas atau katun.⁹

⁸ *Soerabaijasch handelsblad* 9 Oktober 1889.

⁹ Heering, *op. cit.*, hlm. 165.

Keramaian pasar juga tetap tampak pada deskripsi kondisi Lawang tahun 1889. Pasar Lawang dikatakan sebagai yang ramai dan terletak di jalan utama. Terdapat juga beberapa toko kecil yang menjual minuman dan perbekalan di sekitar area pasar. Harga tiap komoditas yang ditawarkan di pasar Lawang dikatakan murah seperti kopi hingga meja kayu.¹⁰

Lawang pada akhir abad ke-19 juga sudah menunjukkan komposisi masyarakat yang variatif. Meskipun belum ditemukan data demografi pada skala desa ataupun *onderdistrict* pada masa tersebut. Namun melalui sebaran permukiman pada peta serta beberapa pemberitaan sezaman. Bisa tampak variasi masyarakatnya walau belum ada angka pasti jumlahnya.

Masyarakat yang mengisi ruang di Lawang pada akhir abad ke-19 setidaknya merupakan kaum dari Pribumi, Eropa, dan Timur Asing. Kelompok Pribumi bermukim di sepanjang *postweg* serta berada di dekat area persawahan dalam (lihat gambar 3.4). Lalu kelompok Eropa yang kebanyakan merupakan pensiunan pegawai negeri dan perwira juga bermukim di Lawang.

Lalu kelompok Timur Asing sebenarnya belum ditemukan banyak sumber yang menyebut eksistensi mereka di Lawang akhir abad ke-19. Namun dalam tulisan Heering setidaknya telah menyebut hadirnya kelompok ini, secara spesifik orang Cina. Dalam tulisannya, Heering menyebut di Lawang telah ada orang Cina, yang satu merupakan penyelundup opium serta satunya adalah penjual beras.¹¹

¹⁰ *Soerabaijasch handelsblad* 9 Oktober 1889.

¹¹ Heering, *op. cit.*, hlm. 166.

Permukiman Eropa ini hingga tahun 1887 memiliki total ± 30 kepala keluarga dan berada di bawah administrasi Assisten Wedono Lawang.¹² Jumlah orang Eropa tersebut juga terus mengalami pertumbuhan dari tiap tahunnya. Pada tahun 1892, penduduk Eropa di Lawang berjumlah sekitar 150 jiwa.¹³

Orang-orang Eropa pada awalnya hanya menjadikan Lawang sebagai tempat semi permanen dalam keperluannya bervakansi. Beberapa hotel dan vila mulai dibangun. Hotel pertama yang dibangun di Lawang bernama Lawang Hotel. Seiring perkembangannya Lawang mulai dilirik untuk menjadi hunian permanen. Pensiunan pegawai negeri sipil hingga militer banyak menetap di Lawang.

Harga tanah di Lawang pada 1887 dikatakan relatif terjangkau, rata-rata sekitar 25 sen per meter persegi.¹⁴ Harga tanah yang relatif murah hingga akhirnya membuatnya menjadi produk investasi. Seperti yang diberitakan pada awal tahun 1890, ada seseorang yang membeli sebidang tanah dari penduduk Lawang, kemudian memasang tiang-tiang batas kepemilikan. Lalu untuk calon pembeli yang berminat akan dikenakan harga lima hingga sepuluh kali lipat dari harga beli. Contoh kasusnya seperti sebidang tanah yang dibeli seharga f 400 dan f 500, setelah satu hingga dua tahun akan ditawarkan kembali dengan harga f 3.000 dan f 4.000.¹⁵

Pertumbuhan penduduk Lawang terlebih masyarakat Eropa yang pesat pada 1880-an akhir juga membuatnya mulai menaruh perhatian pada urgensi

¹² *De Nieuwe Vorstenlanden* 7 Desember 1887.

¹³ *Soerabaijasch handelsblad* 11 Maret 1892.

¹⁴ *De Nieuwe Vorstenlanden* 7 Desember 1887.

¹⁵ *De locomotief : nieuws-, handels- en advertentie-blad* 22 Januari 1890.

pembangunan sebuah fasilitas pendidikan. Tahun 1889 dibuka sebuah sekolah dasar bagi orang Eropa di Lawang. Sekolah tersebut dimulai dengan 30 murid.¹⁶ Selain fasilitas pendidikan, pada 1 April 1896 kantor pos dan telegraf juga dibuka di Lawang.¹⁷ Sebelumnya di Lawang telah ada kantor pos yang letaknya di seberang pasar (lihat gambar 3.4). Kantor pos dalam konteks tahun 1893 masih merupakan kantor pos pembantu atau *hulppostkantoor*. Barulah pada 1895 kantor pos pembantu Lawang tersebut naik status menjadi kantor pos dan telegraf dan dibuka satu tahun kemudian.¹⁸

3.3. Jaringan Transportasi

Relasi ekonomi antara daerah pedalaman sebagai pemasok komoditas perkebunan serta daerah pesisir sebagai pengumpul dan distributor ke luar negeri. Keduanya dihubungkan dengan yang sistem transportasi. Pengiriman komoditas perkebunan di Jawa ini umumnya menggunakan jalur darat.

Jalur yang menghubungkan antara pedalaman Lawang dengan kota *collecting center* ialah jalan raya (*postweg*). Pengiriman melalui jalur ini didistribusikan melalui kereta yang ditarik oleh hewan. Lalu pada perkembangan selanjutnya dengan adanya UU Agraria 1870, mulailah berkembang industrialisasi pada segmen pertanian dengan dibukanya kesempatan untuk membuka perusahaan perkebunan oleh partikelir. Industrialisasi ini pula menuntut adanya pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dalam produksi dan

¹⁶ *Soerabaiasch-handelsblad* 29 Januari 1889.

¹⁷ *De locomotief : nieuws-, handels- en advertentie-blad* 28 Maret 1896.

¹⁸ *De locomotief : nieuws-, handels- en advertentie-blad* 22 Oktober 1895.

distribusi komoditas. Infrastruktur tersebut meliputi, jalan raya, jalan kereta api, irigasi, pelabuhan, telekomunikasi, dll.¹⁹

Gambar 3. 5 Halte Lawang 1880-1888

Sumber: <https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/NG-1988-26-27>

Lawang dalam hal ini menjadi salah satu wilayah pertanian yang terdampak UU Agraria. Infrastruktur yang mulai tumbuh di Lawang ialah jalur kereta api yang menghubungkan daerah pesisir (Surabaya dan Pasuruan) dengan pedalaman (Malang) pada tahun 1878 hingga 1879.²⁰ Pembangunan jalur tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dengan jalur Surabaya-Pasuruan pada 1878. Lalu berlanjut jalur Pasuruan-Malang pada 1879. Sementara pengoperasiannya di Lawang dimulai pada akhir tahun 1878 dengan diselesaikannya jalur Bangil-Lawang pada tahun yang sama.

¹⁹ Kartodirdjo dan Suryo, *op. cit.*, hlm. 81.

²⁰ Ide untuk membangun rel kereta api sebenarnya telah ada sejak tahun 1840-an. Namun realisasi baru bisa dilakukan satu tahun pasca UU Agraria ditetapkan. Jalur kereta api pertama ialah yang menghubungkan antara Semarang dan Kedung Jati pada tahun 1871. Batu pertama pembangunan jalur tersebut akhirnya berlanjut ke beberapa wilayah lain di pulau Jawa hingga tahun 1920-an. Handinoto, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 329.

Bangunan stasiun Lawang saat rel kereta terpasang pada 1878 bisa dikatakan belum ada. Sehingga, pemberhentian kereta Lawang pada mulanya ialah berupa halte. Halte merupakan nama bagi stasiun dengan skala yang kecil, baik secara ukuran bangunan serta fungsi operasionalnya. Halte Lawang tersebut hanya beroperasi ±9 tahun, hingga berkembang menjadi Stasiun Lawang pada 1887.²¹ Operasionalisasi Stasiun Lawang dijalankan oleh perusahaan *Staatsspoorwegen* (SS).

3.4. Tempat Peristirahatan dan Rekreasi

Sentra produksi dan pekerjaan di Jawa pada awalnya lebih banyak berada di wilayah pesisir atau dataran rendah. Keberadaan pelabuhan menjadi salah satu banyak roda perekonomian lebih berfokus di daerah tersebut, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Populasi orang Eropa pada awalnya lebih banyak di kota pesisir pada abad ke-19.

Orang Eropa yang bekerja tersebut merupakan sekelompok manusia yang terbiasa dengan cuaca dingin. Lingkungan tempat mereka bekerja di pesisir dengan iklim tropis. Tentunya berbanding terbalik dengan asal mereka. Ada kecenderungan orang Eropa ini untuk membangun sebuah tempat peristirahatan di wilayah jajahannya. Seperti Inggris dan Perancis yang mendirikan tempat peristirahatan di wilayah koloni Asia dan Afrika.²²

²¹ Olivier Johannes Raap, *Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2017), hlm. 49.

²² Handinoto, *op. cit.*, 2012, hlm. 387.

Seiring dengan penerapan UU Agraria 1870 serta hadirnya jaringan rel kereta api Surabaya-Pasuruan-Malang. Mobilisasi melalui kereta api pada zaman tersebut agaknya lebih efisien ketimbang memakai kuda dari *postweg*. Orang-orang Eropa mulai berdatangan ke wilayah Lawang dengan beragam tujuan.

Hal lain yang menjadikan Lawang mulai ramai didatangi orang-orang Eropa ialah berkaitan dengan geografinya. Pelancong yang datang kebanyakan berasal dari Surabaya. Secara iklim, Lawang bukanlah satu-satunya wilayah di *Afdeeling* Bangil yang sejuk karena letaknya di dataran tinggi. Wilayah lain dengan kondisi iklim serupa ialah seperti Prigen di Bangil, dan Tosari di Tengger.²³

Namun Lawang memiliki satu keunggulan dibanding dua wilayah tersebut. Prigen dan Tosari dikatakan memiliki medan yang bergelombang. Serta untuk Tosari memiliki suhu yang terlampau dingin dan dikatakan terasa menusuk tulang.²⁴ Sementara Lawang memiliki wilayah landai dibanding kedua tempat tersebut. Hal ini juga merupakan faktor natural Lawang yakni merupakan celah gunung dengan kontur yang relatif renggang. Atas dasar beberapa faktor itulah yang membuat Lawang pada akhir abad ke-19 dikenal sebagai resor kesehatan, pemulihan, dan rekreasi.

Sebagai sebuah resor kesehatan dan pemulihan, membuat Lawang kurun akhir abad ke-19 banyak didatangi mereka yang sedang sakit. Seperti sebuah

²³ Kedua wilayah ini oleh Heering disebut sebagai *kleine paradijs* atau surga kecil. Lihat Heering, *op. cit.*, hlm. 169.

²⁴ *Ibid.*

penggalan kalimat persuasi dalam korespondensi sebuah surat kabar terbitan tahun 1898:

“...dan saya menyarankan bagi mereka yang sakit, terutama yang sedang demam, untuk meluangkan waktu di sini (Lawang) ketika mereka yakin akan bisa sembuh total.”²⁵

Tidak heran jika dalam pemberitaan di surat kabar akhir abad ke-19, sangat banyak tulisan yang memuat berita seorang pejabat instansi tertentu yang melakukan cuti untuk melakukan penyembuhan di Lawang.

Bagi orang Eropa di Surabaya, agaknya menjadikan Lawang sebagai salah satu tempat melarikan diri tatkala suhu di Surabaya sedang tinggi serta sedang dilanda wabah penyakit. Mereka biasa melakukan perjalanan ke Lawang menggunakan kereta api pada Sabtu sore, lalu tinggal di vila—bangunan material bambu dan batu—yang sudah disewa, kemudian kembali ke Surabaya pada Senin pagi dengan kereta api.²⁶

Momen lain di mana Lawang ramai pengunjung ialah saat hari raya tertentu. Seperti pada hari raya Paskah, dikatakan merupakan momen di mana Lawang dikunjungi oleh banyak keluarga untuk merayakannya. Mereka yang datang ke Lawang, ada yang tinggal di rumah penginapan dan beberapa ada yang berada di Hotel. Semua tempat penginapan tersebut pun penuh di momen hari raya Paskah.

Hotel pertama di Lawang setidaknya sudah ada sejak 1870-an akhir yakni Lawang Hotel. Hotel ini merupakan salah satu hunian yang letaknya berada di

²⁵ *De locomotief : nieuws-, handels- en advertentie-blad* 28 Maret 1898.

²⁶ *Bataviaasch Nieuwsblad* 19 Desember 1896.

seberang stasiun dan bisa ditempuh dengan menyeberang rel saja dari stasiun.²⁷ Bangunan hotel dibangun menghadap jalur kereta atau ke barat dengan pemandangan lanskap Gunung Arjuno.

Selain hotel, terdapat juga rumah penginapan yang tersebar di Lawang. Penginapan tersebut merupakan sebuah bangunan berbahan kayu. Untuk sebuah bangunan penginapan dengan dua belas kamar kecil dan bangunan tambahan, setidaknya memerlukan biaya sewa *f*125 dan *f*150 per bulannya.²⁸ Terkadang ada tempat penginapan yang menerapkan syarat tertentu seperti minimal sewa selama tiga bulan. Kebutuhan akan penginapan juga membuat rumah-rumah (gubuk) di pinggir jalan bahkan disewakan pula dengan biaya *f*80.²⁹

Selain mereka yang hanya tinggal sementara untuk liburan. Kawasan Lawang juga mulai digunakan kawasan hunian untuk menghabiskan masa pensiun. Pemberitaan surat kabar tahun 1890 bahkan menulis jika sudah lebih dari seratus orang Eropa termasuk pensiunan perwira dan pejabat yang menghabiskan masa pensiunnya dengan tinggal di Lawang.

Tempat wisata yang ditawarkan Lawang pada akhir abad ke-19 pun beragam. Wahana yang ditawarkan lebih banyak berupa wisata yang berhubungan dengan air. Beberapa yang ditawarkan seperti air terjun Baung (lihat gambar 3.6). Air terjun ini secara administrasi sebenarnya masuk dalam *onderdistrict* Wonoredjo. Namun dalam konteks wilayah Lawang sebagai *controle-Afdeeling*,

²⁷ *Soerabaijash handelsblad* 31 Agustus 1880.

²⁸ *Soerabaijash handelsblad*, 9 Oktober 1889.

²⁹ *Ibid.*

destinasi ini lebih dikenal oleh publik masa itu sebagai bagian dari Lawang. Wahana selanjutnya ialah *badplaats* Polaman yang berada di desa Polaman, serta *badplaats* Porong yang berada di desa Porong. Keduanya secara administrasi berada dalam wilayah *onderdistrict* Lawang.

**Gambar 3. 6 Air Terjun Baung ca.
1935**

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Selain penawaran berupa wahana yang berada di Lawang. Ditawarkan pula wahana di dekat Lawang, seperti di *onderdistrict* Singosari dengan tinggalan masa klasik yang relatif dekat dari Lawang. Bermodalkan tiket kereta api seharga 8 sen sudah bisa mencapai Singosari. Orang-orang Eropa yang berkunjung ke Singosari tentunya menginap di hotel serta rumah penginapan yang ada di Lawang.

BAB IV

KOTA KECIL (*TOWN*) LAWANG, 1900-1942

Salah satu periode penting dalam perkembangan kota kolonial di Hindia Belanda ialah peralihan masa dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Periode ini memberi ruang yang lebih luas untuk terbentuknya suatu kota kolonial baru di wilayah pedalaman. Fokus pembangunan yang hanya kepada kota pesisir, mulai berkembang ke wilayah pedalaman. Wilayah yang sebelumnya hanya dianggap sebagai lahan agraria untuk pemenuhan komoditas ekspor saja.

Fondasi awal pembangunan kota di wilayah pedalaman diawali pasca penerapan Undang-Undang Agraria 1870 di Hindia Belanda. Masuknya pihak partikelir melalui perkebunan akhirnya memunculkan orientasi ekonomi dalam fungsi kota yang tentunya memberi wajah lain dari sebuah kota.¹ Akses transportasi baik kereta api maupun jalan raya yang menjangkau pedalaman juga mempercepat mobilitas ke wilayah-wilayah pedalaman ini.

Serangkaian dinamika yang terjadi di daerah pedalaman kurun akhir abad ke-19, membuat wilayah pedalaman—dalam hal ini pedesaan—Jawa, jauh lebih dinamis dibanding wilayah perkotaan di periode yang sama.² Hal tersebut kemudian memunculkan perkembangan wilayah yang sebelumnya desa menjadi kota kecil. Adapun corak pemerintahan Hindia Belanda yang sentralistis kurun abad ke-19 membuat hingga tahun 1900-an hampir tidak ada pemeliharaan

¹ Handinoto, *op. cit.*, 2015, hlm. 126.

² Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 3.

maupun perluasan kota yang dengan sadar dilakukan. Perkembangan kota kolonial setidaknya dimulai pasca penerapan Undang-Undang Desentralisasi 1903.³

4.1. Tumbuh Menjadi Kota Kecil

“Eerst Napels zien en dan sterven,” maar toch zeker.

“Eerst Lawang zien en dan – pigi.”⁴

Kalimat tersebut merupakan penggalan dari paragraf terakhir sebuah korespondensi pada surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* tanggal 4 Desember 1908. Frasa tersebut merupakan frasa yang familiar di benua Eropa dan dipopulerkan oleh penyair Jerman, Johann Wolfgang von Goethe untuk menggambarkan kota Napoli di Italia pada abad ke-18, yakni *Vedi Napoli e poi Muori* dalam bahasa Italia atau *See Naples and Die* dalam bahasa Inggris. Frasa tersebut memiliki arti literal bahwa kota Napoli sangatlah indah dan seseorang yang telah berkunjung atau melihat kotanya boleh untuk mati, karena tidak ada yang lebih indah dari kota tersebut.

Frasa yang familiar di Eropa kemudian disematkan ke sebuah wilayah kecil di *Oosthoek Java*, yakni Lawang. Secara arti juga tidak jauh berbeda dengan frasa asal, yakni untuk melihat atau berkunjung ke Lawang dan kemudian *pigi*⁵.

³ Handinoto, *op. cit.*, 2015, hlm. 141-143.

⁴ *Bataviaasch Nieuwsblad* 4 Desember 1908.

⁵ Pigi yang berarti pergi merupakan kata dalam bahasa Petjoek. Bahasa Petjoek merupakan bahasa yang dituturkan oleh kaum Indo. Kaum Indo adalah mereka yang memiliki campuran Belanda dan Jawa. Bahasa Petjoek di Jawa Timur berpangkal dari bahasa Jawa serta terdapat pengaruh bahasa Melayu (pasar). Lihat Annisa Nurani Fatimah dan Pradipto Niwandhono, “Kaum Indo sebagai Pengguna Bahasa Petjoek di Surabaya Tahun 1870-1942,” *VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan* 12, no. 1 (2018): hlm. 24-25; Soekiman, *op. cit.*, hlm. 33-34.

Lanskap di sisi barat maupun timur Lawang menjadi salah satu hal yang ditawarkan dari wilayah ini. Adapun tempat wisata di Lawang yang santer diiklankan untuk dikunjungi ialah air terjun Baung serta Rumah Sakit Jiwa Porong.

Melihat perspektif evolusioner, embrio sebuah kota ialah berawal dari desa. Namun tidak semua desa tersebut dapat menjadi kota. Desa dapat berkembang menjadi sebuah kota jika desa tersebut dijadikan suatu pusat tertentu, seperti pusat pemerintahan, industri, perdagangan, atau pertambangan.⁶

Lawang sendiri mulai menunjukkan ketampakan untuk berkembang menjadi sebuah kota dari yang awalnya merupakan sebuah desa. Hal ini ditunjukan dari dua identitas Lawang sebagai sebuah *onderdistrict* dan *controle-Afdeeling*. Kedudukan Lawang sebagai pusat pemerintahan *controle-Afdeeling* Lawang bertahan hingga awal tahun 1930-an sebelum akhirnya berpindah administrasi ke *Afdeeling* Malang.

Kondisi Lawang pada awal abad ke-20 dikatakan mengalami perkembangan sebagai sebuah kota. Rentang waktu sepuluh tahun dari 1890-an telah menghadirkan beberapa perubahan. Seperti sudah banyak rumah yang dibangun, hadirnya sekolah yang baik, kantor pos, rumah kontrolir, dan bangunan stasiun yang sudah diperluas.⁷

⁶ Ridhoi, *op. cit.*, hlm. 44.

⁷ *De Preanger-bode* 25 Juli 1901

Hal lain yang dapat dilihat dari transisi menuju kota ialah bagaimana perubahan ekologi serta dinamika masyarakat kota yang sudah tampak di tahun 1901-an. Perubahan ekologi tampak pada mulai berkurangnya pepohonan rindang di sekitar jalan raya pos. Berkurangnya pohon tersebut karena ditebang oleh masyarakat yang membutuhkan.⁸ Adapun ini bisa berkaitan dengan mulai banyaknya permintaan bangunan rumah berbahan kayu yang ada di Lawang. Permintaan tersebut juga mengisyaratkan sudah mulai ada pertumbuhan penduduk di Lawang.

Lawang yang sebelumnya hanya sebagai tempat vakansi mulai dilirik sebagai hunian permanen orang-orang Eropa. Eropanisasi demikian baru menguat pada awal abad ke-20.⁹ Hal ini juga berkenaan dengan situasi politik kolonial awal abad ke-20. Hadirnya politik etis di pemerintahan kolonial membuat daerah Hindia Belanda tidak lagi menjadi *wingewst* atau daerah yang menguntungkan. Melainkan berubah menjadi daerah yang perlu untuk dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya serta peningkatan budaya rakyat Pribumi.¹⁰

4.2. Kondisi Masyarakat

Wilayah pedalaman mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-20. Masa tersebut Eropanisasi makin menguat. Banyak kota-kota dibangun dengan infrastruktur yang memadai orang-orang Eropa. Populasi orang Eropa

⁸ *Ibid.*

⁹ Handinoto, *op. cit.*, 2012, hlm. 387.

¹⁰ Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosutanto, ed., *Sejarah Nasional Indonesia V*, Edisi Pemutakhiran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 24.

pada wilayah pedalaman itu kemudian mengalami pertumbuhan. Begitu pun kelompok masyarakat lain, yakni Pribumi dan Timur Asing di dalamnya.

Lawang pula mengalami perkembangan wilayah pada awal abad ke-20. Kepadatan mulai tampak di sepanjang *postweg*. Bangunan hunian mulai dijual dan ditempati oleh orang-orang Eropa. Diresmikannya rumah sakit jiwa di Desa Porong, Lawang pada 23 Juni 1902 juga memberi dampak bagi meningkatnya mobilisasi manusia ke Lawang.

Namun perkembangan tersebut juga tidak sepenuhnya berjalan lancar, mengingat pada awal tahun 1911an terjadi wabah pes di *Afdeeling* Malang yang juga berdampak di wilayah sekitarnya seperti Lawang (*Afdeeling* Bangil).¹¹ Mengingat penyakit pes umumnya menyerang daerah dengan kondisi udara yang dingin dan sejuk, maka tidak heran jika Lawang yang notabene beriklim sejuk juga menjadi salah satu yang terdampak dalam wabah tersebut.¹²

Kendati situasi yang terjadi di Lawang tidak separah di Malang dengan kasus kematian akibat wabah pes yang tinggi. Namun tetap saja memberi pengaruh pada sektor ekonomi. Kondisi perdagangan dan lalu lintas Lawang menjadi sepi serta segala hal menjadi mahal.¹³

¹¹ Pes merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Pasteurella pestis* atau *Yersinia pestis*. Bakteri ini terdapat pada kutu dari binatang pengerat, salah satunya tikus. Sementara pembawa penyakit pes di Hindia Belanda awal abad ke-20 adalah *Xenopsylla cheopis* yang merupakan kutu pada hewan tikus dan *Pullex irritans* yang merupakan kutu pada manusia. Lihat Syefri Luwis, "Pemberantasan Penyakit Pes di Wilayah Malang 1911-1916" (Universitas Indonesia, 2008), hlm. 28-31.

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

¹³ *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* 9 Juni 1911.

Penduduk Lawang abad ke-20 merupakan penduduk yang beragam karena terdapat varian kelompok masyarakat, mulai dari Pribumi, Eropa, Cina, dan Timur Asing.¹⁴ Kelompok Pribumi merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak di wilayah Lawang. Walau dalam area pusat kota jauh lebih banyak cenderung didominasi kelompok Eropa. Sebagai tambahan, kelompok Eropa dalam data penduduk tersebut juga termasuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang.

Tabel 4. 1 Populasi Penduduk Lawang Tahun 1918, 1920, 1930, dan 1935

Kelompok Masyarakat	Jumlah Penduduk			
	1918	1920	1930	1935
Pribumi	10.858	19.514	23.883	17.255
Eropa	721	821	1.265	1.058
Cina	177	486	581	419
Arab	-	20	-	-
Timur Asing	-	15	110	55
Total (Jiwa)	11.579	20.856	25.839	18.787

Sumber: Diolah dari *De locomotief: nieuws-, handels- en advertentie-blad* 12 Juli 1918; *Nederlandsch-Indie, Uitkomsten Der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling. Deel II. Tabellen*, (Batavia: Drukkerijen Ruyorok & Co., 1922), hlm. 62 & 62; *Volkstelling Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java*, (Batavia: Departemen van Economische Zaken, 1934), hlm. 117; *Soerabaijasch handelsblad* 9 Desember 1935.

Melihat temuan data penduduk Lawang kurun abad 20, maka bisa dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama ialah rentang tahun 1918 hingga 1920, fase kedua ialah rentang tahun 1920 hingga 1930, dan fase ketiga ialah rentang tahun 1930 hingga 1935.

¹⁴ Sensus yang spesifik pada kelompok masyarakat Arab hanya ditemukan pada data tahun 1920. Selain data tahun tersebut, kelompok masyarakat Arab dilebur dalam kategori *Vreemde Oosterlingen* atau Timur Asing, maka tidak bisa dilihat angka pertumbuhan kelompok ini di Lawang.

Fase pertama terlihat pertumbuhan signifikan penduduk Lawang terjadi rentang 1918 hingga 1920. Kurun waktu dua waktu dua tahun saja persentase kenaikan¹⁵ penduduk Lawang mencapai 80,11%. Sementara di tahun setelahnya, persentase kenaikan penduduk Lawang hanya 23,89% kurun waktu sepuluh tahun (1920 hingga 1930). Pertumbuhan penduduk Lawang sepuluh tahun pasca 1920 tetap terjadi kenaikan walau tidak signifikan tahun 1918 hingga 1920. Selanjutnya pada fase ketiga terjadi perbedaan yakni adanya penurunan dalam waktu lima tahun rentang tahun 1930 hingga 1935 dengan persentase penurunan¹⁶ sebesar 37,53%.

Hal lain yang tampak dari pertumbuhan penduduk Lawang antara fase pertama (1918 hingga 1920) dan fase kedua (1920 hingga 1930) ialah adanya perbedaan pertumbuhan di tiap kelompok masyarakatnya. Pada fase pertama, kelompok masyarakat Cina dan Pribumi Lawang memiliki persentase kenaikan yang tinggi, yakni masing-masing 174,57% dan 79,72%. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi pada fase pertama dibanding kelompok Eropa di angka 22,38%.

Fase kedua pertumbuhan penduduk Lawang memiliki rentang sepuluh tahun. Pada fase ini pertumbuhan tetap ada kenaikan walaupun tidak signifikan fase pertama. Rentang sepuluh tahun, kelompok dengan persentase kenaikan tertinggi ialah kelompok Eropa di angka 54,08%. Perkembangan kota Lawang

¹⁵ Rumus yang dipakai dalam menghitung persentase kenaikan penduduk dalam penelitian ini ialah ***persentase kenaikan*** = $\frac{(\text{nilai akhir} - \text{nilai awal})}{\text{nilai awal}} \times 100$.

¹⁶ Rumus yang dipakai dalam menghitung persentase penurunan penduduk dalam penelitian ini ialah ***persentase penurunan*** = $\frac{(\text{nilai awal} - \text{nilai akhir})}{\text{nilai akhir}} \times 100$.

dengan hadirnya rencana pembangunan area barat laut Lawang (lihat gambar 4.3) di akhir tahun 1920-an tentunya memancing orang-orang Eropa untuk melakukan mobilisasi ke Lawang. Selanjutnya pada kelompok lain yakni Pribumi dan Cina memiliki persentase kenaikan yang tidak sedrastis fase pertama, yakni masing-masing 22,38% dan 19,54% selama sepuluh tahun.

Fase ketiga memiliki hasil yang berbeda dibanding dua fase sebelumnya. Kurun waktu lima tahun terjadi penurunan jumlah penduduk. Penurunan ini terjadi di seluruh kelompok masyarakat. Penurunan drastis terlihat pada kelompok Timur Asing yang mencapai angka 100%. Persentase penurunan paling kecil dimiliki oleh kelompok Eropa dengan angka 16,58%. Sementara kelompok Pribumi dan Cina mengalami penurunan, masing-masing 38,41% dan 38,66%.

Penurunan yang tampak pada fase ketiga jika dilihat pada konteks zaman, bebarengan dengan masa Depresi atau krisis Malaise. Krisis tersebut merupakan krisis ekonomi yang terjadi secara global pada 1930-an, termasuk di Hindia Belanda. Berawal dari jatuhnya harga saham di bursa *wall street* yang dikenal sebagai *The Black Tuesday*. Hal tersebut membuat perekonomian di Amerika Serikat menjadi lesu, harga barang jatuh, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja. Kejatuhan ekonomi tersebut memengaruhi perekonomian skala internasional. Terutama bagi negara-negara produsen dengan komoditas pertanian serta perkebunan.¹⁷

¹⁷ Poesponegoro dan Notosutanto, *op. cit.*, hlm. 252.

Krisis ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda dipengaruhi oleh jatuhnya harga produk perkebunan ekspor.¹⁸ Hal ini membuat beberapa industri terpaksa harus dibubarkan. Industri gula di Hindia Belanda mengalami pukulan sepanjang masa depresi ini. Jatuhnya satu bidang industri, yakni gula rupanya memengaruhi bidang lain, seperti bidang kereta api, pelabuhan, serta industri pabrik dan sektor layanan yang tergantung akan permintaan dari pabrik gula.¹⁹ Perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya melakukan pemecatan agar bisa mempertahankan bisnisnya. Hal tersebut akhirnya menimbulkan pengangguran. Banyak pekerja dari kalangan Eropa yang dipecat yang lalu diganti oleh orang-orang Pribumi dengan gaji lebih rendah.²⁰ Hal tersebut membuat tingginya angka pengangguran pada kalangan Eropa di Hindia Belanda.

Kendati Lawang tidak menitikberatkan perekonomian kotanya pada sektor industri namun krisis ekonomi yang terjadi di Lawang tetap berdampak pada sektor perhotelan.²¹ Selama masa depresi, terjadi penurunan angka pada pengunjung hotel. Sementara biaya operasionalisasi tetap harus berjalan. Pemberitaan di surat kabar tahun 1931 pun menyebut Lawang yang beberapa tahun sebelumnya memiliki empat atau lima hotel dan enam *guest house*, sekarang

¹⁸ Abubakar et al., *op. cit.*, hlm. 119.

¹⁹ John Ingleson, *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial* (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 141.

²⁰ Bidang yang terjadi pergantian pekerja dari Eropa ke Pribumi ialah pada industri jasa, seperti perbankan dan administrasi. Lihat *ibid.*, hlm. 144.

²¹ Terkait penurunan penduduk menurut temuan data penduduk tahun 1935, dalam konteks wilayah Lawang belum ditemukan data yang menunjukkan faktor utama penurunan penduduk di tahun tersebut. Aspek-aspek yang memungkinkan untuk terjadinya sebuah penurunan penduduk, seperti pemecatan pekerja pada masa malaise belum ditemukan pada konteks wilayah Lawang dengan aspek perekonomian yang ada masa itu yakni di bidang perkebunan teh serta perhotelan. Adapun untuk bidang perhotelan hanya ditemukan data mengenai penutupan bisnis tanpa adanya data terkait pekerja yang terdampak. Hal ini diharapkan bisa dilanjutkan pada penelitian lain di masa depan dengan temuan data yang baru.

hanya memiliki satu hotel saja yang beroperasi dengan banyak kamar yang kosong.²² Bahkan pada 1936, salah satu terkenal di Lawang yakni Hotel Weimar terpaksa ditutup. Hotel ini harus ditutup akibat tidak mampu lagi untuk mengakomodasi operasionalisasi hotel yang dikatakan tinggi.²³ Sementara pada masa depresi, terjadi kelesuan ekonomi yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Lawang sejak awal memang tidak bergantung pada industri gula. Sehingga, wilayah Lawang dalam satu sisi dianggap tidak ‘terpengaruh’ dampak dari turunnya industri gula yang terjadi di Hindia Belanda. Seperti pada pemberitaan mengenai penduduk Pribumi Lawang yang pada 1934 masih menerima upah yang layak untuk dibayar sebagai pekerja lepas.²⁴

Menyoal penurunan jumlah penduduk Lawang tahun 1935, khususnya pada kelompok Pribumi yang dari dua data, tahun 1930 dan 1935 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 6.628 jiwa (lihat tabel 4.1). Pada konteks tahun tersebut juga ditemukan data terkait adanya wabah penyakit kulit menular di berbagai kampung Pribumi di Lawang pada awal 1934. Pada awalnya hanya terjadi beberapa kasus penyakit, tetapi lama-kelamaan sebagian besar anak-anak lain di kampung—terutama yang masih muda—terkena penyakit ini juga.²⁵

²² *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie* 4 Juni 1931.

²³ *De Indische Courant* 4 Mei 1936.

²⁴ *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië* 27 April 1934; Walau ada satu kasus mengenai Pribumi Lawang yang mendapat upah layak pada masa Depresi. Tetapi, hal tersebut belum menggambarkan secara utuh kondisi pekerja Pribumi maupun kelompok masyarakat di Lawang sepanjang masa Depresi. Sehingga diharapkan muncul temuan data baru pada penelitian selanjutnya untuk meninjau kembali dinamika masa Depresi di Lawang ini.

²⁵ *Soerabaijasch handelsblad* 19 Februari 1934.

Diberitakan bahwa hanya sedikit anak-anak yang terjangkit penyakit dibawa ke klinik rawat jalan, sehingga mengakibatkan penyakitnya semakin buruk dan meluas.²⁶ Walau demikian, temuan data lain terkait wabah ini tidak banyak dan belum bisa menggambarkan secara penuh sebagai salah satu faktor penurunan jumlah penduduk Pribumi di Lawang pada data tahun 1935.

Kendati terjadi penurunan jumlah penduduk di Lawang pada tahun 1935, namun pada tahun-tahun setelahnya mulai tampak penambahan penduduk di Lawang. Adapun dalam penelitian ini, belum ditemukan data terkait seluruh angka pasti—sebagian masih nihil— dalam tiap kelompok masyarakat di Lawang. Temuan data yang menunjukkan pertambahan penduduk Lawang ialah pada kelompok masyarakat Eropa yang pada tahun 1939 diperkirakan sudah mencapai sekitar 2.000 jiwa.²⁷ Walau bukan angka pasti, namun gambaran besar tersebut menunjukkan sebuah peningkatan yang jauh lebih tinggi ketimbang tahun 1935 dengan jumlah penduduk Eropa sebesar 1.058 jiwa.

Menengok pertumbuhan Lawang baik secara morfologi kota maupun demografi manusianya. Agaknya status Lawang sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kota kecil (*town*) dengan jumlah penduduknya sebesar 20.856 jiwa pada tahun 1920 serta 25.839 jiwa pada tahun 1930.²⁸ Adapun jika memakai pembagian kota administratif berdasar sensus penduduk tahun 1930, maka Lawang sudah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *De Indische Courant* 14 Juli 1939

²⁸ Sebuah wilayah diklasifikan sebagai kota kecil (*town*) jika berpenduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Lihat Nas, *op. cit.*, hlm. 87.

memenuhi tingkatan sebagai sebuah kota kawedanan.²⁹ Namun pada kenyataannya, secara administrasi Lawang masih menjadi sebuah *onderdistrict* atau desa yang dipimpin oleh assistent-wedana. Baik saat Lawang masih menjadi bagian *Afdeeling* Bangil, maupun saat sudah pindah ke *Afdeeling* Malang pada 1934.

Isu Lawang yang status administrasinya tidak kunjung berkembang atau berubah kerap disorot dalam surat kabar tahun 1930-an. Sebuah artikel surat kabar *De Maasbode* tahun 1931, membahas mengenai kondisi ekonomi Hindia Belanda saat terjadi depresi ekonomi. Dalam artikel tersebut memuat berbagai poin, seperti kemunduran industri gula hingga potensi jatuhnya pendapatan negara, penerapan pajak terhadap pegawai negeri sipil (PNS), Pribumi dan orang Cina saat masa depresi, pemotongan gaji PNS, hingga desentralisasi.

Poin desentralisasi dalam artikel tersebut di awal mempertanyakan mengapa Lawang—dan beberapa kota lainnya, seperti Bondowoso dan Jember—dengan tidak memiliki dewan kota, walaupun kondisi wilayahnya serupa bahkan lebih baik dari kota-kota dengan jumlah penduduk Eropa yang hanya beberapa ratus jiwa serta memiliki dewan kota dengan walikota, sekretaris, serta staf lainnya.³⁰ Adapun alasan terkait Lawang yang tidak menjadi *gemeente* ialah karena Lawang tidak menjadi tempat kerja atau operasional dari asisten-residen Bangil.³¹

²⁹ Kota kawedanan merupakan sebuah wilayah dengan jumlah penduduk 10.000 hingga 25.000 jiwa. Lihat Daldjoeni, *op. cit.*, 2020, hlm. 43.

³⁰ Kota-kota yang dimaksud dalam artikel surat kabar tersebut antara lain, Sukabumi, Tegal, Pekalongan, Kediri, Blitar, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan kota lain dengan penduduk Eropa yang hanya beberapa ratus jiwa. *De Maasbode* 22 Desember 1931

³¹ *Ibid.*

Pasca berpindah administrasi ke *Afdeeling* Malang di tahun 1934, status Lawang masih tetap menjadi *onderdistrict*. Suara mengenai kondisi Lawang yang tidak kunjung berkembang serta memiliki otonomi sendiri juga tampak pada surat kabar *De Indische Courant* tahun 1939 yang memulai tulisan dengan sebuah premis:

“Meskipun kota ini dihuni oleh 2.000 orang Eropa, dan 230 di antaranya adalah pensiunan dengan pendapatan *f* 336.000 per tahun. Namun mereka tidak memiliki pendapat apa pun tentang kota ini. Mengapa tidak ada walikota?”³²

Pertumbuhan Lawang oleh beberapa kalangan di Lawang dianggap sudah layak untuk dimekarkan sebagai sebuah pemerintahan kota yang otonom. Namun, hingga menjelang tahun 1940-an, status Lawang masih sebuah desa atau *onderdistrict*.

4.3. Perkembangan Ruang Kota Lawang

Abad 20 pada wilayah pedalaman merupakan periode modernisasi atau eropanisasi yang makin marak dan kental. Eropanisasi bermula dari mobilisasi orang-orang Eropa di kota besar (pesisir) ke daerah pedalaman serta membangun permukiman. Permukiman Eropa tersebut membawa kehidupan ‘kota’—urbanisasi—ke daerah pedalaman sehingga menghasilkan produk fisik berupa morfologi kota.³³

Morfologi kota Lawang dapat dikatakan tumbuh mengikuti jalur transportasi. Terhubungnya Surabaya hingga Malang melalui jalur kereta api pada

³² *De Indische Courant* 14 Juli 1939.

³³ Sugiono Soetomo, *Urbanisasi dan Morfologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 193.

1878-1879, membentuk permukiman serta infrastruktur lain (hotel dan kantor pos) di sepanjang jalur transportasi.

Bentuk ruang kota Lawang yang memanjang mengikuti jalur transportasi ini bisa dikategorikan sebagai *ribbon shaped cities* atau bentuk pita. Bentuk ini sangat dipengaruhi oleh jalur memanjang transportasi utama darat. Biasanya terjadi pada daerah lembah yang diapit bukit atau gunung. Kondisi tersebut yang membuat ruang atau *spaces* perkembangan kota hanya mungkin untuk memanjang saja.³⁴

Namun, dalam perkembangannya, persebaran bangunan di Lawang tidak hanya terbatas pada sepanjang area jalan raya saja. Komponen fisik dari kota Lawang mulai menunjukkan pelebaran ke beberapa sisi wilayah. Berdasar data kartografi Lawang yang didapat, maka terkumpul tiga buah peta Lawang abad 20, yakni tahun 1914, 1936, dan 1940. Komparasi data kartografi dalam beberapa masa akan tampak ekspresi keruangan kota Lawang di tiap masanya.

³⁴ Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 118-119.

Gambar 4. 1 Peta Lawang Tahun 1914

Sumber: Diolah dari digitalcollections.universiteitleiden.nl

Peta Lawang tahun 1914 (Lihat gambar 4.1) memperlihatkan sebaran bangunan kolonial yang mayoritas merupakan bangunan hunian di sepanjang jalan utama. Lahan pertanian berupa sawah masih mendominasi di sekitarnya. Tahun tersebut sudah tampak pemusatan kota yang berada di dekat stasiun Lawang serta kantor pemerintahan yang saling berseberangan. Jika melihat kasus beberapa kota, memang ada kecenderungan perletakan stasiun kereta di pusat kota

agar mudah dijangkau dari berbagai penjuru.³⁵ Adapun kantor administrasi (N.B.B.) beserta rumah kontrolir Lawang berada di seberang stasiun Lawang.³⁶

Adapun pada pusat kota yang cenderung memanjang mengikuti jalur pos, sudah ada beberapa infrastruktur dengan orientasi kolonial. Infrastruktur yang tampak pada peta Lawang tahun 1914 ialah stasiun, perhotelan, *Inlandsche School*, *Europeesche School*, Kantor Pos dan Telegraf, Pegadaian, Pasar, Gereja Protestan, dan *Societeit*.

Sisi timur laut Lawang juga tampak rumah sakit jiwa yang sudah beroperasi. Letak rumah sakit jiwa ini berada jauh dari pusat kota, yakni di desa Sumber Porong. Lalu selatan dari pusat kota juga mulai ada *kerkhof* atau makam Eropa di desa Kalirejo. Makam Eropa ini berdampingan dengan makam Islam atau Pribumi serta permukiman Pribumi.

Permukiman Eropa pada peta 1914 lebih banyak berada di sepanjang jalan pos dengan kontur tanah yang landai. Sementara permukiman Pribumi cenderung untuk berada di dekat lahan pertanian seperti sawah, tegalan, dan kopi dengan kontur tanah yang rapat. Perletakan permukiman Pribumi ini tidak berubah sejak tahun-tahun sebelumnya pada akhir abad ke-19.

³⁵ Handinoto, *op. cit.*, 2012, hlm. 330.

³⁶ *Gids voor Lawang* (Malang: Nimef, 1927), hlm. 20.

Gambar 4. 2 Peta Lawang Tahun 1936

Sumber: Diolah dari *Wandelkaart van Lawang en Omstreken* koleksi Yono Kasturi

Selanjutnya pada peta Lawang tahun 1936 (lihat gambar 4.2) mulai tampak bentuk keruangan kota Lawang yang tidak hanya berada di sepanjang *postweg* tapi mulai berkembang ke beberapa sisi yang sebelumnya merupakan area persawahan. Perluasan wilayah juga beriringan dengan bercabangnya jaringan jalannya. Pada peta tahun 1936 bisa tampak percabangan di sisi timur dan barat. Percabangan jalan utama pada 1930-an ini pula yang membentuk sebuah jaringan jalan di Lawang.

Sisi timur jaringan jalan muncul di daerah Tawang Sari dengan hadirnya vila milik keluarga Tan serta taman *Wilhelminapark* yang di belakangnya terdapat kompleks permukiman Eropa. Selanjutnya mundur ke selatan, terbangun jaringan jalan di daerah Sumber Waras yang berisi permukiman Eropa serta adanya *badplaats* di dalamnya.

Pusat kota Lawang tahun 1936 agak berbeda dengan 1914. Kendati patokan pusat kota ialah posisi stasiun kereta dan kantor pemerintahan. Namun pusat kota tahun 1936 mulai melebar ke arah barat. Area pusat kota di sisi barat ini sudah direncanakan untuk perluasannya sejak akhir 1920-an. Percabangan di sisi barat Lawang merupakan area yang pada 1920-an akhir mulai dikenalkan sebagai *Uitbreidingsplan Lawang*. Denah rencana perluasan sisi barat laut Lawang sudah diberi kaveling dan mulai untuk dijual. Ukuran area ini juga beragam dan juga sudah dibuat jaringan jalan di dalamnya (Lihat gambar 4.3).

Pada tahun 1930-an, area ini sudah mengalami kepadatan dan bisa dibilang merupakan pusat kota karena kepadatan permukiman Eropa di dalamnya. Termasuk hadirnya beberapa infrastruktur kota, seperti gereja, sekolah, kantor pos dan telegraf, bioskop, restoran, apotek, rumah sakit, pasar, dan *societeit* dalam satu area.

Gambar 4. 3 Pembagian Nama Jalan pada Peta Perencanaan Wilayah Barat Laut Lawang Akhir Tahun 1920-an

Sumber: Diolah dari *Gids Voor Lawang*, (Malang: Nimef, 1927), hlm. 34-35.

Area barat daya Lawang ini dalam jaringan jalannya sudah diberikan nama jalan. Nama jalan yang ada di area ini menggunakan nama gunung dan pulau (lihat gambar 4.3). Pemilihan jenis nama jalan ini mirip dengan yang ada di Kota Malang yang terdapat kawasan gunung-gunung (*Bergenbuurt*) serta kawasan pulau-pulau (*Eilandenbuurt*). Keduanya merupakan hasil dari perencanaan Kota Malang, *Bouwplan V* dan *VI* yang dimulai tahun 1924/1925.³⁷ Baik yang ada di Kota Malang maupun area *uitbreidingsplan* memiliki persamaan sebagai kawasan untuk kelompok Eropa.

Penggunaan nama gunung dan pulau pada jaringan jalan di Lawang sendiri terpisah menjadi dua. Jaringan jalan yang menggunakan nama gunung (Ardjoeno Straat, Kawi Straat, Bromo Straat, dll) berada di sisi barat dan jaringan jalan yang menggunakan nama pulau (Celebes Straat, Java Straat, Sumatra Straat, dll) berada di sisi timur. Antara kluster jalan gunung dan kluster jalan pulau dipisahkan oleh jalanan utama yaitu Resident Peereboom Boulevard.

³⁷ Mengenai *Bouwplan V* dan *VI*, lihat Handinoto dan Paulus H. Soehargo, *Perkembangan Kota & Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 1996), hlm. 76-94.

Gambar 4. 4 Peta Lawang Tahun 1940

Sumber: Diolah dari ubl.webattach.nl

Selanjutnya pada peta Lawang tahun 1940 relatif tidak ada perkembangan dari tahun sebelumnya (1936). Pusat kota Lawang berada di area *Uitbreidingsplan* dengan kepadatan permukiman Eropa beserta fasilitas yang ada seperti sekolah, gereja, kantor pos dan telegraf, dll. Kompleks RSJ juga tidak mengalami perluasan tertentu.

Area Wilheminpark juga tidak ada perluasan permukimannya. Tampak pada peta tahun 1940, belakang permukiman Eropa masih berupa lahan sawah.

Kompleks Eropa di Sumberwaras juga tidak mengalami perluasan. Permukiman Pribumi di Sumberwaras juga berdiri di dalam kawasan permukiman Eropa.

Perkembangan ruang kota Lawang dalam beberapa tahun tersebut setidaknya menunjukkan kenderungan yang sama. Pembangunan ruang kota berada pada lahan dengan kontur tanah yang renggang. Adapun letak pusat kota terletak di tanah bekas sawah yang relatif landai. Sementara, perkembangan di sisi timur dari pusat kota, tidak seluas seperti area pusat kota di barat. Kondisi kontur tanah yang rapat dengan adanya Gunung Bale, menghalangi pelebaran pusat kota ke sisi timur.

4.4. Infrastruktur Kota Lawang

Struktur kota setidaknya terbentuk dari tiga elemen, antara lain kerangka (jaringan jalan), daging (kompleks pemukiman, perekonomian, pendidikan, kesehatan, agama, dll), dan darah (kegiatan manusia beserta dinamikanya).³⁸ Eksistensi kota hadir dari interrelasi tiga hal pembentuk tersebut. Memahami kota hanya sekadar bentuk fisik berupa bangunan agaknya kurang tepat. Manusia dan aktivitas di dalamnya yang lebih menentukan ruang yang disebut sebagai sebuah kota.

4.4.1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan kerangka dalam struktur sebuah kota.

Hadirnya jalan memungkinkan untuk terjadi sebuah mobilisasi dari beberapa

³⁸ Berry (1965) serta tafsiran geograf lain mengenai unsur ‘daging’ pada tiga unsur pembentuk struktur kota, dalam Daldjoeni, *op. cit.*, 2020, hlm. 36-37.

titik. Adapun jalan darat baik *postweg* ataupun rel kereta memiliki pengaruh dalam dinamika yang ada di Lawang di akhir abad ke-19.

Namun pada masa kolonial, jalan raya lebih dari sekadar pemahaman untuk mobilisasi semata. Jalan raya pada akhirnya membuat terjadinya peminggiran masyarakat Pribumi.³⁹ Perkembangan transportasi darat yang terjadi di Hindia Belanda membuat pemakai jalan rayanya adalah orang-orang Eropa atau mereka yang berasal dari kelas menengah atas.⁴⁰

Lawang pada akhir abad ke-19 hanya memiliki satu jalan besar (*postweg*) yang menghubungkan kota-kota pesisir (Pasuruan dan Surabaya) dengan kota Malang. Infrastruktur yang dibangun pada masa tersebut lebih banyak dibangun di sepanjang *postweg*. Jalur *postweg* Lawang hingga Malang dikatakan sebagai salah satu jalur tersibuk di *Oosthoek*. Puncak keramaian jalur ini ialah pada hari libur dengan lebih dari 200 mobil lalu lalang dari dua arah.⁴¹

Awalnya *postweg* adalah satu-satunya jaringan jalan utama di Lawang. Awala abad 20, mayoritas infrastruktur kota Lawang seperti sekolah, kantor pos dan telegraf, pegadaian, gereja, serta stasiun berada di sepanjang *postweg*. Keramaian aktivitas kota masih pada jalan utama. Adapun dengan kebutuhan akan hunian, sisi barat dan timur Lawang mulai dibangun sebuah

³⁹ Basundoro, *op. cit.*, 2012, hlm. 167.

⁴⁰ Kelas menengah ke atas juga berarti orang-orang selain Eropa, termasuk kaum Pribumi walaupun jumlahnya minim. *Ibid.*

⁴¹ *De Locomotief* 12 April 1920.

permukiman yang akhirnya membuat percabangan dari jalan utama itu sendiri.

Percabangan pertama yang tampak pada peta Lawang tahun 1914 ialah percabangan ke sisi timur mengarah ke Desa Sumber Porong yang didalamnya terdapat Rumah Sakit Jiwa. Percabangan ini sebenarnya juga sudah tampak pada peta Lawang tahun 1893. Selanjutnya percabangan ke barat mengarah ke Desa Sukorejo yang terdapat permukiman Eropa serta adanya kebun kopi.

Selanjutnya pada peta Lawang tahun 1936, percabangan jalan ini berorientasi pada pihak kolonial dengan adanya fasilitas kesehatan serta permukiman Eropa yang berada di luar jalan utama. Perkembangan permukiman yang masif pada masa ini membuat dibangun jaringan jalan pada sisi-sisi yang dibangun. Adapun percabangan jalan tersebut tidak bertambah dan tidak berubah jika dibandingkan dengan peta Lawang tahun 1940.

Percabangan pertama pada peta tahun 1936 ialah kawasan yang pada akhir 1920-an dikenal dengan *Uitbreidingsplan Lawang* atau wilayah perencanaan sisi barat laut Lawang. Pada peta 1936 area ini sudah menjadi sebuah pusat kota dengan kaveling-kaveling telah terisi permukiman serta infrastruktur lain seperti Panti Asuhan Putri Kristen Protestan (1931), *zusterschool* (1931), serta *oranjeschool* (1933) yang telah dibuka di Resident Peereboom Boulevard. Lalu, ada bioskop Lawang yakni *Elite-Bioscoop* yang

terletak di *Javastraat*. Adapun area ini juga sudah memiliki nama jalan yang sebagian besar didasarkan nama gunung dan pulau (lihat gambar 4.3).

Gambar 4.5 Pola Jalan Grid Pada Kompleks Sumber Waras

Sumber: ubl.webattach.nl

Percabangan lain pada peta tahun 1936 ialah pada sisi timur di Desa Kalirejo. Jaringan jalan ini dinamakan dengan *Soemberwarasweg*. Mayoritas merupakan permukiman Eropa yang hidup satu lingkungan dengan perkampungan Pribumi. Pola jalan di Sumber Waras ialah *grid* (lihat gambar 4.5).⁴² Pola ini menunjukkan adanya *planned settlement* dalam kluster Sumber Waras ini. Kontur tanah yang renggang membuat pola ini bisa diimplementasikan di Sumber Waras. Pola *grid* merupakan bentuk yang efektif dalam membagi dan mengatur ruang, tidak hanya hirarki otokrasi ruang kota namun hirarki harga dalam suatu blok permukiman.⁴³

⁴² Pola *grid* merupakan bentuk ruang persegi dengan persimpangan garis lurus atau *rectangular*. Soetomo, *op. cit.*, hlm. 202.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 203.

Jalan raya yang berisikan kendaraan bermotor pada akhirnya hanya dimiliki segelintir orang mampu, yang mayoritas merupakan orang-orang Eropa. Lalu para pejalan kaki yang mayoritas merupakan kaum Pribumi. Pada akhirnya dihadapkan pada dua pilihan, minggir atau menjadi korban tabrak kendaraan bermotor.⁴⁴ Hadirnya jalan yang baik melahirkan para pengendara kendaraan bermotor yang ugal. Permasalahan yang hadir di jalanan ialah pada keselamatan individu.

Peristiwa kecelakaan juga kerap terjadi beberapa kali di Lawang. Seperti yang diberitakan pada tahun 1934, mengenai banyaknya kecelakaan di Lawang yang disebabkan oleh *opelette* yang sedang populer pada tahun tersebut. Perilaku pengemudi *opelette* yang ugal tersebut menyebabkan para pejalan kaki dalam kota Lawang terserempet.⁴⁵ Selain pejalan kaki, penumpang di dalam kendaraan tersebut juga terancam keselamatannya tatkala pengemudinya yang ugal di jalanan. Kejadian tersebut hingga membuat *opelette* mendapat julukan “*de dood op wielen*” atau jika diartikan adalah roda atau kendaraan kematian.⁴⁶

⁴⁴ Basundoro, *op. cit.*, 2012, hlm. 176.

⁴⁵ *De Indische Courant*, 14 Februari 1934.

⁴⁶ *Ibid.*

*Een vernielde Ford (systeem Opelette) in de 5 M. diepe bedding van de Sipingrivier, met eenige zonder letsel geredde inzittenden, die daar terecht kwamen na een aanrijding op de **Simpinghelling** met een auto.*

Gambar 4. 6 Korban Selamat dari Mobil Opelette Setelah Bertabrakan dengan Mobil Lain di Lereng Siping Tahun 1933

Sumber: *Soerabaijisch handelsblad*, 8 November 1933.

Faktor lain di luar perilaku ugal pengemudi ialah terkait kondisi topografi jalan di Lawang yang curam, seperti lereng Siping. Lereng Siping atau *Simpinghelling* merupakan jalan sebelum masuk pusat kota Lawang dari arah utara. Jalur ini memiliki kemiringan yang cukup tinggi dan terkenal karena banyaknya kejadian kecelakaan di sini. Melihat pemberitaan surat kabar medio 1930-an mengenai mengenai lereng Siping, selalu yang muncul ialah mengenai kasus kecelakaan yang terjadi (lihat gambar 4.6). Potensi kecelakaan akan lebih tinggi tatkala musim hujan. Sisi jalan lereng Siping yang berupa jurang juga menambah tingginya angka kecelakaan di sini.

4.4.2. Fasilitas Perekonomian

Salah satu aspek yang mendefinisikan sebuah kota ialah ekonomi. Kota dalam ekonomi dipahami sebagai pusat produksi, perniagaan, dan distribusi berbasis organisasi ekonomi yang dicirikan melalui adanya pasar dan pertokoan dengan keramaian perniagaannya.⁴⁷

Gambar 4. 7 Aktivitas di Pasar Lawang ca. 1916

Sumber: www.delcampe.net

Pasar Lawang awal abad ke-20 tidak jauh berbeda dengan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Letak pasar relatif tidak berubah, yakni berada di sisi kiri jalan arah Surabaya. Keramaian pasar dikatakan normal dengan adanya aktivitas jual-beli baik kebutuhan rumah tangga maupun yang lain. Penurunan aktivitas pasar pernah terjadi saat adanya wabah pes yang menyerang Malang pada 1911.

⁴⁷ Basundoro, *op. cit.*, 2012, hlm. 15.; Daldjoeni, *op. cit.*, 2020, hlm. 35.

Gambar 4. 8 Aktivitas di Pasar Lawang ca. 1931

Sumber: collective.wereldculturen.nl

Pasar Lawang juga terdapat pertokoan milik kelompok masyarakat Cina di dalamnya (lihat gambar 4.8). Hal ini juga merupakan kecenderungan kelompok masyarakat Cina untuk bermukim di dekat area perekonomian, seperti pasar tradisional.⁴⁸ Pada gambar 4.8 juga tampak beberapa usaha milik kelompok masyarakat Cina, seperti studio foto (*foto-atelier*), salon penata rambut (*coiffeur*), serta hotel. Selain kelompok masyarakat Cina, pada dua gambar aktivitas pasar di dua tahun yang berbeda (lihat gambar 4.7 dan gambar 4.8) juga tampak bagaimana transportasi dokar menjadi salah satu angkutan yang ada di Lawang. Moda tersebut dikemudikan oleh orang Pribumi.

Lawang memiliki jumlah penduduk Eropa yang cukup besar dengan sebagian besar merupakan pensiunan. Komposisi demikian menunjukkan secara sekilas mengenai pola aktivitas di kota Lawang tidak sedinamis yang

⁴⁸ Handinoto, *op. cit.*, 2012, hlm. 359.

ada di Malang. Pola aktivitas ini pula yang membuat dalam wilayah ini juga tidak banyak berkembang banyak industri dan perkantoran yang masif selayaknya titel 'kota'. Sektor tersebut pada akhirnya hanya terbatas pada kebutuhan penduduk kota.

Industri di dalam kota Lawang ialah sebuah pabrik es krim. Pabrik ini berdiri pada tahun 1932 dan berlokasi di dalam kompleks Wilhelminapark.⁴⁹ Pabrik ini memproduksi es krim yang kemudian didistribusikan melalui mobil-mobil yang akan berkeliling kota. Pabrik lain yang hadir di Lawang ialah pabrik roti dan biskuit. Pabrik ini muncul pada tahun 1934 dan berlokasi di Ketindan Weg.⁵⁰

Sama halnya dengan sektor industri. Perkantoran di Lawang juga berpatron pada kebutuhan penduduk kota. Perkantoran tersebut meliputi Kantor Pos dan Telegraf, Pegadaian, Bank, Kantor A.N.I.E.M, dan Kantor Waterleiding.

⁴⁹ *De Indische Courant* 13 Agustus 1932.

⁵⁰ *De Indische Courant* 1 Agustus 1934.

4.4.3. Tempat Hiburan dan Rekreasi

Terbangunnya jaringan kereta api serta stasiun di Lawang. Membuat wilayah ini mulai ramai dibangun hunian-hunian baik permanen atau tidak di dekat jalur arteri utama. Hunian semi permanen seperti hotel di Lawang sebenarnya sudah ada sejak akhir abad ke-19. Namun jumlahnya makin bertambah seiring pertumbuhan Lawang di awal abad ke-20.

Gambar 4. 9 Hotel Montagne Lawang ca. 1929

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Penginapan di Lawang mulai beragam pada awal abad ke-20. Beberapa hotel yang tercatat pada tahun 1920-an antara lain seperti Hotel Villa Justina, Hotel Montagne, Hotel du Pavilion, Hotel Weimar. Selain penginapan hotel, juga terdapat *guest house* (Bahasa Belanda: *Pension*), seperti Pension-Bergzicht dan Pension-Bausch.⁵¹

Beragamnya hotel di Lawang beserta fasilitas yang ditawarkan, tidak jarang beberapa tokoh besar menyempatkan untuk menyewa kamar hotel di Lawang. Seperti kakak dari Sultan Hamengkubuwono VIII, yakni Ratoe

⁵¹ *op. cit.*, 1927, hlm. 14.

Maduretno memilih Centraal Hotel di Lawang sebagai hunian sementara saat melakukan pengobatan di rumah sakit Malang pada Mei 1932.⁵²

Hotel lain yang menjadi *landmark* kota Lawang ialah yang saat ini dikenal sebagai Hotel Niagara. Hotel ini pada awalnya merupakan sebuah vila milik keluarga Liem Sian Joe (lihat gambar 4.10). Bangunan ini didirikan tahun 1908 dan selesai sepuluh tahun kemudian. Namun vila tersebut hanya digunakan keluarga Liem beberapa tahun. Pada tahun 1921, bangunan vila beralih fungsi menjadi hotel bernama Hotel Demneheuvel. Serta berganti nama menjadi Hotel Bloemhove pada 1931.

Gambar 4. 10 Bangunan Vila yang Kemudian Menjadi Hotel Demneheuvel dan Bloemhove ca. 1910-1931

Sumber: collectie.wereldcultureen.nl

⁵² *De Indische Courant* 3 Mei 1932; *Soerabaijasch handelsblad* 6 Mei 1932.

Hotel di Lawang banyak yang berdiri di pusat kota. Sekitar fasilitas hotel juga terdapat fasilitas hiburan untuk menunjang aktivitas dalam pusat kota. Pada tahun 1930, Lawang memiliki komposisi penduduk yang beragam dengan total 25.839 jiwa dengan orang Eropa dan sebagian kecil konglomerat Cina yang memadati pusat kota (lihat tabel 4.1). Fasilitas hiburan tersebut, antara lain bioskop, serta kolam renang tersebut memiliki orientasi pada kelas tertentu.

Kendati banyak orang-orang Eropa yang bermukim di Lawang. Namun *pace* kota tidaklah segenyar kota besar terdekat Lawang, yakni Malang. Lawang tidak memiliki disko atau klub malam sehingga kurang direkomendasikan bagi orang-orang yang gemar berpesta.⁵³ Kota ini lebih menawarkan potensi lanskapnya ketimbang pesta yang pada masa itu dicirikan dengan kegiatan orang-orang Eropa.

Banyaknya pensiunan perwira atau pejabat kolonial yang bermukim di Lawang juga menjadi salah satu penyebab *pace* kota ini lebih santai. Sekalipun kesan kota di Lawang agak lebih sederhana namun tempat ini menawarkan kegiatan olahraga dan rekreasi di alam. Wisata yang ditawarkan pada awal abad ke-20 sebenarnya tidak jauh beda dengan akhir abad ke-19. *Badplaats* Polaman, *Badplaats* Porong, Air Terjun Baung masih tetap menjadi utama untuk ditawarkan. Selain ketiga yang telah disebut, juga tumbuh *badplaats* di daerah Sumber Waras. Dapat dikatakan Lawang

⁵³ *De Indische Courant* 30 Juli 1934.

memiliki banyak opsi untuk wisata alam atau wisata berjenis air di awal abad ke-20.

Namun seiring perkembangan Lawang dengan pembangunannya berorientasi pada kebutuhan masyarakat Eropa. Akhirnya berkembang opsi hiburan dan rekreasi dalam kota yang berhubungan dengan seni dan olahraga. Tidak seperti wisata alam yang beberapa berada jauh dari pusat kota. Opsi wisata non-alam ini berada di dalam pusat kota.

Kegiatan tersebut banyak digagas oleh Lawang Vooruit yang pada dasarnya merupakan perhimpunan lokal yang bergerak dalam bidang pariwisata. Organisasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Lawang. Melihat banyak pemberitaan surat kabar 1930-an akhir, peran Lawang Vooruit mulai merambah aspek politik Lawang dengan beberapa kali vokal terhadap *Regentschap* Raad hingga *Provincialen Raad* berkaitan dengan keluhan infrastruktur dan hal lain di Lawang. Dalam melakukan pertemuannya, mereka melakukan rapat di *kunstkringhuis* ataupun *clubhouse* milik asosiasi. Beberapa kegiatan olahraga yang dicetuskan oleh organisasi tersebut yang kemudian terbentuk klub-klub, antara lain Sepakbola, Tenis, Tembak, Korfball, Catur, dll.

Lalu dalam segmen rekreasi di Lawang juga sama seperti segmen olahraga. Segmen rekreasi digerakkan oleh dua kelompok yang berpengaruh di Lawang, Lawang Vooruit dan Lawangsche Kunstkring. Kelompok yang pertama disebut ini lebih fokus pada pariwisata Lawang. Sementara Lawangsche Kunstkring lebih pada internal kota seperti pameran seni hingga pertunjukan opera atau pemutaran film di bioskop.

Gambar 4. 11 Café-Restaurant Elite Lawang Tahun 1920-an

Sumber: *Gids voor Lawang*, (Malang: Nimef, 1927), hlm. 8.

Fasilitas bioskop telah ada di Lawang sekitar 1920-an. Bioskop ini memiliki nama *Elite-Bioscoop* dan dimiliki oleh konglomerat Cina yakni Tan Tjwan Liong.⁵⁴ Kendati memiliki fungsi sebagaimana bioskop pada umumnya dalam menampilkan film-film. *Elite-Bioscoop* yang memiliki panggung besar juga menampilkan seni pertunjukan seperti Opera Melayu.⁵⁵

⁵⁴ Tan Tjwan Liong memiliki marga Tan dan merupakan anak dari Tan Boen Liang. Ayahnya bersaudara dengan Tan Boen Tjing dan Tan Boen Hie yang merupakan Kapitan Cina (gelar untuk petinggi di kalangan masyarakat Cina). Keluarga Tan dikenal dengan P.G. Kebon Agung dan P.G. Arjosari yang dimilikinya. P. Post dan May Ling Thio, *The Kwee Family of Ciledug: Family, Status, and Modernity in Colonial Java. Visualising the Private Life of the Peranakan Chinese Sugar Elite* (Volendam: LM Publisher, 2018), hlm. 70.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

Bangunan bioskop ini terletak di pusat kota, dekat kawasan Eropa serta masih berada di sekitar *Chineesche kamp* dan pasar Lawang. Luas bangunan bioskop diperkirakan sekitar 625 meter persegi dengan ruangnya yang mampu menampung 400 penonton.⁵⁶

Pada tempat yang sama juga terdapat fasilitas restoran yang masih satu payung dengan *Elite-Bioscoop*, bernama *Café-Restaurant Elite*. Tidak mengherankan jika *Elite-Bioscoop* menjadi tempat pertemuan bagi kelas atas ataupun masyarakat umum yang populer di Lawang.⁵⁷

4.4.4. Perkembangan Permukiman dan Fasilitasnya

Seiring mobilisasi yang lebih efisien melalui moda kereta api antar wilayah dan kondisi geografis Lawang yang sejuk. Membuat Lawang mulai diminati menjadi hunian tetap dari yang sebelumnya hanya untuk tempat vakansi dan cuti para pejabat kolonial dengan hunian semi permanen berupa vila dan hotel.

Permukiman di Lawang pada abad 20 lebih banyak didasarkan stratifikasi yang berlaku pada masa itu. Stratifikasi pada konteks wilayah Lawang lebih cenderung didasarkan pada tingkatan ekonomi kelompok masyarakat ketimbang pada pembagian rasial semata (Eropa, Timur asing, dan Pribumi). Walau bekas daerah hasil *wijkenstelsel* masih bisa tampak, seperti yang ditunjukkan pada *wijk* Cina.

⁵⁶ *De Indische Courant* 15 Februari 1928.

⁵⁷ Post dan Thio, *op. cit.*, hlm. 71.

Permukiman Cina di Lawang juga memiliki landasan berupa aturan. Dalam ordonansi yang dikeluarkan oleh Dewan Karesidenan (*Gewestelijke Raad*) Pasuruan pada rapatnya pada 29 September 1914 yang isinya ialah menetapkan dan menunjuk *onderdistrict* Lawang untuk dibuat sebuah *wijk* bagi orang Cina di Lawang.⁵⁸ Ordonansi tersebut merupakan implementasi dari kebijakan kolonial, *wijkenstelsel* atau undang-undang wilayah. Undang-undang tersebut kemudian dihapus pada 1920-an, namun bekas *wijk* Cina tidak lantas hilang.⁵⁹ Perletakan pasti *wijk* Cina di Lawang tidak tampak pada peta sezaman. Namun secara umum, pola penempatan orang Cina dalam sebuah kota ialah berada di antara wilayah orang Pribumi dan Eropa serta dekat dengan pasar tradisional.⁶⁰

Gambar 4. 12 Kediaman Han Tiauw Tjiang di Lawang Tahun 1925

Sumber: P. Post dan May Ling Thio, *The Kwee Family of Ciledug: Family, Status, and Modernity in Colonial Java. Visualising the Private Life of the Peranakan Chinese Sugar Elite* (Volendam: LM Publisher, 2018), hlm. 76

Melihat peta Lawang tahun 1914 (lihat gambar 4.1), permukiman Eropa cenderung memadat di pusat kota di sepanjang jalan utama. Namun pada 1930-an seiring perkembangan Lawang, permukiman Eropa—serta di dalamnya juga terdapat konglomerat Cina—juga muncul pada sisi utara dari

⁵⁸ W.J.A.C. Bins, et. al. (ed.). “De Indische Raden” dalam *Locale Belangen*, Jg.2, Afl.11, 1 Agustus 1914, hlm. 304.

⁵⁹ Handinoto, *op. cit.*, 2012, hlm. 358.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 359.

pusat kota di daerah Tawangsari. Pemukiman ini berada di belakang persis kediaman bernama Wilhelminapark milik keluarga konglomerat Cina bermarga Han. Permukiman Eropa juga muncul pada sisi selatan dari pusat kota di daerah Sumber Waras. Pola permukiman di Sumber Waras memakai pola *grid* (lihat gambar 4.5).

Permukiman Pribumi yang ada di Lawang pada dasarnya merupakan lanjutan dari perkampungan dari abad 19. Dalam peta Lawang 1914 (lihat gambar 4.1), perkampungan Pribumi yang ditunjukkan dengan warna hijau menyebar ke sisi barat dan timur dari pusat kota Lawang yang didominasi permukiman Eropa. Perkampungan Pribumi banyak yang berada di dekat dengan lahan sawah.

Gambar 4. 13 Rumah N.A.M. van Aken Rancangan Coesman Citroen di Tawangsari ca. 1916

Sumber: Joko Triwinarto Santoso, "A Study of Architect Cosman Citroen (1881-1935) and His Works in Surabaya", (Universiteit Leiden, 2010). hlm. 319.

Adapun secara fisik, bangunan pada permukiman Eropa secara umum berupa bangunan indis. Hal ini juga masih tampak pada sebaran tinggalan fisiknya yang masih ada di Lawang hingga saat ini. Salah satu yang menarik dari sebaran rumah tinggal yang ada di Lawang ialah terdapat hasil karya arsitek Cosman Citroen di Tawang Sari, dekat Wilhemina Park (lihat gambar 4.13). Citroen mendesain rumah untuk N.A.M van Aken di daerah tersebut pada 1916 dan kemungkinan dibangun pada tahun yang sama menggunakan material batu bata lokal serta batu kali.⁶¹

Berkembangnya permukiman Eropa juga berbanding lurus dengan kebutuhan lain seperti listrik dan air. Babak modernisasi sebuah kota kolonial bisa tampak bagaimana modernisasi yang terjadi di Lawang bisa dilihat pada elektrifikasi yang ada di dalam ruang kotanya. Listrik pada awal abad ke-20 merupakan hal yang mewah karena tidak semuanya bisa mendapatkannya.

Elektrifikasi di Lawang dijalankan oleh perusahaan *N. V. Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij* (A.N.I.E.M) yang diberikan izin pembangunan jaringan listrik pada tahun 1928.⁶² Jaringan elektrifikasi di Lawang sudah tampak melalui peta perancangan wilayah barat laut Lawang atau *uitbreidingsplan* (lihat lampiran 20). Adapun tinggalan arkeologinya masih ada di bekas area *uitbreidingsplan*, seperti gardu listrik (lihat lampiran 17 dan 18) serta tiang listrik (lampiran 19).

⁶¹ Joko Triwinarto Santoso, "A Study of Architect Cosman Citroen (1881-1935) and His Works in Surabaya", (Universiteit Leiden, 2010), hlm. 318.

⁶² *De Indische courant*, 27 Desember 1928.

Pemenuhan kebutuhan penduduk Eropa di Lawang juga berlaku pada segmen peribadatan. Sebagai respon dari pertumbuhan penduduk, khususnya orang-orang Eropa yang menganut agama Kristen baik Protestan maupun Katolik, maka dibangun rumah-rumah ibadah di dekat Stasiun Lawang serta akses jalan utama. Gereja yang dibangun ada dua, yakni gereja Protestan dan gereja Katolik.

Gambar 4. 14 Pendeta dan Para Jemaat Gereja Protestan Lawang Tahun 1935

Sumber: collectie.wereldcultureen.nl

Gereja pertama ialah gereja Protestan. Gereja ini dibangun pada 1905 merujuk pada prasasti pembangunan yang ada. Bangunan gereja tersebut hingga sekarang masih aktif digunakan dengan nama GPIB (Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat) terletak di seberang stasiun Lawang, persis di barat jalan raya menuju Surabaya.

Kendati gereja Protestan Lawang dibangun karena kebutuhan orang-orang Eropa untuk beribadah. Namun dalam pelayanannya, jemaat dalam gereja tersebut tidak terbatas pada orang-orang Eropa saja. Tetapi juga pada

orang-orang Pribumi. Walau *zending* yang ada di Lawang tidak segenyar yang ada di Malang selatan hingga membentuk sebuah perkampungan Kristen. Namun, tetap tidak memungkiri bahwa ada jemaat Protestan Lawang yang berasal dari kalangan Pribumi. Seperti yang tampak pada gambar 4.14, jemaat gereja protestan pada foto tersebut tidak hanya berasal dari satu kelompok saja (Eropa), melainkan majemuk.

Gambar 4. 15 Bangunan Panti Asuhan Putri Kristen Protestan Lawang

Sumber: *100 Jaar Weeshuisarbeid 1835-1935*, (Soerabaia: Kolff, 1935), hlm.9.

Selain gereja, fasilitas lain dengan segmentasi umat Kristen Protestan ialah Panti Asuhan Putri Kristen Protestan di Lawang. Awalnya bangunan panti asuhan tersebut hanya akan digunakan sebagai *vacantiehuis* bagi anak-anak Panti Asuhan Kristen Protestan yang ada di Bubutan, Surabaya, namun, tujuannya berkembang menjadi mendirikan cabang Panti Asuhan Kristen

Protestan Surabaya di Lawang.⁶³ Bangunan tersebut dinamakan *Nieuw-Bergzicht* atau cukup *Bergzicht* saja (lihat gambar 4.15).⁶⁴

Bangunan ini berdiri di atas kaveling area *uitbreidingsplan* di persimpangan Bilitonstraat dan Resident Peereboom Boulevard. Letaknya berada di titik tertinggi Resident Peereboom Boulevard dalam area *uitbreidingsplan* dan menyuguhkan pemandangan lanskap pegunungan Tengger dan kompleks Kawi.⁶⁵ Bangunan panti asuhan diresmikan pada 9 Oktober 1931, namun penggunaannya hanya sebatas sebagai tempat berlibur. Sementara, operasionalisasi sebagai panti asuhan cabang Lawang yang dihuni permanen oleh anak-anak yatim, baru dimulai pada 1 Februari 1932.⁶⁶ Adapun hingga hari ini bangunan panti asuhan tersebut masih ada dan sekarang digunakan sebagai gedung serbaguna ‘Griya Bina’.

Selanjutnya ialah Gereja Katolik yang letaknya tidak jauh dari Gereja Protestan yakni agak ke barat dari jalan raya. Gereja Katolik ini hingga sekarang juga masih digunakan untuk peribadatan dengan nama Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda atau oleh masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Gereja Jago.

⁶³ *Soerabaijasch handelsblad*, 23 Juli 1931; *De Indische courant*, 8 Agustus 1931.

⁶⁴ *100 Jaar Weeshuisarbeid 1835-1935* (Soerabaia: Kolff, 1935), hlm. 3.; Nama *Bergzicht* memiliki arti secara harfiah, pemandangan gunung. Adapun nama *Bergzicht* berasal dari nama lahan atau kaveling milik mendiang pasangan Lammers-Klunder dari Lawang yang diwariskan untuk pihak panti asuhan sebagai *vacantiehuis*. Nama *Bergzicht* kemudian dipahat dalam fasad bangunan dan masih ada hingga saat ini. *Soerabaijasch handelsblad*, 29 September 1931.

⁶⁵ *De Indische courant*, 27 Januari 1932.

⁶⁶ *Soerabaijasch handelsblad*, 29 September 1931.

**Gambar 4. 16 Bangunan Gereja Katolik Lawang
Tahun 1920-an**

Sumber: *Carmelrozen*, Jg.15, Afl. 5 dan 6, September-Oktober
1926, hlm. 108.

Bangunan gereja Katolik ini dibangun lebih muda dari gereja Protestan Lawang, yakni pada tahun 1916⁶⁷ dan merupakan yang ketiga tertua di wilayah keuskupan Malang setelah gereja Katolik Pasuruan (1895), dan gereja Katolik Malang (1906). Walau dalam prasasti pembangunannya gereja perdana ini disebut berdiri tahun 1918 dengan rancangan arsitek C. Smits dan diberkati oleh Pastur Malang H.J.A.P. van Meerwijk pada 20 Januari 1918. Sebelum 1918, gereja Katolik di Lawang boleh dikatakan telah ada. Namun,

⁶⁷ Dokumentasi dan Penerangan KWI, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, 3b (Ende: Percetakan Arnoldus, 1974), hlm. 1000.

dengan skala lebih kecil, yakni berupa kapel.⁶⁸ Adapun status gereja perdana ini ialah Stasi.⁶⁹

Gereja Katolik ini memiliki nama *Onbevlekt Ontvangene Moeder van God* yang awalnya dibangun oleh kelompok Ordo Serikat Yesuit di wilayah Malang kala itu.⁷⁰ Pelayanan oleh ordo ini kemudian diteruskan Ordo Karmel. Gereja Katolik Lawang yang sebelumnya merupakan stasi, berkembang menjadi sebuah paroki. Hal ini seiring dengan ditingkatkannya wilayah Malang menjadi prefektur apostolik oleh Paus Pius XI pada 19 Juli 1927, dengan Gereja Hati Kudus Yesus (Kayutangan) Malang menjadi gereja induknya. Peningkatan status wilayah serta seiring berkembangnya Gereja Hati Kudus Yesus, maka wilayah misi Malang mulai bisa mendirikan paroki. Gereja Katolik Lawang merupakan pengembangan pertama menjadi paroki dari yang sebelumnya hanya merupakan stasi. Pada Desember 1927, Gereja St. Perawan Maria Tidak Bernoda Lawang diberkati dan menjadi sebuah paroki.⁷¹

Pada awalnya gereja Katolik ini merupakan fasilitas untuk orang-orang Eropa yang bertempat tinggal di Lawang. Keterjangkauan akses dalam

⁶⁸ Tim Redaksi, *100 Tahun Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda Lawang* (Lawang: Tim Redaksi Gereja Katolik St. Perawan Maria Tak Bernoda, 2018), hlm. 15.

⁶⁹ Stasi merupakan sebutan daerah gerejawi pada gereja Katolik. Stasi termasuk bagian dari sebuah paroki dalam Lingkungan dan Wilayah (Lingkungan = bagian dari paroki yang berisi sejumlah keluarga; Wilayah = himpunan lingkungan yang berdekatan) terbatas karena jumlah umat serta jauhnya jarak dari pusat paroki. Keuskupan Surabaya, *Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan Badan Gereja Katolik Paroki (BGKP) Keuskupan Surabaya* (Surabaya, 2012), hlm. 6.

⁷⁰ Terjemahan Indonesia yang juga dipakai oleh gereja tersebut hingga sekarang ialah St. Perawan Maria Tidak Bernoda.

⁷¹ Dian Megasari, "Peranan Ordo Karmel dalam Perkembangan Agama Katolik di Wilayah Malang Tahun 1923-1977" (Universitas Negeri Malang, 2013), hlm. 110-111.

beribadah menjadi dasar pembangunannya di Lawang karena gereja terdekat sebelumnya berlokasi di Kota Malang. Namun seiring perkembangannya, jemaat gereja Katolik menjadi lebih heterogen dengan tidak hanya orang-orang Eropa saja. Sepanjang 1 Juli 1932 hingga 30 Juni 1933, jumlah jemaat Katolik Lawang adalah 498 jiwa dengan jemaat Eropa berjumlah 441 jiwa, dan bukan Eropa berjumlah 57 jiwa.⁷²

**Gambar 4. 17 Letak Masjid di Lawang
Pada Peta Tahun 1914**

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Kendati fasilitas-fasilitas kota terkhusus yang berorientasi pada kebutuhan orang-orang Eropa yang mayoritas merupakan penganut Protestan atau Katolik. Sebelum itu juga sudah bangunan masjid atau dalam ejaan orang-orang Belanda saat itu sebagai *mēsigit* yang terletak di sisi utara dari pusat kota dan dekat pasar (lihat gambar 4.17).

⁷² *Ibid.*, hlm. 107.

Letak masjid pada peta tahun 1914 berada di perkampungan yang berada di dekat pasar Lawang.⁷³ Masjid ini dipakai oleh kelompok masyarakat yang beragam Islam. Adapun kehadiran masjid—serta masuknya pengaruh Islam—di Lawang belum dapat dipastikan tepatnya. Namun, eksistensi penganut Islam di Lawang sudah tampak pada pertengahan abad ke-19 dengan disebutnya *Mohammedan* yang merujuk pada masyarakat Pribumi Lawang pada saat itu.⁷⁴

Gambar 4. 18 Letak Makam Eropa (Kerkhof) dan Makam Islam atau Pribumi di Sumber Waras Tahun 1914

Sumber: Diolah dari digitalcollections.universiteitleiden.nl

Berbagai fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya, dikembangkan dalam ruang kota Lawang karena meningkatnya populasi masyarakat yang tumbuh di Lawang pada awal abad ke-20. Namun ruang kota Lawang tidak

⁷³ Berpatokan pada jumlah penduduk Pribumi—dengan kemungkinan mayoritas menganut agama Islam—di Lawang yang banyak (lihat tabel 4.1) serta sebaran permukimannya dan adanya makam Islam atau Pribumi, maka ada potensi jumlah masjid di Lawang lebih dari satu. Walau simbol tempat ibadah masjid di peta Lawang hanya ditemukan satu pada peta tahun 1914.

⁷⁴ Hageman, *op. cit.*, hlm. 45.

hanya menjadi tempat bagi manusia ‘yang masih ada’ tetapi juga untuk ‘yang telah tiada’. Fasilitas lain yang dikembangkan dalam ruang kota Lawang ialah permakaman.

Gambar 4. 19 Kerkhof Lawang Tahun 1947

Sumber: <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/167c0e74-586c-3421-4b7a-5eff57fb664a>

Seiring dengan peningkatan populasi di Lawang, kebutuhan akan tanah lapang bagi tempat persemayaman menjadi salah satu hal penting. Melihat peta Lawang tahun 1914, kompleks permakaman bagi masyarakat telah ada.⁷⁵ Setidaknya terdapat dua macam permakaman di Lawang. Permakaman Eropa atau *Kerkhof* yang ditunjukkan dengan simbol palang. Sementara

⁷⁵ Untuk makam Pribumi atau Islam telah ada sejak abad ke-19, jika melihat pada beberapa peta sezamannya. Namun, kemungkinan sudah ada sejak masa prakolonial untuk makam Pribumi atau Islam.

permakaman Islam yang notabene merupakan kelompok Pribumi, ditujukan simbol bulan.

Dalam peletakan ruang makam, terlebih *kerkhof* di sebuah ruang kota. Tidak semua tempat bisa dijadikan untuk permakaman. Terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam perletakaannya seperti, kontur tanah yang datar serta mudah menyerap air, jenis tanahnya bukan lempung atau cadas (padas) yang padat, serta memiliki daya serap (drainase) air yang baik.⁷⁶

Selain itu, dalam penempatannya harus mempertimbangkan potensi dari perluasan dari kota itu sendiri. Letak permakaman jangan sampai menghambat perluasan kota serta tidak dekat dengan permukiman, karena orang-orang (Eropa) tidak terlalu senang untuk bermukim di dekat permakaman.

Makam Eropa atau *Kerkhof* terletak di Sumber Waras. Letaknya berseberangan dengan Makam Pribumi atau Islam (lihat gambar 4.18). Kompleks ini berada jauh dari pusat kota dan area perkembangannya. Sekeliling *kerkhof* juga merupakan tanah lapang dan agak jauh dari permukiman Eropa. Saat ini *kerkhof* Lawang telah menjadi Lapangan Kalisurak dikarenakan tinggalan fisiknya dihancurkan oleh TNI pada tahun 1947 (lihat gambar 4.19).⁷⁷ Adapun untuk kompleks permakaman Pribumi

⁷⁶ A. Poldervaart, "De Nieuwe Europeesche Begraafplaats te Bandoeng" dalam *Locale Techniek*, Jg. 2e, No. 4 Bulan Oktober, 1933, hlm. 6.

⁷⁷ Isi *kerkhof* kemudian direlokasi ke pemakaman Sentong, Lawang.

juga tidak hanya berada di Sumber Waras saja. Melainkan juga terdapat di area lain di Lawang, umumnya dekat dengan perkampungan Pribumi.

4.4.5. Pendidikan dan Kesehatan

Meningkatnya masyarakat Eropa yang tinggal dan bermukim di Lawang, membuat perkembangan infrastruktur kota melebar ke fungsi pendidikan. Kehadiran sekolah di Lawang sebenarnya telah ada sejak akhir abad ke-19 namun dikhususkan untuk anak-anak Eropa, seiring dengan pertumbuhan orang-orang Eropa di Lawang kala itu.

Gambar 4. 20 Fasilitas Pendidikan di Lawang Tahun 1914

Sumber: Diolah dari digitalcollections.universiteitleiden.nl

Pembangunan sekolah di Lawang pada abad 20, selain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi orang-orang Eropa. Namun, juga terdapat implikasi penerapan kebijakan politik etis pada masa tersebut. Infrastruktur pendidikan tidak hanya dibangun untuk anak-anak Eropa saja. Namun juga untuk anak-anak Pribumi.

Melihat peta Lawang tahun 1914, sudah ada bangunan sekolah sebanyak tiga. Pertama ialah *Europesche School* yang berada tepat di belakang gereja protestan dan merupakan sekolah bagi orang-orang Eropa (lihat no. 2 pada gambar 4.20). Letaknya berada di pusat kota memang tidak lain karena daerah tersebut merupakan pusat kota yang didominasi oleh orang-orang Eropa.

Pada masa yang sama, juga hadir *Inlandsche School* (lihat no. 1 pada gambar 4.20). Letak sekolah ini berada di sisi barat jalan raya, bersebelahan dan kantor pos dan telegraf. Letaknya juga berada di pusat kota yang tidak jauh dari stasiun. Hadirnya sekolah bagi anak-anak Pribumi di Lawang tentunya berkaitan dengan kebijakan politik etis yang ada di Hindia Belanda kala itu.

Sementara bangunan sekolah ketiga (lihat no. 3 pada gambar 4.20) belum ditemukan informasi mengenai jenis sekolah tersebut. Apakah sekolah untuk kelompok masyarakat tertentu atau terbuka untuk umum. Letak bangunan sekolah tersebut berada di sebelah kantor pegadaian.

Dalam perkembangannya, muncul juga variasi sekolah lain, yakni sekolah dasar Katolik yang berada di Resident Peereboom Boulevard. Bangunan sekolah saat ini masih aktif dengan nama SDK St. Fransiskus. Sekolah ini berdiri saat Pastor Celestinus Delliman datang ke Lawang untuk pertama kali. Ia merupakan pastor pertama yang datang ke Lawang. Pastor

Celestinus memikirkan untuk mencari tempat bagi para suster Santa Perawan Maria (SPM) yang akan datang ke Indonesia, khususnya Lawang.⁷⁸

Kehadiran sekolah katolik di Lawang ini merupakan karya pelayanan para suster SPM untuk anak-anak Eropa yang menginginkan anaknya mendapat pendidikan dari para suster. Sekolah ini berdiri pada lahan seluas 30.132 meter persegi di kawasan Eropa Lawang dan dibuka pada tanggal 6 Oktober 1931 dengan memiliki enam kelas. Pada awal beroperasi, dari jumlah kelas tersebut, satu kelas digunakan untuk tempat tinggal para suster, tiga ruang untuk taman kanak-kanak, dan dua ruangan untuk sekolah dasar.

Kurun waktu empat tahun dari pertama kali *zusterschool* dibuka, tampak peningkatan jumlah murid yang bersekolah di sana. Hal ini bisa dilihat dari adanya perluasan sekolah beserta penambahan fasilitas sekolah. Pada 1935 dilakukan perluasan bangunan sekolah yang dirancang oleh arsitek H. Estourgie. Perkembangan sekolah meliputi kapel, ruang makan, kamar kepala biara (*moeder-overste*), beranda dan teras tertutup, asrama, kamar UKS (*ziekenkamer*), ruang penyimpanan sprei dan handuk (*linnenkamer*), kamar mandi dan bangunan tambahan lainnya.⁷⁹

Pembukaan sekolah lain juga muncul di tahun 1933. Sekolah Kristen *De Oranjeschool* dibuka secara resmi pada 16 November 1933.⁸⁰ Sekolah ini berada di Resident Peereboom Boulevard dan berdekatan dengan Panti

⁷⁸ SDK St. Fransiskus Lawang. (Tanpa tahun). "Sejarah SD Katolik Santo Fransiskus Lawang". <https://www.sdksantofransiskuslawang.sch.id/sejarah.html>.

⁷⁹ *De Indische Courant* 24 Juni 1935.

⁸⁰ *De Indische Courant* 17 November 1933.

Asuhan Putri Kristen Protestan. Sekolah ini memiliki empat kelas dan hanya dalam kurang dari empat bulan saja, sekolah ini sudah mencapai jumlah murid sebanyak 97 murid.⁸¹ Melihat hal ini sudah mulai diwacanakan untuk memperluas gedung sekolah dan menambah dua ruang kelas baru agar bisa menampung lebih banyak murid di Lawang.⁸²

Sekolah dasar di Lawang pada awal tahun 1934 memiliki total \pm 500 murid Eropa yang mengisi kelas SD.⁸³ Jumlah ini berasal dari gabungan murid yang sudah mengisi ruang kelas di *oranjeschool*, *zusterschool*, dan *openbare lagere school* (sekolah dasar negeri). Sementara bagi anak-anak Lawang yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah di Lawang, mengharuskan mereka untuk bersekolah di Kota Malang yang jaraknya sekitar 17 km dari Lawang.

Dalam rangka keterjangkauan akses masyarakat Lawang akan kebutuhannya. Selain fasilitas pendidikan berupa sekolah, Lawang juga membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan apotek. Adapun di Lawang terdapat dua jenis pelayanan kesehatan, rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa.

Rumah sakit umum Lawang memiliki nama *Panti Hoesodo*. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta namun bersubsidi dari pemerintah. Secara fasilitas, rumah sakit ini memiliki bangsal pria berkapasitas 15 tempat

⁸¹ *De Indische Courant* 9 Maret 1934.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

tidur, bangsal wanita berkapasitas 9 tempat tidur, apotek (milik pemerintah), ruang operasi, dan kamar bedah.⁸⁴

Agak berbeda dengan faktor pendirian rumah sakit *Panti Hoesodo*. Rumah sakit jiwa Lawang dibangun atas dasar tingginya kebutuhan untuk menampung pasien gangguan jiwa di Hindia Belanda kala itu. Sebelum hadirnya rumah sakit jiwa di Hindia Belanda, para penderita penyakit jiwa diserahkan ke Dinas Kesehatan Militer.

Perencanaan rumah sakit jiwa di Lawang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1897. Namun pengoperasiannya secara resmi dimulai pada 23 Juni 1902 dengan direktur Rumah Sakit Jiwa Lawang yang pertama adalah Dr. S. Lykles.⁸⁵ Rumah Sakit Jiwa Lawang dalam operasionalnya memperkerjakan tenaga kesehatan baik dari pihak pemerintah serta dokter Jawa. Rumah Sakit Jiwa Lawang merupakan yang kedua dibangun setelah Rumah Sakit Jiwa *Buitenzorg*.

Wilayah Lawang yang sebagaimana telah dijelaskan di awal merupakan area vakansi dan resor pemulihan bagi orang-orang Eropa dikarenakan kondisinya sejuk dan memiliki pemandangan perbukitan atau gunung. Hal tersebut pula yang menjadi alasan didirikannya rumah sakit jiwa pusat di Lawang, tepatnya di desa Sumber Porong.

⁸⁴ *De Indische Courant* 24 Mei 1934.

⁸⁵ Wara Arum Sekaring Catri, "Rumah Sakit Jiwa Lawang Tahun 1902-1942" (Universitas Airlangga, 2018), hlm. 31.

Letak rumah sakit jiwa Lawang berada jauh di luar pusat kota, yakni di desa Sumber Porong—atau sekarang dikenal sebagai Sumber Porong—yang berjarak dua pal dari Lawang. Pemilihan kawasan desa Sumber Porong juga bukan tanpa sebab. Rumah Sakit Jiwa hendaknya dibangun di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota dan masyarakat.

Pada bidang pelayanan kesehatan selain rumah sakit, Lawang juga memiliki apotek yang mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan dalam penyediaan obat-obatan. Sebelumnya hadirnya apotek, masyarakat yang membutuhkan obat-obatan harus membelinya Kota Malang yang saat itu sudah ada apotek.

Lawang sendiri memiliki dua apotek yang beroperasi. Apotek pertama berada di dalam Rumah Sakit Panti Hoesodo. Apotek yang kedua berada di *Herenstraat*, dan dibangun pada 1938 oleh Biro Arsitektur Kienecker & Milde di sebidang tanah milik De Vrij.⁸⁶ Apotek ini nantinya berada di bawah pengawasan dr. Irsan, seorang mantan dokter Hindia yang pernah bekerja di Rumah Sakit Jiwa Sumber Porong.

⁸⁶ *De Indische Courant* 27 Januari 1938.

BAB V

KESIMPULAN

Fondasi perkembangan Lawang menjadi sebuah kota kecil diawali dengan dibukanya jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya hingga Malang pada 1879. Seperti desa-desa di pedalaman Jawa, Lawang pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi kolonial dengan melakukan penanaman komoditas ekspor. Kopi merupakan mayoritas yang ditanam dalam lahan di Lawang. Pengelola perkebunan juga tidak hanya oleh negara namun juga partikelir.

Terhubungnya pesisir dan pedalaman lewat moda transportasi kereta api memberi dampak lain pada wilayah pedalaman. Walaupun hadirnya kereta api di pedalaman lebih pada faktor distribusi komoditas perkebunan. Namun mobilisasi juga terjadi pada manusia. Orang-orang Eropa di kota pesisir mulai melakukan perjalanan ke pedalaman yang relatif sejuk dibanding domisili mereka. Lawang pun terjadi mobilisasi oleh orang-orang Eropa yang hendak menyembuhkan diri.

Sebenarnya kegiatan vakansi atau sekadar melepas penat dari rutinitas di kota bukan hal baru di Lawang. Sebelum hadirnya rel kereta api, Lawang sudah menjadi salah satu destinasi untuk pemulihan diri sejak pertengahan abad ke-19. Kehadiran rel kereta api selanjutnya menambah mobilisasi ke Lawang dibanding sebelumnya. Hunian semi permanen berupa vila, rumah penginapan, hingga hotel mulai dibangun kurun 1880-an di Lawang.

Akhir abad ke-19 merupakan masa teramai orang-orang melakukan perjalanan ke Lawang baik untuk vakansi maupun melakukan pemulihan diri. Lambat laun mulai banyak orang-orang Eropa yang memutuskan untuk menetap di Lawang. Banyak dari mereka merupakan pensiunan pejabat kolonial dan perwira yang ingin menghabiskan masa-masa terakhirnya di Lawang. Permukiman ini pada akhir abad ke-19 berada di sepanjang *postweg*. Untuk pemenuhan kebutuhan penduduk Eropa yang mulai bertambah, maka mulailah dibangun beberapa fasilitas penunjang seperti sekolah dan kantor pos pada tahun 1890-an.

Lawang notabene merupakan kota kolonial tanpa riwayat morfologi kota tradisional. Hal ini ditinjau dari ketiadaan alun-alun sebagai pusat kota di Lawang. Pusat peradaban kota Lawang merupakan stasiun dan jalan raya (*postweg*). Ruang kota Lawang awalnya berkembang memanjang mengikuti jalur transportasi utama. Ruang kota yang tampak pada peta Lawang tahun 1914 menunjukkan kepadatan masih berada di sepanjang jalan utama. Infrastruktur kota seperti hotel, societieit, kantor pos dan telegraf, sekolah, pegadaian, gereja, stasiun, dan pasar, beserta sebaran hunian orang-orang Eropa terletak di sepanjang jalan utama. Adapun perkembangan Lawang di sisi timur ialah di Desa Sumber Porong dengan peruntukan perawatan pasien di rumah sakit jiwa yang mulai beroperasi pada tahun 1902.

Barulah pada akhir 1920-an hingga awal 1930-an ruang kota Lawang mulai banyak dibangun tidak hanya di sepanjang jalan raya, tapi mulai melebar ke sisi barat dan timur yang sebelumnya masih merupakan lahan sawah. Kawasan

sisi barat laut Lawang mulai dirancang untuk kompleks Eropa dengan nama area *uitbreidingsplan*. Area ini juga berisi sebagian besar infrastruktur kota Lawang pada saat itu. Mulai dari Gereja Protestan dan Katolik, Instansi Pendidikan Formal, Gedung *Societeit*, rumah sakit, apotek, bioskop, jalan yang sudah diaspal, hingga elektrifikasi dan jaringan air. Sehingga, pusat kota tidak lagi di sepanjang *postweg* namun berada di area *uitbreidingsplan* tersebut.

Perkembangan ruang kota juga berpatron pada peningkatan pertumbuhan penduduk Lawang. Berdasar temuan data, Lawang memiliki pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun 1918 sebesar 11.579 jiwa. Lalu tahun 1920 tampak kenaikan yang mencolok dengan total 20.856 jiwa. Selanjutnya selama satu dekade juga mengalami kenaikan yakni 25.839 jiwa pada tahun 1930. Namun pada temuan data tahun 1935, populasi penduduk Lawang mengalami penurunan menjadi 18.787 jiwa.

Penurunan jumlah penduduk Lawang berdasar data tahun 1935 belum ditemukan secara pasti faktor utamanya. Tetapi jika melihat konteks sejarahnya, terdapat korelasi dengan krisis Malaise tahun 1930-an. Krisis tersebut secara umum berdampak pada penutupan tempat usaha serta pemecatan tenaga kerja. Namun, untuk konteks wilayah Lawang baru ditemukan data terkait penutupan usaha perhotelan dan penginapan saja, dan belum ditemukan angka spesifik pekerja yang terdampak.

Kendati angka jumlah penduduk menurun pada data tahun 1935, jumlah ini berangsur naik pada tahun-tahun setelahnya. Walau belum ada angka pasti,

namun pada tahun 1939 diperkirakan sudah ada ± 2000 jiwa kelompok Eropa di Lawang. Angka ini merupakan sebuah kenaikan dari data tahun 1935 yang hanya mencatat 1.058 jiwa saja untuk kelompok Eropa. Temuan data mengenai jumlah penduduk Lawang—selain kelompok Eropa—setelah tahun 1935 belum ditemukan selama penelitian ini. Sehingga bisa menjadi catatan untuk penelitian selanjutnya di masa depan.

Demografi orang Eropa yang bermukim di Lawang juga tergolong tinggi dengan terdapat pensiunan perwira dan pejabat di dalamnya. Varian penduduk demikian agaknya membuat Lawang tidak memiliki *pace* kota yang sering dihubungkan dengan hiburan malam, dll. Lawang tidak memiliki hal tersebut. Hal lain yang ditawarkan Lawang ialah potensi pariwisatanya. Seperti air terjun Baung, *badplaats* Polaman, *badplaats* Sumber Porong, dan *badplaats* Sumber Waras. Hiburan dalam kota seperti bioskop yang juga menampilkan film serta opera melayu juga bisa dijadikan opsi. Selain itu aktivitas keolahragaan di Lawang juga tergolong ramai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya klub-klub olahraga seperti Sepakbola, Tenis, Tembak, Korfball, Catur, dll.

Walau Lawang memiliki kriteria sebagai sebuah kota kecil atau kota kawedanan jika melihat pada jumlah penduduk, ataupun pada aspek morfologi kota beserta struktur kota di dalamnya. Status administrasi Lawang tidak mengalami perubahan. Lawang masih menjadi wilayah setingkat desa atau *onderdistrict*. Permasalahan status tersebut kerap disuarakan di surat kabar sejak awal tahun 1930 hingga 1939, salah satu yang vokal ialah dari *Lawang Vooruit*. Faktor yang ditemukan alasan Lawang tidak menjadi sebuah *gemeente* ialah

karena Lawang tidak menjadi tempat kerja bagi asisten-residen Bangil saat masih menjadi bagian *Afdeeling* Bangil. Adapun saat Lawang menjadi bagian *Regentschap* Malang pada tahun 1934, status Lawang masih tetap menjadi *onderdistrict*, ditambah hilangnya status *controle-afdeeling* yang didapat sebelumnya saat menjadi bagian *Afdeeling* Bangil. Bertahannya status administrasi Lawang tersebut bertahan hingga akhir masa kolonial.

DAFTAR PUSTAKA**Arsip**

Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 12 Tahun 1883.

_____ No. 129 Tahun 1891.

_____ No. 19 Tahun 1892.

_____ No. 427 Tahun 1931

_____ No. 714 Tahun 1934.

Uitkomsten Der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling. Deel II. Tabellen (Batavia: Drukkerijen Ruyorok & Co., 1922).

Volkstelling Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java, (Batavia: Departemen van Economische Zaken, 1934).

Surat Kabar

Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië 4 Juni 1931.

_____ 27 April 1934.

Bataviaasch Nieuwsblad 31 Mei 1889.

_____ 19 Desember 1896.

_____ 4 Desember 1908.

De Indische Courant 15 Februari 1928.

_____ 27 Desember 1928.

_____ 8 Agustus 1931.

_____ 27 Januari 1932.

_____ 3 Mei 1932.

_____ 13 Agustus 1932.

_____ 17 November 1933.

_____ 14 Februari 1934.

_____ 9 Maret 1934.

_____ 24 Mei 1934.

_____ 30 Juli 1934.

_____ 1 Agustus 1934.

_____ 24 Juni 1935.

_____ 4 Mei 1936.

_____ 27 Januari 1938.

_____ 14 Juli 1939.

De Locomotief 12 April 1920.

De locomotief: nieuws-, handels- en advertentie-blad 22 Januari 1890.

_____ 22 Oktober 1895.

_____ 28 Maret 1896.

_____ 2 Maret 1898.

_____ 28 Maret 1898.

_____ 12 Juli 1908.

De Maasbode 22 Desember 1931.

De Nieuwe Vorstenlanden 7 Desember 1887.

- De Preanger-bode* 25 Juli 1901.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 9 Juni 1911.
Soerabaijasch handelsblad 31 Agustus 1880.
 _____ 31 Desember 1881.
 _____ 20 Mei 1886.
 _____ 29 Januari 1889.
 _____ 9 Oktober 1889.
 _____ 11 Maret 1892.
 _____ 23 Juli 1931.
 _____ 29 September 1931.
 _____ 6 Mei 1932.
 _____ 8 November 1933.
 _____ 19 Februari 1934.
 _____ 9 Desember 1935.

Buku

- 100 Jaar Weeshuisarbeid 1835-1935*. 1935. Soerabaia: Kolff
- Abubakar, A., et. al. 2020. *Dari Rimba Menjadi Kota: Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Basundoro, P. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak
- _____. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Cahyono, M. D. 2013. *Wanwacarita: Kesenjajaran Desa-Desa Kuno di Kota Malang*. Malang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.
- Daldjoeni, N. 2019. *Geografi Kesenjajaran II: Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- _____. 2020. *Geografi Kota dan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dokumentasi dan Penerangan KWI. 1974. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, 3b*. Ende: Percetakan Arnoldus.
- Domis, H. J. 1836. *De residentie Pasoeroeang op het eiland Java*. 's-Gravenhage: HSJ de Groot.
- Firmansyah, D., dan Febby Soesilo. 2020. *Sejarah Daerah Malang Timur: Mengenal Toponimi dan Sejarah Lokal Desa-Desa di Daerah Pakis dan Sekitarnya*. Malang: Inteligencia Media.
- Graff, S. D., dan D. G. Stibbe. 1918. *Encyclopaedie Van Nederlandsche- Indie, Tweede Druk, Tweede Deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff-Leiden: N. V v/h. E. J. Brill.

- Geertz, C. 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers).
- _____. 2016. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gids voor Lawang*. 1927. Malang: Nimef.
- Handinoto. 2012. *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX: Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Handinoto dan Paulus H. Soehargo. 1996 *Perkembangan Kota & Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Heering, P. 1886. *Indische Schetsen*. Leiden: E. J. Brill.
- Hudiyanto, R. 2011. *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa, 1914-1950*. Yogyakarta: Lilin.
- Ingleson, J. 2013. *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Depok: Komunitas Bambu.
- Junghuhn, F. W. 1853. *Java, deszelfs gedaante, bekleeding en inwendige structuur*. Amsterdam: P.N. van Kampen.
- Kartodirdjo, S., dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Keuskupan Surabaya. 2012. *Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan Badan Gereja Katolik Paroki (BGKP) Keuskupan Surabaya*. Surabaya.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Marzuki, I. W. 2020. *Arkeologi Perkotaan Gorontalo: Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Kota Lama Gorontalo*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Muljana, S. 2006. *Tafsir Sejarah Negarakretagama*. Yogyakarta: LKiS.
- Munandar, A. A., et. al. 2006. *Pedoman Kajian Geografi Sejarah Indonesia*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- Mohr, E. C. J. 1922. *Grond von Java en Sumatra*. Amsterdam: J. H. de Bussy.
- Mooij, J. 1925. *Atlas de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Oost-Indie*. Weltevreden: Topografische Inrichting.

- Nas, P. J. M. 1984. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota Terdiri Dari Tiga Bagian*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Nawiyanto. 2013. *Sejarah Lingkungan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Padmapuspita, K. J. 1966. *Pararaton Teks Bahasa Kawi Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jogjakarta: Penerbit Taman Siswa.
- Pemerintahan Kabupaten Malang. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021*. Malang: Pemerintah Kabupaten Malang.
- Poesponegoro, M. D., dan Nugroho Notosutanto (ed). 2019. *Sejarah Nasional Indonesia V*, Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Post, P., dan May Ling Thio. 2018. *The Kwee Family of Ciledug: Family, Status, and Modernity in Colonial Java. Visualising the Private Life of the Peranakan Chinese Sugar Elite*. Volendam: LM Publisher.
- Raap, O. J. 2017. *Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.
- Raffles, T. S. 2019. *The History of Java*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Reitsma, S. A. 1930. *Van Stockum's Travellers' Handbook for The Dutch East Indies*. The Hague: W.P. Van Stockum & Son Ltd.
- Ricklefs, M. C. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridhoi, R. 2020. *Mojosari 1884-2020: Perubahan Ekologi sebuah Kota Kecil di Jawa Timur*. Malang: Naila Pustaka.
- Sidomulyo, H. 2007. *Napak Tilas Perjalanan Mpu Prapanca*. Jakarta-Surabaya: Wedatama Widya Sastra, Yayasan Nandiswara, Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unesa.
- Soekiman, D. 2014. *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soetomo, S. 2009. *Urbanisasi Dan Morfologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunjayadi, A. 2019. *Pariwisata di Hindia Belanda (1891-1942)*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Surianingrat, B. 1987. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta: Dewaruci Press.
- Thomas, D. S. G. (ed.). 2016. *The Dictionary of Physical Geography Fourth Edition*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.

- Tim Redaksi. 2018. *100 Tahun Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda Lawang*. Lawang: Tim Redaksi Gereja Katolik St. Perawan Maria Tak Bernoda.
- Tjorodikaryo, M., et.al. 1983. *Kamus Istilah Geologi dan Geografi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Van Baardewijk, F. 1994. "Rural Response to Intensifying Colonial Exploitation: Coffee, State, and Society in Central and East Java, 1830-1880." Dalam *State and Trade in the Indonesian Archipelago*, disunting oleh G. Schutte, 151-176. Leiden: KITLV Press.
- Van Liempt, F. J. M. 1939. *Kroniek der Stadsgemeente Malang Over de Jaren 1914-1939*. (Soerabaja: G. Kolff & Co.).
- Verbeek, R. D. M. dan R. Fennema. 1896. *Geologische Beschrijving van Java en Madoera Deel I*. Amsterdam: Joh. G. Stemler Cz.
- Yunus, H. S. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zoetmoelder, P. J. 2011. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*.

Majalah dan Artikel Jurnal

- Bins, W. J. A. C., et. al. (ed.). 1914. De Indische Raden. Dalam *Locale Belangen*, Jg.2, Afl.11, 1 Agustus 1914, hlm. 298-312.
- Carmelrozen*. 1926. Jg.15, Afl. 5 dan 6, September-Oktober 1926, hlm. 65-112.
- Hageman, Jcz., J. 1853. Schetsen van Malang Omstreken. Dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel I* (TBG), 42-76.
- Haryono, T. 1997. Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawardhana. Dalam *Humaniora* V, 107-113.
- Java-Comité. 1899. Mededeelingen Van Het Java-Comité. Dalam *Geïllustreerd Zendingsblad Voor Het Huisgezin; Orgaan Van Het Java-Comité En Van Het Centraal-Comité Voor De Oprichting En Instanhouing Van Een Seminarie Nabij Batavia* no. 1 Bulan Januari-Februari 1899, hlm. 1-16.
- Nastiti, T. S. 1990. Prasasti Katiden. Dalam *Monumen: Karya Persembahan Untuk Prof. Dr. R. Soekmono, Lembaran Sastra Seri Penerbitan Ilmiah No. 11 Edisi Khusus*, 257-266.
- Perwitasari, H., et. al. 2009. Tipologi Ragam Hias Rumah Tinggal Kolonial Belanda Di Ngamarto-Lawang. Dalam *arsitektur e-Journal*, 2(1), 1-20.
- Poldervaart, A. 1933. De Nieuwe Europeesche Begraafplaats te Bandoeng. Dalam *Locale Techniek* Jg. 2e 4. Bulan Oktober 1933, hlm. 6-11.
- Rahma, P. D., et. al. 2008. Pelestarian Kawasan Pusat Kota Lawang. Dalam *arsitektur e-Journal* 1(3), 190-205.

Schill, P. A. 1842. Iets over Lawang en Omstreken. Dalam *Tijdschrift voor Nederlands Indie, Tweede Deel* (TVN), 42-51.

Soewarni, I., et. al. 2019. "Arahan Pengembangan Wisata Bangunan Bersejarah Di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang," Dalam *Prosiding SEMSINA 2019 (SUB TOPIK 1)*, I 35-I 52.

Skripsi dan Disertasi

Catri, W. A. S. 2018. *Rumah Sakit Jiwa Lawang Tahun 1902-1942*. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.

Firdaus, R. 2010. *Perkembangan Kota Padang 1870-1945*. Skripsi, Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Laksono, S. B. 2021. *Vila Liem Sian Joe: Mobilitas Sosial Masyarakat Tionghoa*. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Luwis, S. 2008. *Pemberantasan Penyakit Pes di Wilayah Malang 1911-1916*. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Megasari, D. 2013. *Peranan Ordo Karmel dalam Perkembangan Agama Katolik di Wilayah Malang Tahun 1923-1977*. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Muslih, A. 2021. *Kertosono 1830-1896: Dinamika Kota Kecil (Town) di Tepi Sungai*. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga: Surabaya.

Pertiwi, P. A. 2015. *Pengaruh Kegiatan Perdagangan Pasar Lawang Terhadap Perubahan Bangunan Kuno di Sekitar Pasar Lawang*. Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.

Santoso, J. W. 2010. *A Study of Architect Cosman Citroen (1881-1935) And His Works in Surabaya*. Disertasi Doktor, Universiteit Leiden.

Situs Internet

SDK St. Fransiskus Lawang. (Tanpa tahun). "Sejarah SD Katolik Santo Fransiskus Lawang". <https://www.sdksantofransiskuslawang.sch.id/sejarah.html>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 120 tahun 1883

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

N^o. 120. BINNENLANDSCH BESTUUR. PASOEROEAN. *Wijziging der indeeling van de Residentie Pasoeroean in Districten en Onderdistricten.*

IN NAAM DES KONINGS!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Den Raad van *Nederlandsch-Indië* gehoord;*Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut!**doet te weten:*

Dat Hij, het wenschelijk achtende, de bestaande indeeling van de residentie *Pasoeroean* in districten en onderdistricten nader te wijzigen;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31, 33 en 70 van het reglement op het beleid der Regeering van *Nederlandsch-Indië*;

Heeft goedgevonden verstaan:

Met wijziging in zoover van den staat, behoorende bij de ordonnantie van 1 Maart 1874 (Staatsblad n^o. 73), zooals die, voor zooveel de residentie *Pasoeroean* betreft, gewijzigd is bij de ordonnantie van 17 Juli 1878 (Staatsblad n^o. 194), de verdeling van die residentie in districten en onderdistricten vast te stellen als op den aan deze ordonnantie gehechten staat aangegeven.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van *Nederlandsch-Indië* geplaatst en, voor zooveel noodig, in de *Inlandsche* en *Chineesche* talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage colleges en ambtenaren, officieren en justiciëren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te *Buitenzorg*, den 19^{den} April 1883.

F. s' JACOB.

De Algemeene Secretaris,

PANNEKOEK.

Uitgegeven den vier en twintigsten April 1882.

De Algemeene Secretaris,

PANNEKOEK.

Lanjutan

		3		N° 120	
Residentie.	Regentschap of afdeeling.	District.	Onderdistrict.	Onderdistricten te besturen door een	
				wedana.	assistent-wedana der 1 ^{ste} of 2 ^{de} klasse
Pasoe- roean.	Malang.	Malang. Karanglo. Penang- goengan. Ngantang. Senggoro. Gondang- Legi. Toeren. Pakis.	Malang. Wagir. Singo-Sari. Lawang. Karang-Ploso. Blimbing. Sisir. Poenten. Dahoe. Ngantang. Poedjon. Kasembon. Sekar. Kepandjen. Pakis-Adji. Soemberpoetjoeng. Magoewan. Boeloelawang. Gondang-Legi. Tadjinan. Toeren. Wadjak. Pamotan. Toempang. Pakis. Pontjo-Koesoemo. Djaboeng.	Malang. Singo-Sari. Sisir. Ngantang. Kepandjen. Boeloelawang. Toeren. Toempang.	Wagir. Lawang. Karang-Ploso. Blimbing. Poenten. Dahoe. Poedjon. Kasembon. Sekar. Pakis-Adji. Soemberpoetjoeng. Magoewan. Gondang-Legi. Tadjinan. Wadjak. Pamotan. Pakis. Pontjo-Koesoemo. Djaboeng.

Vastgesteld bij de ordonnantie van 19 April 1883 (Staatsblad n°. 120).

Mij bekend:
De Algemeene Secretaris,
PANNEKOEK.

Lampiran 2 *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 129 Tahun 1891

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

No. 129. BINNENLANDSCH BESTUUR. PASOEROEAN. *Aanwijzing van Lawang als standplaats van den Controleur der uit de districten Poerworedjo en Wonoredjo van het regentschap Bangil bestaande contrôle-afdeeling.*

Bestuit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 15 Mei 1891 no. 17.

Gelezen enz.;

De Raad van *Nederlandsch-Indië* gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: enz.

Ten tweede: Met wijziging in zoover van het besluit van 25 Augustus 1881 n^o. 37 (*Staatsblad* n^o. 181), als standplaats van den Controleur der uit de districten *Poerworedjo* en *Wonoredjo* van het regentschap *Bangil*, residentie *Pasoeroean*, bestaande contrôle-afdeeling, in stede van de *desa Poerworedjo* aan te wijzen de onder den algemeenen naam van *Lawang* bekende Europeesche nederzettingen.

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal van *Nederlandsch-Indië*:

De Algemeene Secretaris,
SWEERTS.

Uitgegeven den zestienden Mei 1891.

De Algemeene Secretaris,
SWEERTS.

Lampiran 3 *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 19 Tahun 1892

Lampiran 4 *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 714 Tahun 1934

Lanjutan

No. 714, 1934

2

gevoegd bij het regentschap Pasoeroean van dezelfde residentie, met deze uitzonderingen, dat:

- a. het onderdistrict Lawang (district Poerworedjo) — op een drietal door den Gouverneur bij gewijzigden desastaat aan te wijzen desa's na, welke bij het onderdistrict Poerwodadi (district Poerworedjo) worden gevoegd — als zoodanig wordt overgebracht naar het regentschap Malang en aldaar ingedeeld bij het district Singosari,
 - b. het onderdistrict Soekoredjo (district Pandakan) als zoodanig wordt overgebracht naar het district Poerworedjo,
- 4e. in de residentie Malang wordt opgeheven het regentschap Kraksaän en het gebied daarvan, met behoud van de bestaande indeeling in districten en onderdistricten, wordt gevoegd bij het regentschap Probolinggo van dezelfde residentie.
- B.
- 1e. in het regentschap Soerabaja wordt opgeheven het onderdistrict Kepoetih (district Djabakota) en het gebied daarvan gevoegd bij het onderdistrict Soekolilo van hetzelfde district,
 - 2e. in het regentschap Sidoardjo wordt opgeheven het onderdistrict Soeko (district Sidoardjo) en het gebied daarvan gevoegd bij het onderdistrict Sidoardjo van hetzelfde district,
 - 3e. in het regentschap Modjokerto wordt opgeheven:
 - a. het onderdistrict Djabon (district Modjokerto) en het gebied daarvan gevoegd bij het onderdistrict Poeri van hetzelfde district,
 - b. het onderdistrict Poengging (district Modjosari) en het gebied daarvan gevoegd bij het onderdistrict Modjosari van hetzelfde district,
 - 4e. in het regentschap Bodjonegoro wordt opgeheven het district Pelem, en worden van de 4 daartoe behoord hebbende onderdistricten, het onderdistrict Balen als zoodanig ingedeeld bij het district Bodjonegoro en de onderdistricten Soemberredjo, Kepohkidoel en Kanor als zoodanig ingedeeld bij het district Baoereno,
 - 5e. in het regentschap Toeban wordt opgeheven:
 - a. het district Djénœ en worden van de 3 daartoe behoord hebbende onderdistricten, de onderdistricten

Lanjutan

17 1934, No. 714

Provincie.	Residentiën (afdeelingen).	Regentschappen.	Distrieten.	Onderdistrieten, die ambtshalve worden bestuurd door den wedana, zijn aangegeven met het teeken (+).
OOST-JAVA (Soerabaja).	Malang (Malang).	Malang (Malang).	Toeren (Toeren).	Toeren. Dampit. Ampelgading. Soembermandjing.
			Boeloelawang (Boeloelawang).	Boeloelawang. Gondanglegi. Wadjak.
			Toempang (Toempang).	Toempang (+). Pakis. Pantjakoesoemo. Djaboeng.
			Singosari (Singosari).	Singosari. Karangplasa. Blimbing. Lawang.
		Pasoeroean (Pasoeroean).	Pasoeroean (Pasoeroean).	Pasoeroean. Kraton. Redjoso. Kedjajan.
			Grati (Gratitoenon).	Gratitoenon (+). Ngoeling. Lekok. Winongan. Loembang.
			Kebontjandi (Gondang- wetan).	Gondang-wetan (+). Poespo. Pasrepan. Toetoer.
			Bangil (Bangil).	Bangil (+). Rembang. Wonoredjo. Bedji.
			Poerworedjo (Poerwosari).	Poerworedjo (+). Poerwadadi. Soekoredjo.

Lampiran 5 Tabel Informasi Seputar Penyewaan Kamar Beberapa Hotel di

Lawang Tahun 1930

	Cable Address	Altitude in metres	Number of rooms	Tariff: Guilders per day				Reduction	
				Single Bedroom		Double Bedroom		15 days	20 days
				Min.	Max.	Min.	Max.		
Huize Bergzicht . .	Bergzicht	520	11	6.—	—	10.—	—	—	—
Huize Dennenheuvel	Dennenheuvel .	520	18	7.—	10.—	10.—	18.—	10%	—
't Witte Huis b)	Wittehuis	520	16	8.—	10.—	15.—	19.—	10%	20%

b) Clubhotel of the Java Motor Club.

Sumber: S.A. Reitsma, *Van Stockum's Travellers' Handbook for The Dutch East Indies*, (The Hague: W.P. Van Stockum & Son Ltd, 1930), hlm. 275.

Lampiran 6 Bangunan Gereja Protestan di Lawang Tahun 1923

Sumber: colonialarchitecture.eu

Lampiran 7 Interior Gereja Katolik Lawang

Sumber: *Carmelrozen*. 1926. Jg.15, Afl. 5 dan 6, September-Oktober 1926, hlm. 109.

Lampiran 8 Kondisi Schoolweg Lawang Akhir Tahun 1920-an

Sumber: *Gids voor Lawang*, (Malang: Nimef, 1927), hlm. 28.

Lampiran 9 *Societeit* Lawang ca. 1900-1940

Sumber: collectie.wereldculturen.nl

Lampiran 10 *Societeit* Lawang dan Huize Nellie Marie ca. 1924-1925

Sumber: collectie.wereldculture.nl

Lampiran 11 Kantor Pos dan Telegraf Lawang ca. 1930

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Lampiran 12 Stasiun S.S. Lawang ca. 1910

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Lampiran 13 Kondisi Jalan di Depan Stasiun S.S. Lawang (*Heerenstraat*)

Sumber: delcampe.net

Lampiran 14 *Badplaats* Polaman ca. 1905-1925

Sumber: collectie.wereldculturen.nl

Lampiran 15 Prasasti Pembangunan Gereja Protestan Lawang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran 16 Prasasti Pembangunan Gereja Katolik Lawang Tertanggal 20 Januari
1918

Sumber: Dokumentasi Saudara Thomas Yanu

Lampiran 17 Tinggalan Arkeologi Kolonial Berupa Kotak Pos (*Brievenbus*) yang Berada di Depan Kantor Pos Lawang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran 18 Gardu Listrik ANIEM di Jalan Argopuro, Lawang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran 19 Gardu Listrik ANIEM di Jalan Argopuro, Lawang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran 20 Tiang Listrik ANIEM di Jalan Argopuro, Lawang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran 21 Peta Perencanaan Wilayah Barat Laut Lawang Akhir Tahun 1920-an

Sumber: *Gids voor Lawang*, (Malang: Nimef, 1927), hlm. 34-35

Lampiran 22 Perbandingan Nama-nama Jalan di Lawang dari Peta *Uitbreidingsplan Lawang Noord-Westelyk Gedeelte* dengan Nama Jalan Saat Ini

Nama Jalan	Nama Jalan Saat Ini
Schoolweg	Jln. Argopuro (hingga Gereja Jago)
Karangsonostraat	Jln. Argopuro
Ardjoenstraat	Jln. Argomoyo
Welirangstraat	Jln. Argo Tunggal
Bromostraat	Jln. Slamet Riadi
Keloetstraat	Tanpa Nama
Kawistraat	Jln. Walisongo (hingga Latkesmas Munarjati)
Semerostraat	Jln. Slamet Riadi
Wedonstraat	Jln. Mayor Abdullah
Celebesstraat	Jln. Pungkur Argo
Baweanstraat	Jln. Pungkur Argo
Borneostraat	Jln. Kartini
Bilitonstraat	Jln. Diponegoro (depan Gedung Griya Bina)
Sumatrastraat	Jln. Untung Suropati
Javastraat	Jln. Diponegoro
Resident Peereboom Boulevard	Jln. Tawang Argo - Jln. Monginsidi
Duursmaweg	Jln. Cokroaminoto
Heerenstraat	Jln. Thamrin

Sumber: Diolah dari *Gids voor Lawang*, (Malang: Nimef, 1927),
hlm. 34-35